

Physics in Complex Field

Manuel Alcantud Abellán: Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad de Zaragoza. Actualmente desarrolla su actividad profesional en la empresa Empresarios Agrupados, Madrid.

Mail: alcantudabellan@gmail.com; malcantud@empre.es; Article with Reg. P.I: **M-001549/2022**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19466312>

*Article in **English** and **Spanish** version:*

ABSTRACT

The formulation of physics is based on the establishment of mathematical concepts that respond to physical experimentation, for example, the concept of gravitational or electrostatic field generated by every particle, or theories such as relativity. In physics in complex field discussed here, a different procedure is followed, so that a complex field context is established for every particle and it is within this mathematical context where the physic formulation of every field particle is obtained, defining concepts such as position or interaction between particles, verifying that the result responds to physical experimentation. The formulation proposed here does not start from references or previous works, therefore this first approach to the concept of physics in complex field will have successes and possible errors. The mathematical context of physics in complex field must be understood in its entirety where the different parts that make it up are related to each other, including its formulation and solution.

Keywords: event field, space field, global field, local field, global time, local time, rotation and translation coefficients, transformation of base, coupled coefficients, position formulation, interaction formulation, universe with cubic shape, theory of relativity.

Física en Campo Complejo

RESUMEN

La formulación de la física está basada en el establecimiento de conceptos matemáticos que responden a la experimentación física, por ejemplo, el concepto de campo gravitatorio o campo electrostático generado por toda partícula, o teorías como la de la relatividad. En la física de campo complejo aquí planteada, se sigue un procedimiento diferente, de forma que se establece para toda partícula un contexto de campo complejo y es dentro de este contexto matemático donde se obtiene la formulación física de toda partícula de campo, definiendo conceptos como posición o interacción entre partículas, verificando que el resultado responde a la experimentación física. La formulación aquí planteada no parte de referencias o trabajos previos, por lo tanto, esta primera aproximación al concepto de física en campo complejo tendrá aciertos y posibles errores. El contexto matemático de la física en campo complejo debe ser entendido en todo su conjunto donde las diferentes partes que lo conforman están relacionadas entre sí, incluida la formulación y solución del mismo.

Palabras clave: campo evento, campo espacio, campo global, campo local, tiempo global, tiempo local, coeficientes de giro y traslación, transformación de base, coeficientes acoplados, formulación de posición, formulación de interacción, universo con forma cubica, teoría de la relatividad.

1. Formulation Complex Field

1.1 Introduction

The work presented here establishes some basic criteria applicable to the formulation that governs the laws of physics between particles in the universe, introducing changes in the conception of these laws.

We consider the universe as the field where the set of elementary particles that make it up move and interact. The formulation of the laws of physics defines the set of formulas that determine the position and interaction between particles.

The first basic criterion that we assume is that the universe is formulated in space-time variables, with an initial instant of formulation. In addition to these variables, we must give an identity to the concept of particles definition, which in our case we associate with mathematical singularities in the complex field.

Starting from this first basic criterion, we are reducing the concept of the universe to a mathematical formulation with its space-time variables and with an initial instant of formulation. This mathematical formulation of the universe must be implemented in an external context to it, which we will identify as exoporte of the universe, which must have a different entity from the mathematical entity that is formulated in it, that is, it will not be formed in terms of space-time variables, nor of particles.

On the other hand, the concept of exoporte cannot be alien to the universe of which we belong. The position and interaction between particles is defined by the mathematical formulation implemented on the exoporte, but the exoporte entity could be present and affect the universe, even considering that this entity cannot be valued or measured in tangible terms of space-time variables.

Considering the concept of universe "shape" as the space volume that conforms and delimits it, and assuming a different entity of the exoporte of the universe, we cannot speak of a shape of the universe defined from outside of it, since in the exoporte does not exist the concept of space-time. We can only speak of a shape of the universe from inside of it where we form part of the universe formulation considering space-time variables. In addition, the shape of the universe must be the same from any point at every instant of time, that is, every particle must be the center of observation or definition of the universe that is defined from it, and we can say that every particle defines a space-time field different from that of any other non-coinciding particle.

When speaking of the field defined by every particle E at an instant of time, we must distinguish between the formulation field and the observed field. The formulation field is for example the interaction field and establishes the position of every particle N, formulated by the particle E. The observed field establishes the position of every particle N, from the information that reaches particle E of formulation, through other particles moving at critical velocity, that is, moving at the velocity of light.

When speaking of the field formulated by every particle E at an instant of time (X), we can consider two field concepts. A simultaneous field, where every field particle N defines the same time (X) as the formulation particle. A non-simultaneous field, where every field particle N defines a time $(X+\Delta X)$ or $(X-\Delta X)$ with respect to the time (X) of the formulation particle E.

Since we have assumed an exoporte that is not made up of space-time variables, we cannot speak of a time state (X) applicable to the set of particles in a simultaneous field, referencing the value of (X) to an external reference, given that there is no external reference on which to set that time value. Therefore, the time variable must be defined within the mathematical criteria that make up the formulation of the universe. The formulation and solution for different time states must be part of a mathematical whole implemented in the formulation exoporte, difficult to interpret from inside the formulation of which we belong.

In the formulation presented here, every particle defines a non-simultaneous double field of formulation. An exterior field where at a global time (X) the formulation point defines every field particle according to a future global time $(X+\Delta X)$. An interior field where the formulation point defines every field particle according to a past global time $(X-\Delta X)$. In addition, the concept of global time (X) is a mathematical value associated with the radius of the formulation singularity, similar to a mathematical circle.

The concept of space between two particles is related to the concept of time. The formulation of the non-simultaneous fields proposed here considers a non-linear space-time relationship, being the global space variable a logarithmic transformation of the time ratio between particles. The concept of global space is a dimensionless variable, and thus we can speak of a static universe made up of fictitious points as a grid, whose position has remained static and unchanged since the initial moment of formulation.

In the formulation proposed here, a concept of universe in expansion in space variable is not considered, since it is assumed that the universe size in space variable is a constant value from the initial instant of formulation.

We can speak of a global time expansion (∂X), as the mathematical expansion of the formulation singularity radius and this time variation defines the derivative of any field variable.

To understand the observed effect of expansion of the universe, let us consider that the field observed by E at an instant of global time (X_E), defines the position of every particle N in its interior field according to a past time ($X_N = X_E - \Delta X_{NE}$). Any particle P moving at critical velocity ($V_P \approx 1$), defines a mathematical wave whose frequency is inversely proportional to its global time radius (X_P). Therefore, any P-wave emitted in a field N, moving at critical velocity ($V_P \approx 1$) until it is absorbed by a contour (E), reduces its wave frequency value as its time radius (X_P) increases, from the initial value (X_N) to its final time radius value (X_E).

The nonlinear space-time transformation establishes the formulation of the interaction between particles by the interaction coupled field and interaction forces.

The proposed formulation introduces the concept of a reference singularity O, made up of half the singularities with negative mass versus the field singularities with positive mass. This reference singularity is required in the definition of the initial instant of formulation and in the formulation of interaction between particles.

The proposed formulation establishes a mathematical scenario where it is required to establish different concepts associated with the formulation fields, as well as the nomenclature used in the formulation to simplify said formulation as much as possible. Thus, for example, it is necessary to speak of oriented complex variable vectors, where the complex variable is defined considering a real axis oriented according to the line of connection of the point of formulation with any other field point. Concepts such as event field are established whose the event variable is equivalent to the global time variable.

It is necessary to establish concepts such as the position field, equivalent to the space field, but given as a 3D isometric field, referring to the space field when we operate in a 2D complex plane.

The continuity of the boundaries of the universe has been analyzed, where a cube-shaped 3D universe is obtained, where every formulation point is located in the center of said cube. This type of universe shape seems to agree with observations according to different references, see for example see references #1 and #2.

Examples are included in the development of the work, which can be useful to understand the different concepts that are formulated.

Taking into account all these concepts, with several others that are included in the development of this work, the reader is asked to be encouraged to read this work, with a constructive spirit. It should be take into account that it has been necessary to define different mathematical concepts and particularized nomenclature, which they can be unfamiliar for the reader.

1.2 Complex field variable nomenclature

A 2D system of one complex plane is defined by one coordinate origin point and two orientation axes.

In a given field in a complex plane, every point P is defined by a linear vector $\{X_P\}$ in a 2D system. In the formulation given here, we define this complex field vector according to nomenclature that may differ slightly from that usually used in complex variable, as follows:

$$\{X_P\} \equiv (X_P) \cdot e^{i\varphi} \equiv (X_P) \cdot e^{i\hat{r}}(\varphi) \equiv X_P \cdot \cos(\varphi) + i \cdot X_P \cdot \text{sen}(\varphi) \equiv X_{rP} + i \cdot X_{iP}$$

$$\{X_P\} \equiv \{X_{rP}, X_{iP}\} \equiv \{X_P \cdot \cos(\varphi), X_P \cdot \text{sen}(\varphi)\}$$

(r) \Rightarrow Real or radial direction; (i) \Rightarrow Imaginary or tangential direction.

$(X_P) \equiv X_P \equiv |X_P| \Rightarrow$ Modulus or radius; $(\varphi) \Rightarrow$ Argument or angle of orientation in a 2D system.

Let be a linear vector $\{X_P\} \equiv (X_P) \cdot e^{i(\varphi_P)}$, given in one reference system, the projection of the vector $\{X_P\}$ in another system with real axis oriented with an angle (φ) with respect to the real axis of the previous reference system. We designate it according to the following nomenclature: $\{X_{P\varphi}\} \equiv \{X_P\} \cdot e^{i(-\varphi)} \equiv (X_P) \cdot e^{i(\varphi_P - \varphi)}$. If $(\varphi \equiv \varphi_P) \Rightarrow \{X_{P\varphi}\} \equiv (X_P)$.

We define the principal orientation (μ) of a linear vector $\{X_P\}$, as the orientation angle where the vector given in the oriented system has only real component $\Rightarrow \{X_{P\mu}\} \equiv \{X_{r_{P\mu}}\} \equiv (X_P) \Rightarrow \{X_{i_{P\mu}}\} \equiv 0$.

We define the concept of circular vector, associated to a point P of the complex plane. In a circular vector $[X_P]$, the real and imaginary parts represent constant values in the complex plane. The projection of a circular vector in any system with orientation (φ) is a constant vector $\Rightarrow [X_{P\varphi}] \equiv [X_P]; \forall \varphi$. Any operation with a complex variable (addition, product, etc.) applies to any circular vector in the same way as to a linear vector.

1.3 Global event field

Every complex plane of space-event singularities is associated with a singularity of formulation E, defined by its singular contour (E) similar to a circle with center at its central point $\langle E \rangle$. Any point of the contour (E) located on its circle according to global orientation (φ) is identified as (E_φ) .

The field of global event associated with any singularity E is bounded within two circular boundary contours given by the formulation contour (E) and by the reference contour (O). Between both boundary contours is located the central point of any field singularity $\langle N \rangle$. The two boundary contours (E) and (O) are concentric $\Rightarrow \langle O \rangle \equiv \langle E \rangle$.

Any global complex field of singularities is defined (given) in what we call event variable or as space variable, this being a logarithmic transformation of the event variable.

Any vector of the global event field is given in a 2D global system defined by an origin point with center $\langle O \rangle \equiv \langle E \rangle$ and real axis according to a global orientation $(\varphi \equiv 0^\circ)$. We define the oriented global system (φ) , to the system with real axis with (φ) orientation.

The radius (X_E) of any contour (E) represents the global event radius value associated to the singularity E, in the established event unit. This event radius is in turn identified as the global time value associated with the singularity.

Therefore, we could identify the global event field as a global time field. We keep both concepts, identifying global time only with the scalar value associated with the event radius.

Every contour of formulation (E) presents a duality as exterior contour '(E', or interior contour ')E'. Every field contour (N) is defined in the formulation of E through its central point $\langle N \rangle$.

The 2D exterior global event field of formulation E is established, where the interior boundary of the field is given by the exterior contour '(E' with radius $(X_{E|E})$, and the exterior boundary is given by the interior reference contour ')O' with radius $(X_{O|E})$, with $\Rightarrow (X_{O|E}) \gg (X_{E|E})$. Every exterior field vector is defined from its exterior contour '(E'.

Between the boundary contours '(E' and ')O' every central point $\langle N \rangle$ of the exterior field is located. Every point $\langle N:\varphi \rangle$ of the exterior event field, is given by a global event vector $\{X_{N|E}\}$, with radius $(X_{N|E})$ and an orientation $(\varphi \equiv \varphi_{N|E})$. The vector $\{X_{N|E}\}$ given in a system oriented according to $(\varphi \equiv \varphi_{N|E})$, is $\Rightarrow \{X_{N|E\varphi}\} \equiv (X_{N|E})$.

We define the relative event vector of $\langle N:\varphi \rangle$ with respect to the contour (E) of formulation $\{X_{NE|E}\}$, being: $\{X_{NE|E\varphi}\} \equiv (X_{N|E}) - (X_E) \equiv (X_{NE|E})$. We name relative event field the one defined from its relative event vectors.

The 2D interior global event field of formulation E is established, where the interior boundary of the field is given by the exterior reference contour '(O' with global event radius $(X_{O|E})$, and the exterior boundary is given by the interior contour ')E' with radius $(X_{E|E})$, with $\Rightarrow (X_{E|E}) \gg (X_{O|E})$. Every interior field vector is defined from its interior contour ')E'.

Between the boundary contours '(O' and ')E', every central point $\langle N \rangle$ of the interior field is located. Every point $\langle N:\varphi \rangle$ of the interior event field, is given by a global event vector $\{X_{N|E}\}$, with radius $(X_{N|E})$ and an orientation $(\varphi \equiv \varphi_{N|E})$. The vector $\{X_{N|E}\}$ given in a system oriented according to $(\varphi \equiv \varphi_{N|E})$, is $\Rightarrow \{X_{N|E\varphi}\} \equiv (X_{N|E})$.

In the proposed formulation, a uniform exterior-interior event radius is established $\Rightarrow (X_E) \equiv (X_{E(E)}) \equiv (X_{E(E)})$.

The modulus of any exterior ($X_{N(E)}$) or interior ($X_{N(E)}$) global event vector, in turn, represents the event radius of the contour N and therefore the global time instant at which the formulation of contour (E) defines the singularity N, in its exterior or interior field.

In the exterior global event field, the event radius ($X_E \equiv X_{E(E)}$) represents the global time instant of the formulation singularity E, measured on the considered time scale. The global event radius ($X_{N(E)}$) of every field point N has a value ($X_{N(E)} > (X_E) \Rightarrow$ every exterior field point defines a future time instant.

In the interior global event field, the event radius ($X_E \equiv X_{E(E)}$) represents the global time instant of the formulation singularity E, measured on the considered time scale. The global event radius ($X_{N(E)}$) of every field point N has a value ($X_{N(E)} < (X_E) \Rightarrow$ every interior field point defines a past time instant.

We identify the concept of global event radius with the concept of global time. Every point in the exterior field defines a future global time and every point in the interior field defines a past global time.

Any variation of the global event field is given with respect to an expansion variation of the event radius of the formulation contour (E), where the value of the radius increases from one integration instant to the next (∂X_E), which in turn represents the global time variation of the formulation.

Every exterior-interior global space-event field is defined by its singularity of formulation E. Every singularity N defines its own global field, different from the one defined by E. For these fields to be equal, both singularities must be coincident.

Any complex plane defined by a singularity E is given with respect to the reference singularity O. The singularity O represents a sphere with equal projection on every 2D plane. A 3D field is defined, with projection on every 2D complex plane.

1.4 Global space field

Any event-space formulation field is a 2D complex field. The event field $\{X\}$ represents an exponential transformation of the space field $\{D\}$ and, therefore, the space field is a logarithmic transformation of the event field.

Any complex field of space is constituted from a position field. The position field $\{\lambda\}$ is a 3D relative field of rotations, with cubic shape, where the formulation contour or formulation point is located in the center of the cubic volume. Any space field $\{D\}$ is a 2D complex field, constituted by the given points in one of the planes passing through the central point of the 3D cubic volume.

Thus, for any contour (E) we define a global space vector $\Rightarrow \{D_E\} \equiv \eta \cdot \ln\{X_E\}$, where ($\eta \equiv \sqrt{3} \cdot \pi / \psi$) is a constant value, being (ψ) a formulation constant defined as boundary ratio.

We define the space field as an oriented relative field. Thus, given a formulation contour (E) and the global event vector of a point $\langle N:\varphi \rangle$ of the exterior field $\Rightarrow \{X_{N(E)}\} \equiv (X_{N(E)}) \cdot e^{\eta i(\varphi)} \Rightarrow \{X_{N(E)\varphi}\} \equiv (X_{N(E)})$, the vector of the exterior space field is defined:

$$\{D_{N(E)\varphi}\} \equiv (D_{N(E)}) \equiv \eta \cdot \ln(X_{N(E)}) - \eta \cdot \ln(X_E) \equiv \eta \cdot \ln(X_{N(E)}/X_E)$$

The non-oriented vector $\Rightarrow \{D_{N(E)}\} \equiv \{D_{N(E)\varphi}\} \cdot e^{\eta i(\varphi)} \equiv (D_{N(E)}) \cdot e^{\eta i(\varphi)} \equiv \eta \cdot \ln(X_{N(E)}/X_E) \cdot e^{\eta i(\varphi)}$

The vector of the interior space field is defined inversely with respect to the exterior field:

$$\{D_{(N)E\varphi}\} \equiv (D_{(N)E}) \equiv -\eta \cdot \ln(X_{N(E)}/X_E) \equiv \eta \cdot \ln(X_E/X_{N(E)}) \Rightarrow \{D_{(N)E}\} \equiv \eta \cdot \ln(X_E/X_{N(E)}) \cdot e^{\eta i(\varphi)}$$

The space field is dimensionless, independent of the event scale, since it is defined from a ratio of event between both contours.

The space field is a relative field centered on the formulation contour (E) $\Rightarrow (D_{EE(E)}) \equiv (D_{EE(E)}) \equiv 0$. The modulus of any space vector ($D_{N(E)}$) or ($D_{(N)E}$), represents a distance between point N and point E, measured on a dimensionless scale of space. Generically, we define ($D_{N(E)}$) the relative distance both in the exterior field ($D_{N(E)}$) and in the interior field ($D_{(N)E}$).

The boundary ratio (ψ) is an equal constant for all formulation contours, defined by the ratio of event between the two boundary contours $\Rightarrow \ln(X_{O(E)}/X_E) \equiv (\psi)$; $\ln(X_E/X_{O(E)}) \equiv (\psi)$.

The position field $\{\lambda\}$, like the space field $\{D\}$, is a dimensionless field, representing a field of rotations in the event field. For example $\Rightarrow \{\partial\lambda_E\} \equiv \{\partial D_E\} \equiv \eta \cdot \{\partial X_E\}/X_E$.

1.5 Orientation of the global field

We define the space field on the complex plane as a relative field. The exterior-interior space field defines an oriented logarithmic transformation of the exterior-interior event field.

The interior field is the field of interaction of every formulation contour with every field contour, and then the interior field is the physical field in which every formulation contour interacts. The exterior field is an auxiliary field required in the formulation.

The event field defines a global formulation orientation (φ) , which we take as a reference orientation, following the criteria below:

- We define with $'(E_\varphi)$, the formulation of (E) in the exterior field according to global orientation (φ) .
- We define with $'\)E_\varphi'$, the formulation of (E) in the interior field according to global orientation (φ) .
- Generically, we define with $'/E_\varphi'$, the formulation of the contour (E) both in its exterior field and in its interior field, according to global orientation (φ) .

Given a formulation contour (E) and a point $\langle N:\varphi \rangle$ of the global exterior event field $\Rightarrow \{X_{N(E)}\} \equiv (X_{N(E)}) \cdot e^{\uparrow i(\varphi)}$ is defined, where the global exterior orientation is: $(\varphi) \equiv (\varphi_{N(E)})$.

Given a formulation contour (E) and a point $\langle N:\varphi \rangle$ of the global interior event field $\Rightarrow \{X_{N(E)}\} \equiv (X_{N(E)}) \cdot e^{\uparrow i(\varphi)}$ is defined, where the global interior orientation is: $(\varphi) \equiv (\varphi_{N(E)})$.

Any orientation of the global event field $(\varphi_{N/E})$ of a field point $\langle N:\varphi \rangle$, both in the exterior event field or in the interior event field, is a global orientation defined from the field origin point $\langle O \rangle$ to the field point $\langle N \rangle \Rightarrow (O \rightarrow N)$.

On the other hand, every space field is a relative field, with relative orientation values $(\varphi_{NE/E})$:

- Every relative orientation of the exterior space field defines an orientation $\Rightarrow (E \rightarrow N)$, coinciding with the global orientation $\Rightarrow (O \rightarrow N) \equiv (O \rightarrow E) \equiv (E \rightarrow N)$
- Every relative orientation of the interior space field defines an orientation $\Rightarrow (E \rightarrow N)$, opposite to the global orientation $\Rightarrow (O \rightarrow N) \equiv (O \rightarrow E) \equiv (N \rightarrow E)$

Therefore, every orientation of the interior space field defines a relative orientation $(E \rightarrow N)$, opposite to the global event orientation $(N \rightarrow E)$, therefore, every variation of the interior space field will define an opposite sign (-) with respect to the variation of the exterior space field.

The interior relative space field is the physical field in which every formulation contour observes and interacts. Therefore, the global orientation $(\varphi_{N/E})$ of a field point $\langle N:\varphi \rangle$ must be considered in the opposite direction (-) with respect to the observed orientation of point $\langle N \rangle \Rightarrow (E \rightarrow N)$.

1.6 Relative field

Let be the point $\langle N:\varphi \rangle$ of the exterior relative field formulated by (E). Let us call $\Rightarrow (\Delta X_{E\varphi}) \equiv \{X_{NE(E\varphi)}\} \equiv (X_{NE(E)})$, $(\Delta D_{E\varphi}) \equiv \{D_{NE(E\varphi)}\} \equiv (D_{NE(E)})$. If we consider $(\Delta X_{E\varphi}) \rightarrow 0 \Rightarrow (\Delta D_{E\varphi}) \rightarrow 0$.

The exterior space vector $(\Delta D_{E\varphi}) \equiv \{D_{NE(E\varphi)}\}$ has the same global orientation as the vector $(\Delta X_{E\varphi}) \equiv \{X_{NE(E\varphi)}\}$, and is given by the series: $(\Delta D_{E\varphi})/\eta \equiv \ln(1 + \Delta X_{E\varphi}/X_E) \equiv (\Delta X_{E\varphi}/X_E) - (\Delta X_{E\varphi}/X_E)^2/2 + (\Delta X_{E\varphi}/X_E)^3/3 + \dots$. Considering an infinitesimal value $(\Delta X_{E\varphi}) \rightarrow 0 \Rightarrow (\Delta D_{E\varphi})/\eta \equiv (\Delta X_{E\varphi}/X_E) \Rightarrow$ conformal transformation.

Any space vector is a field vector relative to the formulation contour. The space vector is given as a nonlinear transformation of the relative event vector, establishing a curvature in the relationship between the two relative space-event fields.

Every formulation contour (E) defines an event radius variation (∂X_E) equivalent to the global time variation of the formulation. Similarly, every point (E_φ) of the formulation contour defines a relative event field variation $(\Delta X_{E\varphi})$, which in turn represents a global time variation between the point (E_φ) and a nearby field point $\langle N:\varphi \rangle$. The variations (∂X_E) and $(\Delta X_{E\varphi})$ although being different concepts, represent equivalent global time values.

1.7 Coefficients of variation

Every singularity of formulation E, is defined by its singular contour (E) as a circle with central point <E>, defining (E_φ) to every point on the contour located according to orientation (φ). Every point (E_φ) defines a field rotation according to global orientation (φ) ⇒ {∂X_{Eφ}}/(X_E), defining a circular rotation of gyration [∂δ_E] and a lineal rotation of translation {∂δ_{Eφ}}={∂D_{Eφ}}. Defining each one of these rotations according to integral value obtained as ⇒ [∂δ_E] ≡ $\frac{\eta}{2\pi} \oint (\{\partial X_{E\phi}\}/X_E) \cdot \partial\phi$; {∂D_E} ≡ $\frac{\eta}{2\pi} \oint (\{\partial X_{E\phi}\} \cdot e^{i\phi}/X_E) \cdot \partial\phi$

The circular gyration variations of any contour (E) are related to the interaction formulation, and the lineal translation variations are directly related to the position formulation.

Every linear rotation {∂D_{Eφ}}, is associated with a translation variation of the central point <E> of the contour, defining a negative value of radius variation {∂X_{Eφ}}.

The space field is a relative field. The variation in the space field of a point N with respect to the formulation contour (E) is given by the relative translational rotations between its central points.

Any singularity E defines a dimensionless translation coefficient {C_E} in the global event field ⇒ {C_E}≡{ΔX_E}/(∂X_E) ⇒ {∂D_E}/(∂X_E)≡η·{C_E}/(X_E). The modulus is bounded ⇒ (0 ≤ (C_E) <1).

The translation coefficient in the 3D position field we identify as {V_E}, which projected onto the complex formulation plane defines the vector {C_E}. Therefore, in the formulation, we identify as {V_E} the translation coefficient in the 3D position field and {C_E} the translation coefficient projected onto a 2D complex plane.

The translation coefficient {V_E} differs from the classical concept of translation velocity {v_E} defined from a constant k of change of global space unit to the considered unit: {v_E}≡k·{D'_E}≡k·η·(V_E)/(X_E), where ⇒ (v_E)/(v_{cr})≡(V_E). Being (v_{cr}) the translational velocity value measured at critical velocity {v_{cr}}≡k·η·1/(X_E), i.e. the critical translational velocity, velocity of light, is inversely proportional to the global time radius of the contour.

Any circular rotation [∂δ_E] is associated with a gyration of the contour around its center <E>. The real component of the gyration vector [∂δ_{rE}] defines a variation of the contour radius. The imaginary component [∂δ_{iE}] defines a gyration of the contour without radius variation.

A dimensionless circular coefficient [G_E], is defined as a circular vector ⇒ [∂δ_E]/(∂X_E) ≡η·[G_E]/(X_E).

Every circular coefficient [G_E], defines a rotation plane with a director vector {Θ_E} in the 3D position field. The vector direction is normal (perpendicular) to this plane.

The circular coefficient of reference contour O has only real component ⇒ [∂δ_{ro}] ≡ [∂δ_o], with negative direction of rotation with respect to the rotation [∂δ_{rN}] of all contour N. The translation coefficient of O is zero ⇒ {C_O} ≡ 0.

The real component of the circular coefficient [G_{rE}], defines the concept of singularity mass. All coefficients have sign (+), except the reference coefficient [G_o] with sign (-). This sign criterion has been chosen, but it could equally well have been chosen the other way around.

The imaginary component of the circular coefficient [G_{iE}], defines the concept of electric charge of the singularity. The value of (G_{iE}) can be of sign (±), being [G_{io}]≡0.

Any circular coefficient [G_E] is a variable of point, which represents a rotation derivative in any integration process in the interaction equation of the point (E) with any field point.

The mass value associated with any singularity N is proportional to its circular coefficient in the real direction ⇒ (m_N)≡k·[G_{rN}], where (k) is a constant given by the scale of the mass unit.

Any circular coefficient is a dimensionless value, given with respect to a unit reference coefficient [G_u]≡1. The other reference coefficient is the coefficient [G_o]. Both reference coefficients are mathematical values established at the initial instant of formulation, and their value is constant and equal for all formulation contours. Both reference coefficients define the boundary ratio (ψ), constant from the initial time of formulation.

The reference singularity O, would be formed by a set of singularities that defines ½ of the total formulation mass. We could consider that, at the initial instant of event, the mass (+) and (-) and electric charge (+) and (-) would be in equilibrium.

The mass of the reference singularity O, defined by the formulation contour (E), would be distributed in a sphere of radius (X_{o/E}). This mass can be considered proportional to a number of particles (N) with mass (-) defined at the initial instant of formulation.

On the other hand, any coefficient $[G_{O/E}]$ is associated to the complex plane of formulation defined by $[G_E]$ and, therefore, to the particles of the sphere of singularity 0 located in this plane $[G_E]$, i.e. located on the circle defining the cut of the plane with the sphere. Considering the area of a sphere and length of a circle, we obtain any coefficient $[G_{O/E}]$, of value proportional to: $[G_{O/E}] \equiv c_{O/E} \cdot \sqrt{\pi \cdot N} \cdot z$, Being: $(c_{O/E}=1/2)$, (TBC), an orientation projection factor of every N particle of the circle in the radial direction, and (z) a dimensionless value of mass associated with each N particle. Sphere: $(4 \cdot \pi \cdot X^2 \Rightarrow N \Rightarrow X = \sqrt{N/4\pi}) \Rightarrow$ Circle: $(2 \cdot \pi \cdot X \Rightarrow \sqrt{\pi \cdot N})$

1.8 Boundary conditions of global event field

The global event field defined by any formulation contour (E) is bounded within its two boundary contours. The exterior global event field is bounded by its interior radius boundary $(X_E) \equiv (X_{E(E)})$ and exterior boundary $(X_{O(E)})$. In the interior field by its interior boundary $(X_{O(E)})$ and exterior boundary $(X_E) \equiv (X_{E(E)})$.

In the exterior event field, the event radii of the boundary contours and their variations are proportional to the two reference coefficients. In the interior field, the event radius of the boundary contours and their variations are inversely proportional to the two reference coefficients.

In the exterior event field $\Rightarrow (\partial X_{O(E)})/(\partial X_E) \equiv (X_{O(E)})/(X_E) \equiv [-G_0]/[G_u]$. In the interior event field $\Rightarrow (\partial X_{O(E)})/(\partial X_E) \equiv (X_{O(E)})/(X_E) \equiv [G_u]/[-G_0]$.

The boundary ratio $\psi \equiv \ln(X_{O(E)}/X_E) \equiv \ln([-G_0]/[G_u]) \equiv \ln(X_E/X_{O(E)}) \equiv -\ln([G_u]/[-G_0])$, is an equal constant value for all formulation contours, set at the initial time of formulation.

The indicated boundary condition is given on a uniform event scale, where the event radius and its variation define the same interior-exterior field value $\Rightarrow (X_E) \equiv (X_{E(E)}) \equiv (X_{E(E)}) \Rightarrow (\partial X_E) \equiv (\partial X_{E(E)}) \equiv (\partial X_{E(E)})$.

1.9 Rotations of field

The position field $\{\lambda\}$, is a 3D relative field of rotations, with cubic shape, where the contour or formulation point E is located in the center of the cubic volume.

Every formulation contour (E), defines a translation coefficient $\{V_E\} \equiv \{V_{E/E}\}$, which is a point variable, so that it defines a value for each global time instant, and therefore defines variations or derivatives of this coefficient as a function of the time variation $\Rightarrow \{V'_E\} \equiv \{\partial V_E\}/(\partial X_E)$

The linear vector derivative $\{V'_E\}$, is defined by the interaction of the formulation of the (E) contour with every particle of its interior field of event, defining a set of superimposed rotations of the (E), with rotation centers located in its interior field that we define as rotation points of base. A rotation point of base can be defined by a singular contour or a fictitious point of the interior field of event.

Thus, any linear vector $\{V'_E\}$, will be defined by a set (n) of levels of filed or base rotations in its interior field, superimposed, something similar to the decomposition in Fourier series: $\{\omega_{E}EN1\}, \{\omega_{E}EN2\}, \dots, \{\omega_{E}ENn\}$.

Each rotation level defines: A rotation center point of base: $(N1, N2, \dots, Nn)$; A rotation radius of base: $\{X_{EN1}E\}, \{X_{EN2}E\}, \dots, \{X_{ENn}E\}$; A relative local translation coefficient of base: $\{U_{E}EN1\}, \dots, \Rightarrow \{\omega_{E}EN1\} \equiv \{U_{E}EN1\}/\{X_{EN1}E\}, \dots$.

The superimposed rotations indicate that the contour (E) rotates, in its interior field, about the upper level base (Nn) according to a relative translation coefficient of base $\{U_{E}ENn\}$ and radius of rotation $\{X_{ENn}E\}$. In turn, the base (Nn) rotates about the base (Nn-1), rotating solidly the contour (E) about this base (Nn-1) with a relative translation coefficient $\{U_{E}ENn-1\}$ and rotation radius $\{X_{ENn-1}E\}$. These relative rotations between bases are repeated up to the lower level base with relative translation coefficient of base $\{U_{E}EN1\}$ and rotation radius $\{X_{EN1}E\}$.

Every translation relative coefficient of local base $\{U_{E}EN\}$, defines a modulus: $0 \leq (U_{E}EN) < 1$, see section 1.12.1

In each of these bases, we define as global translation coefficient of base, the coefficient given by all lower level rotations of base, including the rotation of the base itself. Any translation global coefficient of base $\{V_{E}EN\}$, defines a modulus: $0 \leq (V_{E}EN) < 1$

Thus, for example, for the base N3 the global coefficient of base is: $\{V_{E}EN3\}$, and is given by the sum of the rotations of base: $\{\omega_{E}EN1\}, \{\omega_{E}EN2\}, \{\omega_{E}EN3\}$. Being: $\{V_{E}ENn\} \equiv \{V_E\}$ y $\{V_{E}EN1\} \equiv \{U_{E}EN1\}$. From this translation coefficient of base, the concept of energy associated with each of the rotation bases, required in the interaction formulation, is established.

Each rotation base N defines a rotation plane in the 3D field, given by the vector $\{U_{E)EN}\}$ and by $\{X_{EN)E}\}$. Within this plane, we define the rotation vector in the complex plane, with a real or radial component and an imaginary or circumferential component, according to orientation ($\varphi \equiv \varphi_{N)E}$), where: $\{X_{EN)E\varphi}\} \equiv \{X_{rEN)E\varphi}\} \equiv (X_{rEN)E} \Rightarrow \{\omega_{rE)EN\varphi}\} \equiv \{U_{rE)EN\varphi}\}/\{X_{EN)E\varphi}\}$; $\{\omega_{iE)EN\varphi}\} \equiv \{U_{iE)EN\varphi}\}/\{X_{EN)E\varphi}\}$. Note that a rotation of base is a different concept from the classical concept of rotation defined only by the circumferential component.

Each of the two rotation components defines a rotation frequency: real ($\omega_{rE)EN\varphi}$), imaginary ($\omega_{iE)EN\varphi}$). These frequency values are given in inverse unit of event ($1/X_E$).

The derivative of any rotation of base is defined: $\{\omega'_{E)EN\varphi}\} \equiv \{U'_{E)EN\varphi}\}/\{X_{EN)E\varphi}\} - \{U_{E)EN\varphi}\} \cdot \{X'_{EN)E\varphi}\}/\{X_{EN)E\varphi}\}^2$

The value $\{X'_{EN)E\varphi}\}$, we decompose it into a radial variation $\{X'_{rEN)E\varphi}\}$, and imaginary variation $\{X'_{iEN)E\varphi}\}$. Considering $(V_N)=0$, and as to indicated in section 2.4:

- $\{X'_{rEN)E\varphi}\} \equiv 1 - \{X'_{rN)E\varphi}\} \equiv 1 - (1 - \{U_{rE)EN\varphi}\}) \cdot (X_{N)E\varphi}/X_E \Rightarrow \{X'_{rEN)E\varphi}\} \equiv 1 - (X_{N)E}/X_E + \{U_{rE)EN\varphi}\} \cdot (X_{N)E}/X_E \equiv (X_{EN)E}/X_E + \{U_{rE)EN\varphi}\} \cdot (X_{N)E}/X_E$
- $\{X'_{iEN)E\varphi}\} \equiv \{U_{iE)EN\varphi}\} \cdot (X_{N)E}/X_E$
- $\{X'_{EN)E\varphi}\} \equiv (X_{EN)E}/X_E + \{U_{E)EN\varphi}\} \cdot (X_{N)E}/X_E$
- $\{\omega'_{E)EN\varphi}\} \equiv \{U'_{E)EN\varphi}\}/(X_{EN)E} - \{U_{E)EN\varphi}\} \cdot (X_{EN)E}/X_E / (X_{EN)E}^2 - \{U_{E)EN\varphi}\}^2 \cdot (X_{N)E}/X_E / (X_{EN)E}^2$

If we consider constant rotation frequency $\{\omega'_{E)EN\varphi}\} \equiv 0$, and considering $(X_{N)E} \approx (X_E)$, under these conditions we obtain a variation of the translation relative coefficient $\Rightarrow \{U'_{E)EN\varphi}\} \equiv \{U_{E)EN\varphi}\}/(X_E) + \{U_{E)EN\varphi}\}^2/(X_{EN)E}$:

- Real $\Rightarrow \{U'_{rE)EN\varphi}\} \equiv \{U_{rE)EN\varphi}\}/(X_E) + (U_{rE)EN\varphi})^2/(X_{EN)E} - (U_{iE)EN\varphi})^2/(X_{EN)E}$
- Imaginary $\Rightarrow \{U'_{iE)EN\varphi}\} \equiv \{U_{iE)EN\varphi}\}/(X_E) + 2 \cdot (U_{rE)EN\varphi}) \cdot (U_{iE)EN\varphi})/(X_{EN)E}$

1.9.1 Translation decentered-coefficient of a singular contour

Let be a singular contour P, whose trajectory $\{V_P\}$, $\{V'_P\}$ is defined by the sum of a set (n) levels of base rotations in its interior field: $\{\omega_{(P)PN1}\}$, $\{\omega_{(P)PN2}\}$, ..., $\{\omega_{(P)PNn}\}$

Any base rotation $\{\omega_{(P)PN}\}$ defined by a singular contour, decomposes in turn into two rotations: $\{\omega_{(P)PN}\} \equiv \{\underline{\omega}_{(P)PN}\} + \{\overline{\omega}_{(P)PN}\}$, being:

- Decentered-rotation: $\{\underline{\omega}_{(P)PN}\} \equiv \{\omega_{(P)PN}\} \cdot (1 - \Gamma_P/X_{PN)P})$
- Centered-rotation: $\{\overline{\omega}_{(P)PN}\} \equiv \{\omega_{(P)PN}\} \cdot (\Gamma_P/X_{PN)P})$

The term (Γ_P) , represents the interaction radius of the singularity P, which in turn is a function of its translation decentered-coefficient (\underline{V}_P), see sections 1.10 and 3.3.

All decentered-rotation is based on the ratio between the radius of rotation $(X_{PN} - \Gamma_P)$ and the radius (X_{PN}) , associated with the formulation of the interaction of the contour P with the base N.

A translation decentered-coefficient associated to the singular contour P $\Rightarrow \{\underline{V}_P\} \equiv \{\underline{V}_{(P)PNn}\}$, is defined as the translation coefficient given by all (n) decentered-rotations of base defined by that singular contour: $\{\underline{\omega}_{(P)PN1}\}$, $\{\underline{\omega}_{(P)PN2}\}$, ..., $\{\underline{\omega}_{(P)PNn}\}$

Therefore, every global translation coefficient $\{V_P\}$ associated with a singular contour P, decomposes in turn into a translation decentered-coefficient and a translation centered-coefficient $\Rightarrow \{V_P\} \equiv \{\underline{V}_P\} + \{\overline{V}_P\}$

The translation decentered-coefficient $\{\underline{V}_P\}$ defined by a singular contour P, defines the translation coefficient of base associated to this contour. Therefore, every translation coefficient of base of an interior point P is a translation decentered-coefficient. On the other hand, when we refer to the formulation contour (E) itself, the translation coefficient of base is given by the translation global coefficient $\{V_E\}$. The concept of translation decentered-coefficient applies to any singular contour in the interior field of formulation.

On the other hand, the translation centered-coefficient $\{\overline{V}_P\}$ is associated with the interaction of the singular contour P within an atom or interaction of grouping particles.

1.10 Field of base

Given a formulation contour (E) and an interior contour N, we define field of base N as a local relative interaction field, defined by N as exterior field and formulated by E as the interior field. Every field of base N defines factorized variations with respect to the reference boundary O.

Every field of base N defines a circular coefficient of base ($[g_{N/E}] \equiv f(\vartheta) \cdot [G_{N/E}] / (-G_0)$), given by the circular coefficient of the singularity of basis N, factored with respect to the reference coefficient O. The value of $[g_{N/E}]$ is infinitesimal, since $[G_{N/E}] < [-G_0]$. The reference contour defines a field of base O with a circular coefficient of abse of unit value $\Rightarrow [g_{O/E}] \equiv [G_0] / (G_0) \equiv 1$.

The value of $f(\vartheta)$ defines a projection factor given by the orientation of the rotation planes defined by the vector $\{\vartheta_E\}$ associated with the plane $[G_E]$, and by the vector $\{\vartheta_{N/E}\}$ associated with the plane $[G_{N/E}]$. In general, when referring to the circular coefficient of a point, we consider it to be defined by a set of singularities coinciding at the point. Therefore, the same orientation can be assumed in every direction, with the projection factor taking a uniform integer value in every direction.

Every point of the field of base N has the same translation velocity $\{V_N\}$. Every field of base N, defines a scale factor by translation of base: $(J_{N/E}) \equiv 1/\sqrt{(1-V_{N/E}^2)}$ associated to its translation coefficient $\Rightarrow \{V_{N/E}\}$.

When the base is given by a singular contour N of the interior field, the base is defined by its translation decentered-coefficient of base $\Rightarrow \{V_N\}$, defining a scale factor of base N: $(J_{N/E}) \equiv 1/\sqrt{(1-V_{N/E}^2)}$

The real component of the rotation coefficient of base $[gr_N]$, we define it as an expansion coefficient. The product $[gr_{N/E}] \cdot (J_{N/E})$ defines a factor of field size and base event variation, with respect to the reference unit global event size and variation. Note that any base expansion coefficient $[gr_{N/E}]$ has opposite direction of rotation with respect to the reference global expansion coefficient $[g_{O/E}]$, therefore, if the global coefficient implies a field expansion any coefficient $[gr_N]$ implies a field contraction.

We identify with/EN, every vector in the field of base N formulated by E. We identify it as $\{R_{P/EN}\}$, the position vector of a point P of the field of base N formulated by E $\Rightarrow (R_{P/EN}) \equiv (X_{PN/E}) / (X_E)$, given by the event vector relative to the base origin point $\langle N \rangle$, factored to the reference event radius $\Rightarrow (X_E)$. The position vector $\{R_{P/EN}\}$, is a vector relative to the point $\langle N \rangle$ origin of base.

Every field of base defines an associated relative space-event field, where the space field is defined as a logarithmic transformation of the event field. Similarly, in the global field, point E defines the transformation $\Rightarrow \{D_E\} \equiv \eta \cdot \ln\{X_E\}$. This nonlinear event-space transformation defines a curvature at the formulation point E, towards the field origin point. Thus in the global field we define successive derivatives of the field transformation at the point E of formulation: $(1/X_E), (-1/X_E^2), ,$

As (X_E) is the event radius of E in the global field, the formulation point E defines a relative event radius in local field of base N $\Rightarrow (R_{E/EN}) \equiv (X_{EN/E}) / (X_E)$. Considering the event-space transformation, in the relative field of base N, point E defines event-space derivatives, type: $(1/R), (-1/R^2), , ,$

Applying the condition of reciprocity of fields, the derivatives defined in the interior field of point E, we can transfer them as derivatives to the exterior field that defines the base point N, according to the direction of radial connection EN.

The first derivative type $(1/R)$, defines a concept rotation of base, on which the formulation of interaction is established. This first derivative represents a potential value of the field of base N at a point located at a distance R from the origin point of the base $\langle N \rangle$.

Thus, we define the potential of point E in the field of base of N $\Rightarrow [\Phi_{E/EN}] \equiv [g_{N/E}] / (R_{E/EN})$. Similarly, every field point P defines a potential on base /EN $\Rightarrow [\Phi_{P/EN}] \equiv [g_{N/E}] / (R_{P/EN})$, being $[\Phi_{O/EO}] \equiv 1$.

The second derivative type $(-1/R^2)$, establishes the force vectors in the interaction formulation of the point E of formulation. The point E defines a curvature linear vector in the field of base $\Rightarrow \{\chi_{E/EN}\} \equiv -(g_{N/E}) / (R_{E/EN})^2$. Note: correcting what was indicated in previous editions of this document, the curvature vector is a linear vector according to EN orientation, as opposed to the circular vector of potential.

Any field of base N formulated by E, defines the radius of interaction $(r_{N/E})$ associated to the contour N. The radius $(r_{N/E})$ represents an interaction contour of N in its exterior field, projected by E in its interior field.

The radius of interaction $(r_{N/E})$, is proportional to the event radius $(X_{N/E})$ with which N is formulated by E in its interior event field, and to the product of the base expansion coefficient by the translation scale factor, given \Rightarrow

$(\Gamma_{N/E}) \equiv (J_{N/E}) \cdot [gr_{N/E}] \cdot (X_{N/E})$. The radius of interaction $(r_{N/E})$ is an infinitesimal value, except when N is translated with critical velocity: $(\underline{V}_{N/E} \equiv 1) \Rightarrow (J_{N/E}) \uparrow$, being $(J_{N/E}) \equiv 1/\sqrt{(1-V_{N/E}^2)}$

1.11 Plane of formulation of a complex field

The position field $\{\lambda\}$, is a 3D relative field of rotations, with cubic shape, where the formulation contour or formulation point E is located in the center of the cubic volume.

The position vector of any field point P, can be expressed in a projected global cartesian system $(x,y,z) \Rightarrow \{\lambda_{PE/E}\} \equiv \{\lambda_{XPE/E}, \lambda_{YPE/E}, \lambda_{ZPE/E}\}$. It also can be expressed in an spherical system, where the component in its principal direction (s) defines the module or distance $\Rightarrow \{\lambda_{SPE/E}\} \equiv (\lambda_{PE/E})$, and the two spherical angles (α, β) , define the orientation of the director vector $\{\lambda_{SPE/E}\}$, within respect to the cartesian orientation (x,y,z) .

We define a complex formulation plane as a plane of the 3D field of position, on which we operate in complex variable. Within this formulation plane, we identify:

- a) Expansion complex plane of base, associated to the plane that defines the circular coefficient of any contour of base N.
- b) Translation complex plane of base. Every translation complex plane of base N, passes through the point E of formulation, and its orientation is defined by two director vectors, one associated to a field direction defined by point E and the other associated to the director vector of the translation coefficient $\{V_N\}$ of base N.
- c) Complex plane of position formulation, to perform the formulation of position in a 2D plane.

Any space-event formulation is established on a complex plane, where the orientation of a field point P is defined by an orientation angle $(\varphi = \varphi_{P/E})$, given with respect to a reference angle $(\varphi = 0)$.

1.12 Event transformation by translation of base

Let be a point E of formulation and a field of base N with translation coefficient of base $\{V_N\}$ in the 3D position field $\{\lambda\}$. The translation coefficient $\{V_N\}$ defines translation director vector of base N.

The point E defines a director vector $\{s\}$ for any field orientation (s) in the position field $\{\lambda\}$. An oriented translation complex plane of base is defined, which contains the two director vectors $\{s\}$ and $\{V_N\}$. In this oriented complex plane, the base translation vector is included, so that $\Rightarrow \{C_N\} \equiv \{V_N\}$.

Any orientation (s) of position, defines an orientation in the oriented complex plane $(\varphi) \Rightarrow (s \Leftrightarrow \varphi)$, and the base translation coefficient $\{C_N\}$, defines a principal orientation $(\mu) \Rightarrow \{C_{N\mu}\} \equiv (C_N)$.

In this oriented translation complex plane of base, we define the local event variation by translation of base /EN, of point E in the field of base N, according to any global orientation $(\varphi) \Rightarrow \{\partial Y_{E/EN\varphi}\} \equiv \{1 - \{C_{N/E\varphi}\}\} \cdot (\partial X_E)$. Given by the global expansion circular variation and the translational linear variation.

For the case of variations with respect to the reference contour /EO, the terms are inverted, with $\{C_E\}$ being the base translation velocity and the reference contour remaining fixed. Thus, for any global orientation (φ) , we define $\Rightarrow \{\partial Y_{E\varphi}\} \equiv \{\partial Y_{E/EO\varphi}\} \equiv \{1 - \{C_{E\varphi}\}\} \cdot (\partial X_E)$.

Any global orientation (φ) , defines a local orientation (ξ) , an opposite local orientation (ξ^*) and an equivalent opposite global orientation (φ^*) , where $\Rightarrow (\xi) \equiv (\varphi) + (\Delta\varphi)$; $(\xi^*) \equiv (\xi) + \pi$; $(\varphi^*) \equiv (\xi^*) + (\Delta\varphi)$.

The rotation $(\Delta\varphi)$, is defined according to global orientation $(\varphi) \Rightarrow (\Delta\varphi) \equiv \text{atan}(-C_{N/E\varphi} / (1 - C_{N/E\varphi}))$.

Any equivalent opposite orientation satisfies the condition $\Rightarrow \{1 - \{C_{N/E\varphi}\}\} \cdot \{1 - \{C_{N/E\varphi^*}\}\} \equiv (1 - C_{N/E}^2) \equiv (1 - V_{N/E}^2)$.

Example: $\{C_{N/E\varphi=0^\circ}\} = 0.6 \Rightarrow \mu = 0^\circ$; $(\varphi) = 28.693^\circ \Rightarrow (\Delta\varphi) = \text{atan}(-0.6 \cdot \sin(0-\varphi) / (1 - 0.6 \cdot \cos(0-\varphi))) = 31.3^\circ$; $(\xi) = 60^\circ$; $(\xi^*) = 240^\circ$; $(\varphi^*) = 271.3^\circ \Rightarrow \{1 - \{C_{N/E\varphi}\}\} \cdot \{1 - \{C_{N/E\varphi^*}\}\} = \{1 - 0.526, -0.288\} \cdot \{1 - 0.013, 0.5998\} = (0.4737 - i \cdot 0.288) \cdot (0.9864 + i \cdot 0.5998) = 0.64 \equiv 1 - 0.6^2$.

We define the scaled transformation by translation of base $\Rightarrow \{\partial Y_{E/EN\varphi}\} \equiv (J_{N/E}) \cdot \{1 - \{C_{N/E\varphi}\}\} \cdot (\partial X_E)$. Where $(J_{N/E})$ defines the scale factor by translation of base.

We define the inverse scaled transformation, given by the same transformation by translation, but formulated according to equivalent opposite global orientation $(\varphi^*) \Rightarrow (\partial X_E) \equiv (J_{N/E}) \cdot \{1 - \{C_{N/E\varphi^*}\}\} \cdot \{\partial Y_{E/EN\varphi}\}$.

The scale factor $(J_{N/E})$, represents the value required for the inverse transformation condition to be fulfilled:

$$\{(J_{N/E}) \cdot \{1 - \{C_{N/E\phi}\}\}^{-1} \equiv \{(J_{N/E}) \cdot \{1 - \{C_{N/E\phi^*}\}\}\} \Rightarrow 1 \equiv (J_{N/E})^2 \cdot \{1 - \{C_{N/E\phi}\}\} \cdot \{1 - \{C_{N/E\phi^*}\}\} \Rightarrow (J_{N/E}) \equiv 1 / \sqrt{1 - V_{N/E}^2}$$

For the reference variations $/EO \Rightarrow (J_E) \equiv (J_{O/E}) \equiv 1 / \sqrt{1 - V_E^2}$. Where $\Rightarrow \{\partial J_{Y_{E\phi}}\} \equiv (J_E) \cdot \{1 - \{C_{E\phi}\}\} \cdot (\partial X_E)$.

1.12.1 Relative local base translation coefficient

We define the principal translation complex plane, which contains the vectors $\{V_E\}$ and $\{V_N\} \Rightarrow \{C_E\} \equiv \{V_E\}$, $\{C_N\} \equiv \{V_N\}$.

In this principal translation complex plane a relative translation coefficient '/EN' is defined, according to local orientation $(\xi) \Rightarrow \{U_{E/EN\xi}\} \equiv (U_{E/EN})$. Any local orientation (ξ) is projected according to global orientation $\Rightarrow (v) \equiv (\xi) + (\Delta\phi)$, and in the same way the local translation coefficient $\Rightarrow \{U_{E/ENv}\} \equiv (U_{E/EN})$, with modulus $\Rightarrow (U_{E/EN}) < 1$; $\forall \{C_N\}, \{C_E\}$.

In the **exterior** field: the local translation coefficient is given by the relative global translation velocity between the coefficient $\{C_E\}$ of the formulation point E and the base coefficient $\{C_N\}$, multiplied by the ratio of global to local event variation according to external global orientation $(v) \Rightarrow \{U_{E/ENv}\} \equiv (U_{E/EN}) \equiv (\{C_{Ev}\} - \{C_{N(Ev)}\}) / (1 - \{C_{N(Ev)}\})$

Every local translation coefficient $\{U_{E/EN}\}$, defined according to local orientation $(\xi) \Rightarrow \{U_{E/EN\xi}\} \equiv (U_{E/EN})$ and at the same time according to global orientation $(v) \Rightarrow \{U_{E/ENv}\} \equiv (U_{E/EN})$, defines a global translation coefficient of the point E $\Rightarrow \{C_{Ev}\} \equiv \{C_{N(Ev)}\} + (U_{E/EN}) \cdot (1 - \{C_{N(Ev)}\})$.

The concept of local translation coefficient $(U_{E/EN})$, represents the relative translation velocity of base according to local orientation (ξ) , and global orientation (v) , of the point E of formulation with respect to a point P, located according to global orientation (v) , which moves with velocity of base $\Rightarrow \{C_P\} \equiv \{C_N\}$.

Example, in base $\Rightarrow \{C_{N(E\phi=0^\circ)}\} \equiv 0.6$. Point E defines a local relative coefficient $(U_{E/EN}) \equiv (0.3)$ according to local orientation $\Rightarrow (\xi) \equiv 60^\circ \Rightarrow$ global orientation $(v) \equiv 28.693^\circ$. The global translation coefficient in global orientation $(v) \Rightarrow \{C_{Ev}\} \equiv \{C_{N(Ev)}\} + (0.3) \cdot (1 - \{C_{N(Ev)}\}) \equiv (0.668 - i \cdot 0.201) \Rightarrow \{C_{E\phi=-16.74^\circ}\} \equiv 0.697 \Rightarrow \{C_E\} \equiv 0.697 \cdot e^{i(-16.74^\circ)}$

Consider a point P with $\{C_P\} \equiv \{C_N\}$, located according to global orientation $\Rightarrow (v) \equiv (\phi_{P/E})$, with $\eta \equiv 1$. In this case it is verified, according to position formulation, exterior $\Rightarrow \{D'_{PE(Ev)}\} \equiv (\{C_{P(Ev)}\} \cdot (X'_{P(E)} - \{C_{Ev}\}) / X_E \equiv -(U_{E/EN}) / X_E \equiv - (0.3) / X_E$, and in the interior field $\Rightarrow \{D'_{EP(Ev)}\} \equiv (\{C_{Ev}\} - \{C_{P(Ev)}\} \cdot (X'_{P(E)})) / X_E \equiv (U_{E/EN}) / X_E \equiv (0.3) / X_E$.

1.13 Local field of interaction

We name local space field of interaction $\{L\}$, the one defined by a set of singular points close to each other, which interact point to point, through the equilibrium given by the interaction formulation and where approximately the average distance between the contours or interaction points remains constant.

The space distance between points of the local interaction field is small $(\Delta X / X) \rightarrow 0$, i.e. we can consider that the points have the same global event radius (X) . Every local field of interaction defines in turn a solid field. We call solid field the local field of interaction projected as a global field.

A local field of interaction formed by a set of points or singularities, we can say that it moves according to a base translation coefficient, where the center of masses of the set of interacting singularities define the base origin point, with a value of the base expansion coefficient given by the equivalent mass value of the set of singularities.

We define the local interaction field /EN, according to an oriented complex plane of base N, with a base translation coefficient $\{C_N\} \equiv \{V_N\}$. The formulation point E defines for any orientation (ϕ) , a local event variation by base translation $\{\partial Y_{E/EN\phi}\}$ and a scale factor by base translation $(J_{N/E})$.

The size of any local interaction field /EN, in turn, is defined by the field potential equation in the interaction formulation. We can consider a size factor $(K_{P/EN})$ at a point P of the local interaction field, located at a distance $(R_{P/EN})$ from the base origin point. The size factor would be given as a value proportional to the reference size with unit potential value, subtracting the base potential experienced by point P in the local field $\Rightarrow (K_{P/EN}) \equiv f(1 - \Phi_{P/EN}) \equiv f(e^{\uparrow(-\Phi_{P/EN})} \text{ if } \phi \rightarrow 0)$. It is necessary to consider that, in the potential equation the reference O contour is formulated with opposite sign with respect to any field of base. For point E $\Rightarrow (K_{E/EN}) \equiv f(1 - \Phi_{E/EN})$.

The concept of local field of interaction is given as local space field /EN. The space field is a logarithmic transformation of event field, where all real variation is given as event rotation in real direction and all imaginary variation is equivalent to orientation variation in the event field.

Any global space vector $\Rightarrow \{\Delta D_{E/E}\} \equiv (\Delta D_{E/E}) \cdot e^{\uparrow i}(\varphi) \Rightarrow \{\Delta D_{r_{E/E\varphi}}\} \equiv (\Delta D_{E/E}); (\Delta D_{i_{E/E\varphi}}) \equiv 0$, it is transformed in a local interaction space vector $\Rightarrow \{\Delta L_{E/EN}\} \equiv (\Delta L_{E/EN}) \cdot e^{\uparrow i}(\xi) \Rightarrow \{\Delta L_{r_{E/EN\xi}}\} \equiv (\Delta L_{E/EN}); (\Delta L_{i_{E/EN\xi}}) \equiv 0$, being:

$$(\Delta L_{E/EN}) \equiv (\Delta D_{E/E}) \cdot (J_{N/E}) \cdot (1 - Cr_{N/E\varphi}) \cdot (K_{E/EN})$$

$$(\xi) \equiv (\varphi) + (\Delta\varphi); (\Delta\varphi) \equiv \text{atan}(-Ci_{N/E\varphi} / (1 - Cr_{N/E\varphi}))$$

In every local field of interaction /EN, every global field orientation (φ) defines a local field orientation (ξ) and every global space dimension ($\Delta D_{E/E}$), defines a local dimension ($\Delta L_{E/EN}$).

1.14 Solid field

We define as solid field {S}, the local interaction space field {L}, projected on the global reference field for all formulation contours.

Given a local interaction field /EN, according to a translation oriented complex plane of base, where every field vector according to local orientation (ξ) $\Rightarrow \{\Delta L_{E/EN\xi}\} \equiv (\Delta L_{E/EN})$, is projected onto the global field according to global orientation $\Rightarrow (\varphi) \equiv (\xi) - \Delta\varphi \Rightarrow \{\Delta S_{E/EN}\} \equiv (\Delta S_{E/EN}) \cdot e^{\uparrow i}(\varphi) \equiv (\Delta S_{E/EN}) \cdot e^{\uparrow i}(\xi - \Delta\varphi)$.

$$(\Delta S_{E/EN}) \equiv \{\Delta S_{r_{E/EN\varphi}}\} \equiv (\Delta L_{E/EN}) / ((J_{N/E}) \cdot (1 - Cr_{N/E\varphi}) \cdot (K_{E/EN}))$$

$$(\varphi) \equiv (\xi) - (\Delta\varphi); (\Delta\varphi) \equiv \text{atan}(-Ci_{N/E\varphi} / (1 - Cr_{N/E\varphi}))$$

The solid field is scaled by $\Rightarrow (J_{N/E})^{-1} \equiv \sqrt{1 - V_{N/E}^2} \Rightarrow$ reduces its size with its translation coefficient. This contraction effect is given by the interaction equations in the local interaction field. This effect is not required to fulfill the condition of connection and reciprocity.

At any point of the solid field /EN defined according to orientation (φ), the field deforms according to $1/(1 - Cr_{N/E\varphi})$, and rotates ($\Delta\varphi$) with respect to its local field orientation (ξ). The local field is similar to the global field considering zero translation velocity. The deformation and rotation of the solid field are a connected solution of the global field, so that every field point defined by E satisfies the condition of connection and reciprocity.

The size of the solid field is inversely proportional to the local size factor $(K_{P/EN})^{-1} \equiv (1 - \Phi_{r_{P/EN}})^{-1}$. The solid field at a field point P increases in size with the base expansion coefficient proportional to its mass, and decreases in size with increasing distance from P to the base origin point.

Every local field of interaction /EN defines an associated local time variation (∂T_N). The concept of local time is measured from a point (observer) in the local field, as the time it takes for a point or particle to perform a closed trajectory or rotation within the local field, such that the starting and arrival points of the trajectory are the same.

Therefore, the local time is associated to the concept of closed trajectory in the local field of interaction and in its projected solid field. This concept of closed trajectory in the local field of interaction also defines a concept of equivalent local rotation.

Every equivalent local rotation is characterized by an equivalent rotation frequency, defined by the derivative of the local time variation with respect to the global time in a base N $\Rightarrow (\partial T_N / \partial X_N)$. Any equivalent rotation frequency of a base N, must be equal to the equivalent rotation frequency $\Rightarrow (\partial T_E / \partial X_E)$, in an equivalent base E, i.e. with equal translation conditions $\Rightarrow (V_E) \equiv (V_N)$.

The variation of the local rotation in base N is defined by the formulation contour (E) as $\Rightarrow (\partial T_{N/E} / \partial X_E) \equiv (\partial T_N / \partial X_N) \cdot (\partial X_N / \partial X_E)$.

The local time (∂T_N) is independent of the base translation coefficient $\{C_N\}$ and the size factor of the local interaction field. In contrast, the global time measured in a closed trajectory within a solid field depends on the scale factor and deformation of the solid field by translation, and on the size factor, since these affect the dimensions and shape of the global field trajectory.

By translation, any solid field trajectory contracts according to $(J_{N/E})^{-1}$ and deforms according to $(1 - Cr_{N/E\varphi})^{-1}$. The contraction effect implies a global time variation with respect to local time $(J_{N/E})^{-1}$, and by deformation effect $(J_{N/E})^2$, with total variation by translation given by its product $\Rightarrow (\partial X_N) / (\partial T_N) \equiv (J_{N/E})$.

The local time variation by translation respect to the reference global time variation $\Rightarrow (\partial T_N)/(\partial X_N) \equiv (J_N)^{-1} \equiv \sqrt{1 - V_N^2}$. That is, the local time measured with respect to the global reference time, slows down with increasing translation velocity.

The local time will also be affected by the size factor $(K_E/E_N)^{-1}$. With a larger mass, the size of the solid field increases and therefore the local time slows down with respect to the global time. With a greater distance to the base origin point, the local field size decreases and therefore the local time increases.

Example: Solid field associated with a translation coefficient $\Rightarrow \{C_{N\varphi=0^\circ}\}=0.6$; $(J_N)=1.25$. Let be two points A and B of the solid field $\Rightarrow \{C_A\} \equiv \{C_B\} \equiv \{C_N\}$. Both points are defined in the exterior local field: $(\xi_{B(AN)})=60^\circ$; $(L_{BA(AN)})=d$; $(\xi_{A(BN)})=240^\circ$; $(L_{AB(BN)})=d$, and in the interior field: $(\xi_{B(AN)})=240^\circ$; $(L_{AB(AN)})=d$; $(\xi_{A(BN)})=60^\circ$; $(L_{BA(BN)})=d$

The projection of distance and orientation in the exterior global solid field is given by:

$$(S_{BA(AN)}) \equiv d/((1-C_{r_{N(A\varphi1)}}) \cdot (J_N)) \equiv 1.688 \cdot d; (\varphi_{B(A)}) \equiv \varphi_1 \equiv 60^\circ - (\Delta\varphi_1) \equiv 28.693^\circ$$

$$(S_{AB(BN)}) \equiv d/((1-C_{r_{N(B\varphi2)}}) \cdot (J_N)) \equiv 0.811 \cdot d; (\varphi_{A(B)}) \equiv \varphi_2 \equiv \varphi_1^* \equiv 240^\circ + (\Delta\varphi_1) \equiv 271.3^\circ$$

$$\text{Being: } (\Delta\varphi_1) \equiv \text{atan}(-C_{i_{N\varphi1}}/(1-C_{r_{N\varphi1}})) \equiv 31.3^\circ$$

The projection of distance and orientation in the interior global solid field is given by:

$$(S_{AB(AN)}) \equiv d/((1-C_{r_{N(A\varphi2)}}) \cdot (J_N)) \equiv 0.811 \cdot d; (\varphi_{B(A)}) \equiv \varphi_2 \equiv 240^\circ - (\Delta\varphi_2) \equiv 271.3^\circ$$

$$(S_{BA(BN)}) \equiv d/((1-C_{r_{N(B\varphi1)}}) \cdot (J_N)) \equiv 1.688 \cdot d; (\varphi_{A(B)}) \equiv \varphi_1 \equiv \varphi_2^* \equiv 60^\circ + (\Delta\varphi_2) \equiv 28.693^\circ$$

$$\text{Being: } (\Delta\varphi_2) \equiv \text{atan}(-C_{i_{N\varphi2}}/(1-C_{r_{N\varphi2}})) \equiv -31.3^\circ$$

Let be a point P moving in a straight line from A to B and back from B to A, defining a closed trajectory, with local coefficient $(U_{P/PN})=0.8$:

$$\text{Outward: } \{C_P\}_{ida} \Rightarrow \{C_{P\varphi1}\}_{ida} \equiv \{C_{N(P\varphi1)}\} + (U_{P/PN}) \cdot (1 - \{C_{N(P\varphi1)}\}) \Rightarrow \{C_P\}_{ida} \equiv 0.907 \cdot e^{\uparrow i(25.05^\circ)}$$

$$\text{Return: } \{C_P\}_{vuelta} \Rightarrow \{C_{P\varphi2}\}_{vuelta} \equiv \{C_{N(P\varphi2)}\} + (U_{P/PN}) \cdot (1 - \{C_{N(P\varphi2)}\}) \Rightarrow \{C_P\}_{vuelta} \equiv 0.8116 \cdot e^{\uparrow i(279.81^\circ)}$$

In the exterior field, we verify the local-global time relationship, considering the position formulation:

The point P formulated by (A: Outward $\{C_P\} \equiv \{C_P\}_{ida}$: $\{D'_{PA(A)}\} \equiv (\{C_P\} \cdot (1 - C_{r_{A\varphi1}}) / (1 - C_{r_{P\varphi1}}) - \{C_A\}) / X \Rightarrow (D'_{PA(A\varphi1)}) \equiv 4/X$; $(\Delta X_{P(A)})_{ida} \equiv (S_{BA(AN)}) / (D'_{PA(A\varphi1)}) \equiv d \cdot X \cdot 0.4222$; Return $\{C_P\} \equiv \{C_P\}_{vuelta}$: $\{D'_{PA(A)}\} \equiv (\{C_P\} \cdot (1 - C_{r_{A\varphi1}}) / (1 - C_{r_{P\varphi1}}) - \{C_A\}) / X \Rightarrow (D'_{PA(A\varphi1)}) \equiv -0.624/X$; $(\Delta X_{P(A)})_{vuelta} \equiv (S_{BA(AN)}) / (-D'_{PA(A\varphi1)}) \equiv d \cdot X \cdot 2.7027$. The total time increment will be $\Rightarrow (\Delta X_{P(A)}) \equiv d \cdot X \cdot (0.4222 + 2.7027) \equiv d \cdot X \cdot 3.125$.

The point P formulated by (B: Outward $\{C_P\} \equiv \{C_P\}_{ida}$: $\{D'_{PB(B)}\} \equiv (\{C_P\} \cdot (1 - C_{r_{B\varphi2}}) / (1 - C_{r_{P\varphi2}}) - \{C_B\}) / X \Rightarrow (D'_{PB(B\varphi2)}) \equiv -0.2775/X$; $(\Delta X_{P(B)})_{ida} \equiv (S_{AB(BN)}) / (-D'_{PB(B\varphi2)}) \equiv d \cdot X \cdot 2.922$; Return $\{C_P\} \equiv \{C_P\}_{vuelta}$: $\{D'_{PB(B)}\} \equiv (\{C_P\} \cdot (1 - C_{r_{B\varphi2}}) / (1 - C_{r_{P\varphi2}}) - \{C_B\}) / X \Rightarrow (D'_{PB(B\varphi2)}) \equiv 4/X$; $(\Delta X_{P(A)})_{vuelta} \equiv (S_{AB(BN)}) / (D'_{PB(B\varphi2)}) \equiv d \cdot X \cdot 0.20275$. The total time increment will be $\Rightarrow (\Delta X_{P(B)}) \equiv d \cdot X \cdot (2.922 + 0.20275) \equiv d \cdot X \cdot 3.125$.

$$\text{Formulated by point (P: } (\Delta X_{P(P)}) \equiv (S_{BA(AN)}) / (U_{P/PN}) + (S_{AB(BN)}) / (U_{P/PN}) \equiv d \cdot X \cdot 2.111 + d \cdot X \cdot 1.01375 \equiv d \cdot X \cdot 3.125.$$

This global time value is also given by the local time, multiplied by the ratio of time variations $\Rightarrow (\Delta X_P) \equiv (\partial X_N / \partial T_N) \cdot 2d \cdot X / (U_{P/PN}) \equiv (J_N) \cdot 2d \cdot X / 0.8 \equiv d \cdot X \cdot 3.125$.

In the same way, in the interior field:

The point P formulated by)A: Outward $\{C_P\} \equiv \{C_P\}_{ida}: \{D'_{AP}A\} \equiv (\{C_A\} - \{C_P\} \cdot (1 - Cr_{A\phi_2}) / (1 - Cr_{P\phi_2})) / X \Rightarrow (D'_{AP}A)_{\phi_2} \equiv 0.2775/X$; $(\Delta X_{P/A})_{ida} \equiv (S_{AB}AN) / (D'_{AP}A)_{\phi_2} \equiv d \cdot X \cdot 2.922$; Return $\{C_P\} \equiv \{C_P\}_{vuelta}: \{D'_{AP}A\} \equiv (\{C_A\} - \{C_P\} \cdot (1 - Cr_{A\phi_2}) / (1 - Cr_{P\phi_2})) / X \Rightarrow (D'_{AP}A)_{\phi_2} \equiv -4/X$; $(\Delta X_{P(A)})_{vuelta} \equiv (S_{AB}AN) / (-D'_{AP}A)_{\phi_2} \equiv d \cdot X \cdot 0.20275$. The total time increment will be $\Rightarrow (\Delta X_P)_A \equiv d \cdot X \cdot (2.922 + 0.20275) \equiv d \cdot X \cdot 3.125$.

The point P formulated by)B: Outward $\{C_P\} \equiv \{C_P\}_{ida}: \{D'_{BP}B\} \equiv (\{C_B\} - \{C_P\} \cdot (1 - Cr_{B\phi_1}) / (1 - Cr_{P\phi_1})) / X \Rightarrow (D'_{BP}B)_{\phi_1} \equiv -4/X$; $(\Delta X_{P/B})_{ida} \equiv (S_{BA}BN) / (-D'_{BP}B)_{\phi_1} \equiv d \cdot X \cdot 0.4222$; Return $\{C_P\} \equiv \{C_P\}_{vuelta}: \{D'_{BP}B\} \equiv (\{C_B\} - \{C_P\} \cdot (1 - Cr_{B\phi_1}) / (1 - Cr_{P\phi_1})) / X \Rightarrow (D'_{BP}B)_{\phi_1} \equiv 0.624/X$; $(\Delta X_{P(A)})_{vuelta} \equiv (S_{BA}BN) / (D'_{BP}B)_{\phi_1} \equiv d \cdot X \cdot 2.7027$. The total time increment will be $\Rightarrow (\Delta X_P)_B \equiv d \cdot X \cdot (0.4222 + 2.7027) \equiv d \cdot X \cdot 3.125$.

Formulated by point)P: $(\Delta X_P)_P \equiv (S_{AB}AN) / (U_{P/PN}) + (S_{BA}BN) / (U_{P/PN}) \equiv d \cdot X \cdot 1.01375 + d \cdot X \cdot 2.111 \equiv d \cdot X \cdot 3.125$.

This global time value is also given by the local time, multiplied by the ratio of time variations $\Rightarrow (\Delta X_P) \equiv (\partial X_N / \partial T_N) \cdot 2d \cdot X / (U_{P/PN}) \equiv (J_N) \cdot 2d \cdot X / 0.8 \equiv d \cdot X \cdot 3.125$.

A particular case is obtained when point P is translated at critical velocity $(U_{P/PN}) \equiv 1$. In this case, the modulus of the local and global translation coefficients have the same unit value:

Outward: $\{C_P\}_{ida} \Rightarrow \{C_{P\phi_1}\}_{ida} \equiv \{C_{N(P\phi_1)}\} + (U_{P/PN}) \cdot (1 - \{C_{N(P\phi_1)}\}) \Rightarrow \{C_{P\phi_1}\}_{ida} \equiv 1 \Rightarrow \{C_P\}_{ida} \equiv 1 \cdot e^{\uparrow i(\phi_1)}$

Return: $\{C_P\}_{vuelta} \Rightarrow \{C_{P\phi_2}\}_{vuelta} \equiv \{C_{N(P\phi_2)}\} + (U_{P/PN}) \cdot (1 - \{C_{N(P\phi_2)}\}) \Rightarrow \{C_{P\phi_2}\}_{vuelta} \equiv 1 \Rightarrow \{C_P\}_{vuelta} \equiv 1 \cdot e^{\uparrow i(\phi_2)}$

In this case considering $(U_{P/PN}) \equiv 1$, it is obtained for example in the exterior field:

The point P formulated by (A: Outward $\{C_P\} \equiv \{C_P\}_{ida}: \{D'_{PA(A)}\} \equiv (\{C_P\} \cdot (1 - Cr_{A\phi_1}) / (1 - Cr_{P\phi_1}) - \{C_A\}) / X \Rightarrow (D'_{PA(A)}\phi_1) \equiv \infty/X$; $(\Delta X_{P/A})_{ida} \equiv (S_{BA}AN) / (D'_{PA(A)}\phi_1) \equiv d \cdot X \cdot 0.0$; Return $\{C_P\} \equiv \{C_P\}_{vuelta}: \{D'_{PA(A)}\} \equiv (\{C_P\} \cdot (1 - Cr_{A\phi_1}) / (1 - Cr_{P\phi_1}) - \{C_A\}) / X \Rightarrow (D'_{PA(A)}\phi_1) \equiv -0.6752/X$; $(\Delta X_{P(A)})_{vuelta} \equiv (S_{BA}AN) / (-D'_{PA(A)}\phi_1) \equiv d \cdot X \cdot 2.5$. The total time increment will be $\Rightarrow (\Delta X_P)_A \equiv d \cdot X \cdot (0.0 + 2.5) \equiv d \cdot X \cdot 2.5$.

The point P formulated by (B: Outward $\{C_P\} \equiv \{C_P\}_{ida}: \{D'_{PB(B)}\} \equiv (\{C_P\} \cdot (1 - Cr_{B\phi_2}) / (1 - Cr_{P\phi_2}) - \{C_B\}) / X \Rightarrow (D'_{PB(B)}\phi_2) \equiv -0.6752/X$; $(\Delta X_{P(B)})_{ida} \equiv (S_{AB}BN) / (-D'_{PB(B)}\phi_2) \equiv d \cdot X \cdot 2.5$; Return $\{C_P\} \equiv \{C_P\}_{vuelta}: \{D'_{PB(B)}\} \equiv (\{C_P\} \cdot (1 - Cr_{B\phi_2}) / (1 - Cr_{P\phi_2}) - \{C_B\}) / X \Rightarrow (D'_{PB(B)}\phi_2) \equiv \infty/X$; $(\Delta X_{P(A)})_{vuelta} \equiv (S_{AB}BN) / (D'_{PB(B)}\phi_2) \equiv d \cdot X \cdot 0.0$. The total time increment will be $\Rightarrow (\Delta X_P)_B \equiv d \cdot X \cdot (2.5 + 0.0) \equiv d \cdot X \cdot 2.5$.

Formulated by point (P: $(\Delta X_P)_P \equiv (S_{BA}AN) / (U_{P/PN}) + (S_{AB}BN) / (U_{P/PN}) \equiv d \cdot X \cdot 1.688 + d \cdot X \cdot 0.811 \equiv d \cdot X \cdot 2.5$

This global time value is also given by the local time, multiplied by the ratio of time variations $\Rightarrow (\Delta X_P) \equiv (\partial X_N / \partial T_N) \cdot 2d \cdot X / (U_{P/PN}) \equiv (J_N) \cdot 2d \cdot X / 1 \equiv d \cdot X \cdot 2.5$.

As we have seen, any local field that moves with translation of base velocity is a deformed field when we project it into the global field. To understand this concept in a more intuitive way, let us give an example where this concept of field deformation is established.

Example: Consider two points A and B that belong to a local field N and therefore to a solid field as the local field projected on the global field. Under initial conditions defined during an initial instant X_1 , the local field remains stationary without translation velocity, so that the local field and global field are coincident. At this initial condition, both points define a distance and orientation angles in the exterior field $\Rightarrow (D_{BA(A)} \equiv d; (\xi_{B(A)} \equiv (\phi_{B(A)} \equiv \xi; (D_{AB(B)} \equiv d; (\xi_{A(B)} \equiv (\phi_{A(B)} \equiv \xi^*$, and interior field $\Rightarrow (D_{AB(A)} \equiv d; (\xi_{B(A)} \equiv (\phi_{B(A)} \equiv \xi^*; (D_{BA(B)} \equiv d; (\xi_{A(B)} \equiv (\phi_{A(B)} \equiv \xi$. Where $\xi^* \equiv \xi + \pi$

At an instant of time X_2 , the field N changes to a translation velocity $\{V_N\}$ according to global direction $\phi = 0^\circ \Rightarrow \{V_{N\phi=0^\circ}\} \equiv (V_N)$.

In this example, we are going to establish the global field deformation with respect to the local field observed by point A as the formulation point.

In the exterior field formulated by (A, point B defines a future time instant $\Rightarrow X_{B(A)} > X_A$, where the initial time difference $(X_{B(A)} - X_A)$ is proportional to the distance "d" between points. Therefore, the translational motion of point B is defined by (A before point A itself starts to translate, defining a deformation of the connecting line AB. This translation of point B while point A remains fixed, is proportional to $\Rightarrow \{\Delta D_{BA(A)}\} = d \cdot \{V_N\} \cdot \alpha$, being in turn "α" a coefficient proportional to $(X'_{B(A)})$ during the translation path.

In the interior field formulated by)A, point B defines a past time instant $\Rightarrow X_A > X_{B(A)}$, where the initial time difference $(X_A - X_{B(A)})$ is proportional to the distance "d" between points. Therefore, the translational motion is defined by A before the translation of point B begins, defining a deformation of the connecting line AB. This translation of point A while point B remains fixed, is proportional to $\Rightarrow \{\Delta D_{AB(A)}\} = d \cdot \{V_N\} \cdot \beta$, being in turn "β" a coefficient proportional to $(X'_{B(A)})$ during the translation path.

According to the previous sketch, considering variations of B defined by the formulation point A, according to the connection line AB, it is defined for example in the exterior field $\Rightarrow d \cdot \alpha \equiv d + d \cdot \alpha \cdot \{V_N(A)\} \cdot \cos \phi \equiv d + d \cdot \alpha \cdot (V_{\Gamma N(A\phi)})$, obtaining $\Rightarrow \alpha \equiv (X'_{B(A\phi)}) \equiv 1 / (1 - V_{\Gamma N(A\phi)})$

In the exterior field $\Rightarrow \Delta \phi = \xi - \phi = \text{atan}[-d \cdot \alpha \cdot \{V_N\} \cdot \sin \phi / (d \cdot \alpha - d \cdot \alpha \cdot \{V_N\} \cdot \cos \phi)] = \text{atan}[-(V_{N(A\phi)}) / (1 - V_{\Gamma N(A\phi)})]$

Therefore, the field deformation is given by the position formulation and is required to fulfill the condition of connected fields.

1.15 Equivalent solid field

Any local field of interaction of local base N is projected in the global field, as a solid field with base N.

Every local field of interaction in local base N, defines a local time variation (∂T_N) , measured from a point (observer) of the local field, as the time it takes a point or particle to perform a closed trajectory or rotation within the local field, so that the starting point and arrival point of the trajectory is the same.

In a solid field, we can differentiate between local time variation (∂T_N) , and global time variation (∂X_N) , both time variations being proportional to each other. Thus, if we consider the base N with zero translation velocity $(V_N) \equiv 0$, in this case, the global time variation will be equivalent to the local time variation $\Rightarrow (\partial T_N) \equiv (\partial X_N)$. When the translation velocity of the base increases, the ratio of local time variation to global time variation decreases: $(V_N) \uparrow \Rightarrow (\partial T_N) / (\partial X_N) \downarrow$

Any time variation associated with a base N is defined by a contour E outside the base, considering the global time variation ratio $(X'_{N/E})$ between E and N $\Rightarrow (\partial T_{N/E} / \partial X_E) \equiv (\partial T_N / \partial X_N) \cdot (X'_{N/E})$; $(\partial X_{N/E} / \partial X_E) \equiv (X'_{N/E})$

Let us consider two solid fields associated to two local fields of base N1 and N2 with the same translation coefficient. In these conditions, we say that they are two equivalent solid fields, i.e. they define the same base translation coefficient, and therefore every local rotation defines an equivalent local rotation, with the same ratio of $(\partial T_N) / (\partial X_N) \Rightarrow (\partial T_{N1} / \partial X_{N1}) \equiv (\partial T_{N2} / \partial X_{N2})$

The unit of global time variation defined in each of these two bases is the same, since this variation is given by the unit of global time variation, the same for every formulation particle: $(\partial X_{N1/N1}) \equiv (\partial X_{N2/N2})$. Therefore, any local time variation, defined by an equivalent local rotation will have the same rotation frequency in both bases: $(\omega_{N1/N1}) \equiv (\omega_{N2/N2}) \Rightarrow (\partial T_{N1/N1}) \equiv (\partial T_{N2/N2})$

Any frequency of a local rotation of a point E1 in a local base A, is defined by a relative translation coefficient of base, and by a relative radius: $(\omega_{E1/E1A}) \equiv \{U_{E1/E1A}\}/\{X_{E1A/E1}\}$. In a solid field, considering $(\Delta\lambda \approx \eta \cdot \Delta X/X)$, this rotation can be approximated: $(\omega_{E1/E1A}) \approx \eta \cdot \{U_{E1/E1A}\}/X_{E1}/(\lambda_{E1A/E1})$. At a point E2 in its equivalent base B: $(\omega_{E2/E2B}) \equiv \eta \cdot \{U_{E2/E2B}\}/X_{E2}/(\lambda_{E2B/E2})$, so that both rotation frequencies are equal, two types of adjustment can be considered:

- a) Adjustment by solid field size: considering that the translation coefficients are equal in both bases: $\{U_{E1/E1A}\} \equiv \{U_{E2/E2B}\}$, it is required to adjust rotation radius: $(\lambda_{E1A/E1}) \equiv (\lambda_{E2B/E2}) \cdot (X_{E2})/(X_{E1})$
- b) Coefficients adjustment: considering that the rotation radius are equal in both bases: $(\lambda_{E2N2/E2}) \equiv (\lambda_{E1N1/E1})$, it is required to adjust the translation coefficients: $\{U_{E1/E1A}\} \equiv \{U_{E2/E2B}\} \cdot (X_{E1})/(X_{E2})$

Thus, if we consider, for example: $(X_{E1} \approx X_A) < (X_{E2} \approx X_B)$. In these conditions, under the condition of adjustment by field size, for every solid defined in the base N2, an equivalent solid is defined in the base N1 with larger size $\Rightarrow (\lambda_{E1A/E1}) \equiv (\lambda_{E2B/E2}) \cdot (X_{E2})/(X_{E1})$, i.e., the size of every equivalent solid field increases with the decrease of the global time of the base. Possibly, for states of global time of a base, close to the initial instant of formulation, a coefficient adjustment of the solid field (TBC) would be produced.

Therefore, every equivalent solid in a base N, reduces its size with the increase of its global event radius (X_N) . If the equivalent observation solid E is taken as the reference scale for measuring the position-space field, it will result in the universe expanding in terms of position-space, but this is only an apparent effect, since the measurement scale in the observation base contracts with respect to the dimensionless position-space scale.

To understand the concept of increasing the size of any equivalent solid N with the decrease in its global time (X_N) , it must be considered that the translation velocity in the position-space field is inversely proportional to the global event radius $\Rightarrow \{V'_{N/N}\} \equiv \{V_{N/N}\}/(X_N)$. Therefore, any rotation of N requires an increase in the radius of rotation to maintain the value of the rotation frequency, independent of the global time (X_N) .

1.16 Field scale

When speaking of the field defined by every particle of formulation E at an instant of time, we distinguish between formulation field and observed field. The formulation field, for example, the interaction field, is a field that establishes the position of every particle N formulated by E. The observed field establishes the position of every particle N from the information that reaches the formulation particle E, by means of other particles moving at critical velocity that is, moving at the velocity of light.

The field defined-observed by E in a global instant of time (X) , can be given in different types of scale: a) dimensionless scale of space-position (λ) ; b) event-time scale (X) in a considered unit of time; c) space-position scale in a considered unit of space-position, being this proportional scale dimensionless scale of space-position.

In the formulation presented here, any formulation contour (E), defines-observes two field concepts, an event-time field in scale (X) and space-position field in scale (λ) . Therefore, any measurement of the space-position field from data measured as event-time must take into account the non-linear transformation that exists between both field concepts. Thus, for example, to measure distances within equivalent solids, the following approximation must be considered: $(\Delta\lambda) \equiv \eta \cdot (\Delta X)/X$

We have indicated in the previous section, that an equivalent solid in a base N, reduces its size $(\Delta\lambda)$ with the increase of its global event radius (X) . On the other hand, if the comparison of equivalent solids is made on an event-time scale (ΔX) , the size of every equivalent solid is the same regardless of the time state of the base.

The direct way to establish the position of any point N of the field observed by E is by the wave frequency of light coming from the solid N. Any wave frequency P emitted in a solid N, in an instant of time $(X_{N/E})$, represents an equivalent solid rotation, that is the wave frequency (f_P) , emitted in the instant $(X_{N/E})$ will have the same value as the wave frequency emitted in an equivalent solid E in an instant (X_E) , being $(X_E) > (X_{N/E})$

In the same way, the P wave emitted in the solid N will have a longer wavelength value than the equivalent wavelength in the solid E, since the size of the solid N is larger than the equivalent solid E, considering this size in dimensionless space-position scale ($\Delta\lambda$). On the other hand, if the wave size is measured in event-time scale (ΔX), the wavelength will have the same dimension in both solids.

When the P-wave travels at critical velocity ($V_P \approx 1$) from the solid N to the solid E, the value of its frequency decreases, since this frequency is inversely proportional to the global time state (X_P). See section 3.7.

Therefore, if an observer (E) interprets the distance between different particles of the universe measured from equivalent frequencies, this distance will be measured in units of event-time scale (ΔX), as opposed to the dimensionless scale of position-space (λ), which is the reference scale for every observer. Considering the relationship of equivalent solids ($\Delta\lambda = \eta \cdot (\Delta X) / X$), and considering that the distribution of particles in the universe tends to be uniform in scale ($\Delta\lambda$), its interpretation in scale (ΔX), implies that the particle density increases with decreasing radius of time (X), decreasing the particle density with increasing time (X), producing an apparent effect of expansion of the universe.

Therefore, the concept of expansion of the universe can only apply if the universe is measured on an event-time scale (X), but the expansion of the universe does not apply if the universe is measured on the reference dimensionless space-position scale (λ) equal to any formulation point.

2. Position formulation of field

2.1 Connected field conditions

Every formulation contour (E), defines in its exterior and interior event field every contour N through its central point <N>. Every contour (N) is in turn a formulation contour with its own exterior and interior event field, where <E> represents a field point.

The formulation of position defined by any contour must comply with the conditions of reciprocity and connection of fields, defining a connected field.

Let be the field associated to a singularity of formulation (A). At a global time instant $(X_A) \equiv (X_1)$, a point B is located in its interior field at a time instant $(X_{B/A}) \equiv (X_2)$, with a position-space field distance $\Rightarrow (\lambda_{AB/A}) \equiv (D_{AB/A}) \equiv \eta \cdot \ln(X_1/X_2)$; $(X_2) < (X_1)$.

The reciprocity condition implies that in the formulation field of point (B), at time instant $(X_B) \equiv (X_2)$, the point A is located in its exterior field, at time instant $(X_{A/B}) \equiv (X_1)$, same vector space $\{D_{AB(B)}\} \equiv \{D_{AB(A)}\}$, same position vector $\{\lambda_{AB(B)}\} \equiv \{\lambda_{AB(A)}\}$, same distance $(\lambda_{AB(B)}) \equiv (D_{AB(B)}) \equiv \eta \cdot \ln(X_1/X_2)$.

Reciprocity between fields is a necessary condition in the formulation of interaction between contours. Thus, every formulation contour (E) interacts in its interior event field with every singularity N, in a field of base defined by the contour N as an exterior relative field. This interaction is defined from the concept of space-event transformation, considering the condition of field reciprocity.

Let be a static point P with no translation velocity along the integration process. Under these conditions, every formulation point (A), defines point P according to an exterior-interior field symmetry condition. The symmetry condition implies that for every time instant (X_A) , point P is defined in both interior-exterior fields with opposite position vectors $\Rightarrow \{\lambda_{AP/A}\} \equiv -\{\lambda_{PA(A)}\}$.

The connection condition is a particularity of the field reciprocity condition. If a formulation contour (A) defines a contour B in its global field and this point moves until both points are coincident $(\lambda_{BA/A} = 0)$ at an instant (X), at this same instant the contour (B) defines point A as coincident $(\lambda_{AB/B} = 0)$, and once coincident the two contours define the same exterior and interior global field.

2.2 Field of position

Every complex space-event field is constituted from a 3D position field. The position field $\{\lambda\}$, is a relative field of rotations, with cubic shape, where the contour or formulation point is located in the center of the cubic volume. The 3D field of position $\{\lambda\}$, is in turn constituted by three principal field rotations $(\lambda_a, \lambda_b, \lambda_c)$, according to the three orthogonal cartesian directions associated with the cubic volume. This concept of cubic universe would be supported by mathematical simulations based on observations; see for example references #1, #2.

Given a contour of formulation (E), the position vector of any field point P can be expressed in the principal global cartesian system $(a,b,c) \Rightarrow \{\lambda_{PE/E}\} \equiv \{\lambda_{aPE/E}, \lambda_{bPE/E}, \lambda_{cPE/E}\}$, or in any other projected global cartesian system $(x,y,z) \Rightarrow \{\lambda_{PE/E}\} \equiv \{\lambda_{xPE/E}, \lambda_{yPE/E}, \lambda_{zPE/E}\}$.

Any singular contour of formulation (E), at each time instant is defined by three principal rotations $(\lambda_{a/E}, \lambda_{b/E}, \lambda_{c/E})$. The position vector $\{\lambda_{PE/E}\}$, is defined by the three relative principal rotations $\Rightarrow (\lambda_{aPE/E}) \equiv (\lambda_{aP/E}) - (\lambda_{aE/E})$, $(\lambda_{bPE/E}) \equiv (\lambda_{bP/E}) - (\lambda_{bE/E})$, $(\lambda_{cPE/E}) \equiv (\lambda_{cP/E}) - (\lambda_{cE/E})$. The global time $(X_{P/E})$ with which the formulation contour (E) defines the field point P is set by the distance $(\lambda_{PE/E})$.

For each time instant, every field singularity P defines a translation coefficient, according to the three main directions $(\{V_{aP}\}, \{V_{bP}\}, \{V_{cP}\})$, defining a translation coefficient given by the vector of position in the isometric field of 3D: $\{V_P\} \equiv \{V_{aP}, V_{bP}, V_{cP}\}$

For each time instant, every singular field contour P, defines a circular coefficient $[G_P]$, with a circular rotation plane in the 3D position field defined by a director vector $\{\vartheta_P\}$ normal (perpendicular) to this plane. Every director vector is a 3D vector: $\{\vartheta_P\} \equiv \{\vartheta_{aP}, \vartheta_{bP}, \vartheta_{cP}\}$.

Each of the three principal coordinates of any position vector is defined on its corresponding position circle, so that the relative angle of any point P with respect to the formulation point E is bounded by $(\pm\pi)$. Thus, the three principal rotations $\Rightarrow (-\pi \leq (\lambda_{aPE/E}) \leq \pi)$, $(-\pi \leq (\lambda_{bPE/E}) \leq \pi)$, $(-\pi \leq (\lambda_{cPE/E}) \leq \pi)$.

This bounding of angles, establishes the cubic volume form of the 3D field of position, defining the continuity of rotations. So for example, if we consider a point P moving in positive direction according to the principal direction (λa), when the point P reaches the limit of the cubic volume according to $(\lambda a_{PE/E}) = \pi$, the point P jumps to the opposite side of the cube $(\lambda a_{PE/E}) = -\pi$, approaching according to the negative direction (λa).

The concept of position field defined from three principal directions is a necessary condition for the continuity of rotations, maintaining the conditions of reciprocity and connection field.

Every position field is a field relative to the formulation point or contour (E), which is located in the center of the cubic volume of the 3D position field. The reference contour O is located at a distance equal to that given by the eight corner points of the cubic volume. The contour O defines a spherical boundary surface, connected only at the eight corner points of the cubic volume of the position field.

Therefore, there are zones of the spherical volume defined in the event field where there can be no field particles, i.e. empty zones of the event field excluded for the position field volume.

We call static position field, the field defined by 'fictitious' points of field, static without translation velocity, as a uniform grid of field points, defined and unchanged from the initial instant of formulation. When a singularity is translated in the static position field, it passes from the position of one static point to another, thus defining the position field of the corresponding static point.

2.3 Initial condition of formulation

The boundary ratio parameter (ψ) plays a controlling role in the initial formulation condition. Every formulation contour (E) defines the same boundary ratio value $\Rightarrow \psi \equiv \ln(X_{O(E)}/X_E) \equiv \ln(X_E/X_{O(E)})$.

The formulation has solution for any value of (ψ). Thus, we distinguish a state of formulation before an initial instant ($X \leq 0$), where ($\psi = 0$). We identify this state as the 'seed' of the formulation, where the event field concept has dimension 0D: $\psi = 0 \Rightarrow X_{O/E} \equiv X_E \Rightarrow X = 0$.

In the seed formulation state, ($\psi = 0$), the position circles would be formed by a single point, given the proportionality with the reference circular coefficients $\Rightarrow \ln(X_{O(E)}/X_E) \equiv \ln([-G_0]/[G_u]) \equiv \psi$. The seed value of $[G_u]$ would be given by a single point with mass coefficient equal to that of the contour $[-G_0]$.

At instant ($X = 0$), the change from the seeded state ($\psi = 0$) to the 'germinated' state ($\psi \neq 0$), occurs by changing the unit reference coefficient from its seed value $[G_u] = [-G_0]$ to its final germinated value, where $[G_u]$ is an infinitesimal value with respect to $[-G_0]$.

This change of state from ($\psi = 0$) \Rightarrow ($\psi \neq 0$) must be instantaneous, since any change of ' ψ ' keeping the condition connected field in all formulation contours. This must occur at a single instant of time ($X = 0$). For example $\Rightarrow (D_{NE(E)}) \equiv \eta \cdot \ln(X_{N(E)}/X_E)$; $(X_{N(E)}) \equiv (X_E) + (X_{NE(E)})$. Si $(X_E) \equiv 0 \Rightarrow (X_{NE(E)}) \equiv 0 \Rightarrow (X_{N(E)}) \equiv 0$.

At instant ($X = 0$), the germinated field should present a connected distribution of singular points in the three position circles (λa), (λb), (λc), with zero translation velocities, where each of the formulation contours define connected exterior-interior fields, in addition to complying with the equations of the interaction formulation.

2.4 Global time derivatve

We define the global time derivative of a field point N with respect to the formulation contour (E), expressed as $\Rightarrow (X'_{N/E}) \equiv (\partial X_{N/E}) / (\partial X_E)$. The derivative $(X'_{N/E})$ represents the global time variation of N at the global time instant $(X_{N/E})$ where N is defined by (E).

The derivative of any variable of point associated to a contour N in the field formulated by (E), is given by the variation of N in its formulation field at the instant $(X_{N/E})$, multiplied by the time derivative $(X'_{N/E})$.

We define variables of point as any variable associated with a singular contour or field point whose value is a function of its global time variable. Variables of point include the translation and circular coefficients, or variables such as the local time measured with respect to the global time.

A condition of equal rotations in radial direction is defined according to the connection line EN. Let us call (s) the direction on the 3D field of position $\{\lambda\}$, defined by the connection line EN, where $\Rightarrow \{\lambda_{SNE/E}\} \equiv (\lambda_{NE/E}) \equiv (\lambda_{aNE/E}^2 + \lambda_{bNE/E}^2 + \lambda_{cNE/E}^2)^{1/2}$.

According to the EN connection line, the following local rotation equality is met $\Rightarrow (\partial Y_{SE/E})/X_E \equiv (\partial Y_{SN/E})/X_{N/E} \Rightarrow (\partial X_E) \cdot (1-V_{SE})/(X_E) \equiv (\partial X_{N/E}) \cdot (1-V_{SN/E})/(X_{N/E})$, obtaining $\Rightarrow (X'_{N/E}) \equiv (X_{N/E}/X_E) \cdot (1-V_{SE})/(1-V_{SN/E})$.

If we operate in a complex plane, where the connection line is defined according to $(\varphi \equiv \varphi_{N/E}) \Rightarrow (\partial Y_{r_{E/E\varphi}})/X_E \equiv (\partial Y_{r_{N/E\varphi}})/X_{N/E} \Rightarrow (\partial X_E) \cdot (1-Cr_{E/E\varphi})/(X_E) \equiv (\partial X_{N/E}) \cdot (1-Cr_{N/E\varphi})/(X_{N/E}) \Rightarrow (X'_{N/E}) \equiv (X_{N/E}/X_E) \cdot (1-Cr_{E/E\varphi})/(1-Cr_{N/E\varphi})$.

2.5 Formulation of position

The formulation of position of any formulation contour (E), defines the position variation of any point N, in its exterior position field ($\lambda_{NE(E)}$) and interior position field ($\lambda_{NE(E)}$).

Knowing the global time derivative ($X'_{N/E}$), we obtain the derivative in the position field as the derivative of relative position rotations between the two points. This derivative of position is done in the opposite way in the exterior and interior fields:

- $\{\lambda'_{NE(E)}\} \equiv \eta \cdot X'_{N(E)} \cdot \{V_{N(E)}/X_{N(E)} - \eta \cdot \{V_E\}/X_E \} \Leftarrow X'_{N(E)} \equiv (X_{N(E)}/X_E) \cdot (1-V_{SE})/(1-V_{SN(E)})$
- $\{\lambda'_{EN(E)}\} \equiv \eta \cdot \{V_E\}/X_E - \eta \cdot X'_{N(E)} \cdot \{V_{N(E)}/X_{N(E)} \} \Leftarrow X'_{N(E)} \equiv (X_{N(E)}/X_E) \cdot (1-V_{SE})/(1-V_{SN(E)})$

If in the process of analysis with the formulation of position, there are field points where there are jumps due to continuity of rotations, the analysis must be performed according to the three principal axes ($\lambda_a, \lambda_b, \lambda_c$). If there are no jumps due to continuity of rotations, the formulation of position can be performed on any cartesian axis system.

The derivative of the 3D position field is also projected as a derivative of a 2D space field, considering a complex space plane, where $\Rightarrow \{D'_{NE(E)}\} \equiv \{\lambda'_{NE(E)}\}$. Thus for any point $\langle N:\varphi \rangle$ in the complex plane, it is defined:

- $\{D'_{NE(E)}\} \equiv \eta \cdot X'_{N(E)} \cdot \{C_{N(E)}/X_{N(E)} - \eta \cdot \{C_E\}/X_E \} \Leftarrow X'_{N(E)} \equiv (X_{N(E)}/X_E) \cdot (1-Cr_{E\varphi})/(1-Cr_{N(E\varphi)})$
- $\{D'_{EN(E)}\} \equiv \eta \cdot \{C_E\}/X_E - \eta \cdot X'_{N(E)} \cdot \{C_{N(E)}/X_{N(E)} \} \Leftarrow X'_{N(E)} \equiv (X_{N(E)}/X_E) \cdot (1-Cr_{E\varphi})/(1-Cr_{N(E\varphi)})$

2.6 Simultaneous analyses of position fields

Given a number (n) of singular contours to be analyzed, each of them defines its global exterior-interior position-event field where it is the formulation contour. The analysis of the (E_n) global fields is done simultaneously, by incremental integration of their corresponding position fields.

Simultaneous analysis is performed uniformly considering the same global event radius value for all formulation contours. All fields are analyzed simultaneously.

If the analysis is performed on a 2D plane, it can be analyzed as a space-event field, allowing operating in complex variable, which can facilitate the analysis.

In each step of the incremental analysis, the same global event radius value (X_{En}), and the same event radius increment (∂X_{En}), are considered for each of the (E_n) fields analyzed. The same increment is applied to the event radius between two global time instants (1) to (2) $\Rightarrow X_{En,2} \equiv X_{En,1} + \partial X_{En,1}$.

We obtain for each field (E_n), the variation of their respective exterior-interior field points. The variation of a point $\langle N:\varphi \rangle$ formulated by point E, exterior: $\{D_{NE(E\varphi,2)}\} \equiv \{D_{NE(E\varphi,1)}\} + \{\Delta D_{NE(E\varphi,1)}\} \Rightarrow X_{N(E,2)} \equiv X_{E,2} \cdot e^{\uparrow}((D_{NE(E,2)})/\eta)$; interior: $\{D_{EN(E\varphi,2)}\} \equiv \{D_{EN(E\varphi,1)}\} + \{\Delta D_{EN(E\varphi,1)}\} \Rightarrow X_{N(E,2)} \equiv X_{E,2} / e^{\uparrow}((D_{EN(E,2)})/\eta)$. Being $\Rightarrow \{\Delta D_{NE/E\varphi,1}\} \equiv \{D'_{NE/E\varphi,1}\} \cdot (\partial X_E)$. The field can also be stored as a relative event field.

The proposed formulation implies a position-time interconnected solution. The process of simultaneous analysis of all position-event fields of all field contours requires storing the value of the variables of point associated with all field contours for all integration times. This requires a large storage capacity in the simultaneous analysis process. This process can be performed relatively easily in the interior field integration, but can be a highly costly and iterative process in the exterior field integration.

This difficulty of integration must be understood under a process of simulation of the formulation from within the formulation of which we are a part. If we consider the exoporte where the formulation is implemented, there would not exist concepts such as time or space, nor the concept of integration itself, but formulation and its solution would be part of the same whole.

2.7 Checks on reciprocity and connection conditions

The formulation of position defined by any contour fulfills the conditions of reciprocity and connection. For these conditions to be fulfilled, it is necessary that all formulation points start from a common point in the event field, at an initial global time instant of integration.

Let be two points A and B. At the global instant $(X_A) \equiv (X_1)$, point A defines in its exterior field, point B with an event state $(X_{B(A)}) \equiv (X_2)$, being $(X_2) > (X_1)$. According to the reciprocity condition, at the instant (X_2) , point B defines in its interior field, point A with an event radius $(X_{A(B)}) \equiv (X_1)$.

In these two global time instants, considering that the translation coefficients are variables of point $\Rightarrow \{V_{B(A)} \equiv \{V_{B/B} \equiv \{V_B\}; \{V_{A(B)} \equiv \{V_{A/A} \equiv \{V_A\}$. According to AB connection line $\Rightarrow (V_{SA}) \equiv (V_{SA/B})$ y $(V_{SB}) \equiv (V_{SB(A)})$. Where $\Rightarrow (X'_{B(A)}) \equiv (X_2/X_1) \cdot (1 - V_{SA}) / (1 - V_{SB(A)}); (X'_{A(B)}) \equiv (X_1/X_2) \cdot (1 - V_{SB}) / (1 - V_{SA/B}) \Rightarrow (X'_{B(A)}) \cdot (X'_{A(B)}) \equiv 1$.

In these two global time instants, according to the reciprocity condition, the equality of the position vectors must be fulfilled, for example $\Rightarrow \{\lambda_{BA(A)} \equiv \{\lambda_{BA(B)}$. For this equality to be fulfilled, the equality of position variations must be fulfilled, for example $\Rightarrow \{\lambda'_{BA(A)} \equiv \{\lambda'_{BA(B)} \cdot (X'_{B(A)})$, being:

- $\{\lambda'_{BA(A)} \equiv \eta \cdot X'_{B(A)} \cdot \{V_{B(A)}/X_2 - \eta \cdot \{V_A\}/X_1 ; \{\lambda'_{BA(B)} \equiv \eta \cdot \{V_B\}/X_2 - \eta \cdot X'_{A(B)} \cdot \{V_{A(B)}/X_1$
- $\{\lambda'_{BA(A)} \equiv \{\lambda'_{BA(B)} \cdot (X'_{B(A)}) \equiv (\eta \cdot \{V_B\}/X_2 - \eta \cdot X'_{A(B)} \cdot \{V_{A(B)}/X_1) \cdot (X_2/X_1) \cdot (1 - V_{SA}) / (1 - V_{SB(A)})$

Therefore, considering that both points A, B start from a common instant and initial position, according to the previous conditions of equality of field derivatives, the condition of reciprocity between both points along the integration process will be fulfilled.

This condition of reciprocity between both points is maintained when a jump is produced by continuity of rotations, since in the jump the equality of distance is fulfilled $\Rightarrow (\lambda_{BA(A)}) \equiv (\lambda_{BA(B)}) \equiv \pm \pi$.

If the two points A, B are separated from a common initial point P that remains as a static point, following different trajectories in the event-space field and after a global time interval, point A defines point B approaching in the exterior-interior field until both points coincide in an instant (X). In the same way and according to the reciprocity condition, point B will define point A approaching in its exterior-interior field, defining the same global time of coincidence (X) in both fields.

According to the symmetry condition, at the instant of coincidence (X), point A defines the static point P, with the same opposite sign position of in its exterior-interior fields, and likewise point B defines the static point P with the same opposite sign position in its exterior-interior field. This value of equal position to the static point P, together with the reciprocity condition, implies the coincidence condition (X) occurs simultaneously in both exterior-interior fields.

Similarly, at the instant when both points A and B are coincident, they define every point P in the same exterior-interior field position, according to the field connection condition.

For the condition of reciprocity and connection between two points to be fulfilled, it is sufficient condition that both points have been coincident at an instant of past time.

Two examples of validation of the formulation of position are included, verifying the reciprocity and field connection conditions.

Example of position variation, without jumps due to continuity of rotations

Let us consider an example of a 2D formulation, with no jump due to continuity of rotations.

Let be, three points A, B, C, moving on a plane with axes (x, y), where:

The three points start from an initial time instant $(X_E \equiv 10)$, from an origin point $(x=0, y=0)$.

Point A, moves at the initial instant with translation coefficient $(C_{XA}=0.6)$ in direction (x). Point B, moves with translation coefficient $(C_{yB}=0.5)$ in direction (y). Point C, moves with translation coefficient $(C_{yC}=0.1)$ in (y) direction. It is obtained by analysis, the initial angles, example: $\varphi_{B(A)} \equiv 117.606^\circ; \varphi_{A(B)} \equiv -17.217^\circ$; etc.

At the instant $X_B \equiv 10.5$, point B changes direction and modulus of the translation coefficient, so that it is directed towards point A, with a local translation coefficient relative to the base A, of modulus $(U_{B/BA}=0.8)$ see point 1.12.1. $\Rightarrow \{U_{B(BA\varphi=-17.217^\circ)}\}=0.8 \Rightarrow \{U_{B(BA)}\}=0.8 \cdot e^{\uparrow i(-17.217^\circ)}; \{U_{B(BA\varphi=117.606^\circ)}\}=0.8 \Rightarrow \{U_{B(BA)}\}=0.8 \cdot e^{\uparrow i(117.606^\circ)}$.

At instant $X_B \equiv 11.639$, point B is coincident with point A. Point B continues with the translation conditions $\Rightarrow (U_{B/BA}=0.8) \Rightarrow (U_{B/BA}=0.8). \{U_{B(BA\varphi=-17.217^\circ)}\}=0.8; \{U_{B(BA\varphi=117.606^\circ)}\}=0.8$

The integration of the formulation of position is done with radius increments ($\partial X_E \equiv 1e-4$). For the different integration points, the variations of the exterior and interior field of each of the three points analyzed are obtained and we check, for example:

Reciprocity. At instant $X_B \equiv 10.80$, point B defines point C in the exterior field $\Rightarrow X_{C(B)} \equiv 11.084$; $\varphi_{C(B)} \equiv -163.4^\circ$. At instant $X_C \equiv 11.084$, point C defines point B in the interior field $\Rightarrow X_{B(C)} \equiv 10.80$; $\varphi_{B(C)} \equiv -163.4^\circ$.

At instant $X_A \equiv X_B \equiv 11.639$ points A and B are coincident $\Rightarrow X_{B(A)} \equiv X_{A(B)} \equiv X_{B(A)} \equiv X_{A(B)} \equiv 11.639$. At this instant, points A and B define point C $\Rightarrow X_{C(A)} \equiv X_{C(B)} \equiv 12.791$; $\varphi_{C(A)} \equiv \varphi_{C(B)} \equiv 164.9^\circ$. Interior $\Rightarrow X_{C(A)} \equiv X_{C(B)} \equiv 10.624$; $\varphi_{C(A)} \equiv \varphi_{C(B)} \equiv -3.8^\circ$.

At instant $X_C \equiv 10.624$, point C defines the instant of coincidence of A and B in its exterior field $\Rightarrow X_{A(C)} \equiv X_{B(C)} \equiv 11.639$; $\varphi_{A(C)} \equiv \varphi_{B(C)} \equiv -3.8^\circ$. At instant $X_C \equiv 12.791$, point C defines the instant of coincidence of A and B in its interior field $\Rightarrow X_{A(C)} \equiv X_{B(C)} \equiv 11.639$; $\varphi_{A(C)} \equiv \varphi_{B(C)} \equiv 164.9^\circ$.

Exterior field. No jumps due to continuity of rotations.							
X_E	10.2	10.502	10.624	10.8	11.084	11.639	12.791
$X_{B(A)}$	10.465	10.732	10.830	10.972	11.199	11.639	18.654
$\varphi_{B(A)}$	117.606	117.606	117.606	117.606	117.606	117.606	-17.217
$X_{C(A)}$	10.326	10.826	11.031	11.329	11.817	12.791	14.906
$\varphi_{C(A)}$	164.877	164.877	164.877	164.877	164.877	164.877	164.877
$X_{A(B)}$	10.547	11.402	11.429	11.466	11.526	11.639	13.118
$\varphi_{A(B)}$	-17.217	-17.217	-17.217	-17.217	-17.217	-17.217	117.616
$X_{C(B)}$	10.274	10.689	10.809	11.084	11.630	12.791	15.413
$\varphi_{C(B)}$	-90.000	-90.436	-126.856	-163.377	175.788	164.877	159.398
$X_{A(C)}$	10.509	11.306	11.639	12.129	12.946	14.634	18.542
$\varphi_{A(C)}$	-3.801	-3.801	-3.801	-3.801	-3.801	-3.801	-3.801
$X_{B(C)}$	10.363	10.800	11.637	13.994	19.100	34.464	108.033
$\varphi_{B(C)}$	90.000	27.306	-3.776	-11.423	-13.558	-14.523	-14.999

Interior field. No jumps due to continuity of rotations.							
X_E	10.2	10.502	10.624	10.8	11.084	11.639	12.791
$X_{B(A)}$	10.074	10.184	10.228	10.290	10.390	11.639	12.539
$\varphi_{B(A)}$	-17.217	-17.217	-17.217	-17.217	-17.217	157.717	117.668
$X_{C(A)}$	10.079	10.197	10.244	10.312	10.419	10.624	11.031
$\varphi_{C(A)}$	-3.801	-3.801	-3.801	-3.801	-3.801	-3.801	-3.801
$X_{A(B)}$	10.087	10.217	10.368	10.586	10.941	11.639	11.861
$\varphi_{A(B)}$	117.606	117.606	117.606	117.606	117.606	117.606	-17.218
$X_{C(B)}$	10.111	10.277	10.409	10.502	10.562	10.624	10.717
$\varphi_{C(B)}$	90.000	89.643	59.501	27.265	7.261	-3.802	-9.520
$X_{A(C)}$	10.123	10.306	10.380	10.486	10.656	10.981	11.639
$\varphi_{A(C)}$	164.877	164.877	164.877	164.877	164.877	164.877	164.877
$X_{B(C)}$	10.146	10.365	10.454	10.616	10.800	11.089	11.639
$\varphi_{B(C)}$	-90.000	-90.000	-90.000	-124.707	-163.401	175.596	164.876

Example of position variation, with jumps due to continuity of rotations.

Three points A, B, C, moving on a given plane according to principal axes $\Rightarrow (x, y) \equiv (a, b)$, where:

The three points start from an initial time instant ($X_E \equiv 10$), from an origin point ($x=0, y=0$). A boundary ratio of value: $\Psi = 0.03 \cdot \sqrt{3}$

Point A remains fixed ($C_A=0$). Point B moves with a translation coefficient ($C_{XB}=0.6$) in the (x) direction. Point C moves with ($C_{XC}=0.1$) in (x) direction, and a coefficient ($C_{yC}=0.2$) in (y) direction.

Integration with radius increments ($\partial X_E \equiv 1e-4$). It is obtained for example:

At instant $X_A \equiv 10.202$, point A defines in its exterior field a jump by continuity of rotation (λ_a) of point B $\Rightarrow X_{B(A)} \equiv 10.512$, jump from $\varphi_{B(A)} \equiv 0^\circ$ to $\varphi_{B(A)} \equiv 180^\circ$. At instant $X_B \equiv 10.512$, point B defines in its interior field the jump by continuity of rotation (λ_a) of point A $\Rightarrow X_{A(B)} \equiv 10.202$ jump from orientation $\varphi_{A(B)} \equiv 0^\circ$ to $\varphi_{A(B)} \equiv 180^\circ$.

At instant $X_C \equiv 10.238$, point C defines in its exterior field a jump by continuity of rotation (λ_a) of point B $\Rightarrow X_{B(C)} \equiv 10.554$, jump from $\varphi_{B(C)} \equiv -8.9^\circ$ to $\varphi_{B(C)} \equiv -171.1^\circ$. At instant $X_B \equiv 10.554$, point B defines in its interior field the jump by continuity of rotation (λ_a) of point C $\Rightarrow X_{C(B)} \equiv 10.238$, jump from orientation $\varphi_{C(B)} \equiv -8.9^\circ$ to $\varphi_{C(B)} \equiv -171.1^\circ$.

At instant $X_A \equiv 11.235$, point A defines in its exterior field a jump by continuity of rotation (λ_b) of point C $\Rightarrow X_{C(A)} \equiv 11.619$, jump from $\varphi_{C(A)} \equiv 63.4^\circ$ to $\varphi_{C(A)} \equiv -63.4^\circ$. At instant $X_C \equiv 11.619$, point C defines in its interior field the jump by continuity of rotation (λ_b) of point A $\Rightarrow X_{A(C)} \equiv 11.235$, jump from orientation $\varphi_{A(C)} \equiv 63.4^\circ$ to $\varphi_{A(C)} \equiv -63.4^\circ$.

At instant $X_B \equiv 11.273$, point B defines in its exterior field a jump by continuity of rotation (λ_b) of point C $\Rightarrow X_{C(B)} \equiv 11.618$, jump from $\varphi_{B(C)} \equiv 84.1^\circ$ to $\varphi_{B(C)} \equiv -84.1^\circ$. At instant $X_C \equiv 11.618$, point C defines in its interior field the jump by continuity of rotation (λ_b) of point B $\Rightarrow X_{B(C)} \equiv 11.273$, jump from orientation $\varphi_{B(C)} \equiv 84.1^\circ$ to $\varphi_{B(C)} \equiv -84.1^\circ$

Reciprocity. At instant $X_B \equiv 10.5$, point B defines point C in its exterior field $\Rightarrow X_{C(B)} \equiv 10.782$; $\varphi_{C(B)} \equiv 145.3^\circ$. At instant 10.782 , point C defines point B in its interior field $\Rightarrow X_{B(C)} \equiv 10.5$; $\varphi_{B(C)} \equiv 145.3^\circ$.

At instant $X_A \equiv X_B \equiv 11.052$ points A and B are coincident $\Rightarrow X_{B(A)} \equiv X_{A(B)} \equiv X_{B(A)} \equiv X_{A(B)} \equiv 11.052$. At this instant points A and B define point C $\Rightarrow X_{C(A)} \equiv X_{C(B)} \equiv 11.375$; $\varphi_{C(A)} \equiv \varphi_{C(B)} \equiv 63.4^\circ$. Interior $\Rightarrow X_{C(A)} \equiv X_{C(B)} \equiv 10.852$; $\varphi_{C(A)} \equiv \varphi_{C(B)} \equiv -116.5^\circ$.

At instant $X_C \equiv 10.852$, point C defines the instant of coincidence of A and B in its exterior field $\Rightarrow X_{A(C)} \equiv X_{B(C)} \equiv 11.052$; $\varphi_{A(C)} \equiv \varphi_{B(C)} \equiv -116.5^\circ$. At instant $X_C \equiv 11.375$, point C defines the instant of coincidence of A and B in its interior field $\Rightarrow X_{A(C)} \equiv X_{B(C)} \equiv 11.052$; $\varphi_{A(C)} \equiv \varphi_{B(C)} \equiv 63.4^\circ$.

Reciprocity. At instant $X_B \equiv 11.375$, point B defines point C in its exterior field $\Rightarrow X_{C(B)} \equiv 11.704$; $\varphi_{C(B)} \equiv -93.1^\circ$. At instant 11.704 , point C defines point B in its interior field $\Rightarrow X_{B(C)} \equiv 11.375$; $\varphi_{B(C)} \equiv -93.1^\circ$.

Exterior field. With jumps for continuity of rotations.							
X_E	10.20	10.500	10.782	10.852	11.052	11.375	11.704
$X_{B(A)}$	10.508	10.704	10.882	10.926	11.052	11.683	11.893
$\varphi_{B(A)}$	0.000	180.000	180.000	180.000	0.000	180.000	180.000
$X_{C(A)}$	10.258	10.649	11.018	11.110	11.375	11.746	12.053
$\varphi_{C(A)}$	63.435	63.435	63.435	63.435	63.435	-59.942	-50.499
$X_{A(B)}$	10.322	10.812	10.943	10.971	11.052	11.573	12.008
$\varphi_{A(B)}$	180.000	180.000	0.000	0.000	180.000	180.000	0.000
$X_{C(B)}$	10.310	10.782	11.152	11.203	11.375	11.704	12.036
$\varphi_{C(B)}$	145.323	145.323	40.249	45.510	63.442	-93.097	-124.716
$X_{A(C)}$	10.245	10.615	10.965	11.052	11.302	11.707	12.092
$\varphi_{A(C)}$	-116.565	-116.565	-116.565	-116.565	-116.565	-116.565	118.889
$X_{B(C)}$	10.464	10.750	10.985	11.052	11.276	11.804	12.121
$\varphi_{B(C)}$	-8.926	-155.534	-126.483	-116.511	-84.051	-44.020	125.424

Interior field. With jumps for continuity of rotations.							
X_E	10.20	10.500	10.782	10.852	11.052	11.375	11.704
$X_{B(A)}$	10.125	10.310	10.482	10.559	11.052	11.253	11.455
$\varphi_{B(A)}$	180.000	180.000	180.000	0.000	180.000	180.000	180.000
$X_{C(A)}$	10.163	10.407	10.634	10.691	10.852	11.110	11.373
$\varphi_{C(A)}$	-116.565	-116.565	-116.565	-116.565	-116.565	-116.565	-116.565
$X_{A(B)}$	10.080	10.197	10.623	10.733	11.052	11.180	11.409
$\varphi_{A(B)}$	0.000	0.000	180.000	180.000	0.000	0.000	180.000
$X_{C(B)}$	10.087	10.215	10.540	10.627	10.852	11.124	11.322
$\varphi_{C(B)}$	-8.926	-8.926	-152.398	-144.479	-116.545	-72.695	-48.455
$X_{A(C)}$	10.155	10.386	10.602	10.655	10.807	11.052	11.329
$\varphi_{A(C)}$	63.435	63.435	63.435	63.435	63.435	63.435	-61.111
$X_{B(C)}$	10.129	10.322	10.500	10.544	10.670	11.052	11.375
$\varphi_{B(C)}$	145.323	145.323	145.323	145.323	145.323	63.437	-93.104

3. Interaction formulation field

3.1 Coupled coefficients

Variations in the field of space are associated with event field rotations. Given a formulation contour (E) and a field contour N, the concept of coupled rotations is defined as the sum of rotations of both contours, given by the sum of logarithms of event variations, equivalent to the logarithm of the product. Therefore, the coupled variation of event between both contours is given by the product of their event variations.

The concept of coupled event variation is associated with the formulation of interaction of a contour (E), with every singular contour of its interior field, including the reference O contour. Every formulation of interaction applies to the interior field formulated by (E), therefore, we associate the concept of coupled coefficient to the interior field.

Given a formulation contour (E) and a coupled contour N, the coupled circular coefficient is defined as the product of their circular coefficients $\Rightarrow [G_E]_N \equiv [G_E] \cdot [G_N]_E$, where $[G_N]_E$ represents the circular coefficient of N at the global time instant $(X_N)_E$ in which (E) defines contour N in its interior field.

Given a formulation contour (E) and a coupled contour N, the connecting line EN of the interior position field $\{\lambda_{EN}^E\}$ defines a director vector $\{s\}$. Similarly, the translation coefficient $\{V_N\}$ defines a director vector associated with the translation of base N. An oriented translation complex plane of base is established, defined by the plane of the position field, passing through the formulation point E and containing the two director vectors $\{s\}$ and $\{V_N\}$. In this oriented complex plane is included the translation vector $\Rightarrow \{C_N\} \equiv \{V_N\}$.

In the oriented translation complex plane of base N, the 3D position orientation (s) defines a global orientation $(\varphi) \Rightarrow (s \leftrightarrow \varphi)$, and the base translation coefficient $\{C_N\}$ defines a principal orientation $(\mu) \Rightarrow \{C_N\} \equiv (C_N)$.

In the oriented translation complex plane, according to orientation $(\varphi \equiv \varphi_N)_E$ associated to the connection line EN, a translation coupled coefficient is defined $\Rightarrow \{C_{E\varphi}\}_N \equiv \{C_{E\varphi}\} \cdot \{C_N\}_{E\varphi}$. Note that the oriented translation complex plane contains the base translation vector $\{C_N\} \equiv \{V_N\}$, but the vector $\{C_E\}$ represents a projection of the vector $\{V_E\}$ onto that plane. For the reference O contour $\Rightarrow \{C_E\}_0 \equiv 0$, being $\{C_0\} = 0$.

The formulation contour (E) defines a local event variation by translation with respect to the reference contour O $\Rightarrow \{Y'_{E\varphi}\} \equiv \{1 - \{C_{E\varphi}\}\}$. Similarly, in the translation oriented complex plane of base N, the contour (E) defines a local coupled variation by translation with respect to the contour N, according to global orientation $(\varphi \equiv \varphi_N)_E$ of the connection line EN $\Rightarrow \{Y'_{E\varphi}\}_N \equiv \{1 + \{C_{E\varphi}\}\} \equiv \{1 + \{C_{E\varphi}\} \cdot \{C_N\}_{E\varphi}\}$. Note that for local variation with respect to the contour O, the expansion and translation coefficients carry opposite signs, given the negative value of the coefficient $[-G_0]$. For other coupled variations, both expansion and translation coefficients have the same sign.

3.1.1 Coupled interaction coefficient

Let us define a principal complex plane by base translation, containing the translation vectors $\{V_E\}$ and $\{V_N\}$, where $\{C_N\} \equiv \{V_N\}$, y $\{C_E\} \equiv \{V_E\}$. According to principal orientation of base translation $(\mu) \Rightarrow \{C_N\} \equiv (C_N)$, a coupled interaction coefficient is defined, given by the sum of the translation coefficients, multiplied by the ratio of global event variations with respect to the coupled local event variation, according to principal orientation $(\mu) \Rightarrow \{W_{E\mu}\}_N \equiv (\{C_{E\mu}\} + \{C_N\}_{E\mu}) / \{Y'_{E\mu}\}_N \equiv (\{C_{E\mu}\} + \{C_N\}_{E\mu}) / \{1 + \{C_{E\mu}\} \cdot (C_N)_E\}$. Where $\Rightarrow \{W_E\}_N \equiv \{W_{E\mu}\}_N \cdot e^{\hat{i}(\Delta\mu)}$.

The coupled interaction coefficient $\{W_E\}_N$, represents a resulting translation coefficient by coupled interaction, where the translation $\{C_E\}$ is added to the translation $\{C_N\}$ of the base N. The coupled interaction coefficient defines a modulus $\Rightarrow (W_E)_N < 1; \forall \{C_N\}, \{C_E\}$.

Example: $\{C_{N\varphi=20^\circ}\} = 0.9 \Rightarrow (\mu) \equiv 20^\circ; \{C_{E\varphi=60^\circ}\} = 0.9 \Rightarrow \{C_{E\mu}\}_N \equiv (0.9 \cdot 0.9) \cdot e^{\hat{i}(40^\circ)} \Rightarrow \{Y'_{E\mu}\}_N \equiv (1 + \{C_{E\mu}\} \cdot (C_N)_E); \{Y'_{E\mu}\}_N \equiv 1.702 \cdot e^{\hat{i}(17.8^\circ)}; \{W_{E\mu}\}_N \equiv 0.993 \cdot e^{\hat{i}(2.18^\circ)} \Rightarrow \{W_E\}_N \equiv 0.993 \cdot e^{\hat{i}(22.18^\circ)}$

3.2 Coupled field of base

The interaction of the formulation contour (E) with any singular contour N of its interior event field is based on the coupled event variation defined by the coupled circular coefficient $[G_E]_N$, in the coupled field of base N with origin $\langle N \rangle$.

To perform the interaction integral in the complex plane between contours (E) and (N), both contours are considered coplanar, i.e., located on the same complex plane of integration. A projection adjustment factor ($C_{N/E}$) of the direction vectors of $[G_E]$ and $[G_{N/E}]$ is applied to the result of the integration, as well as a projection sign ($S_{N/E}$) of the imaginary component of the resulting coupled coefficient $[G_E]_N$.

Any circular coefficient $[G_{N/E}]$ defines a director vector $\{\vartheta_{N/E}\}$, perpendicular to its complex plane of gyration. This director vector defines an orientation (\pm) with respect to the positive orientation of rotation of the complex plane. This positive orientation vector would be given by the resulting vector from the vector product of every real direction vector by its imaginary direction vector perpendicular to the real one.

The three director vectors (real direction, imaginary direction, and director vector perpendicular to the plane of gyration with positive orientation) define a 3D trihedron. The real direction and imaginary direction are defined within the complex plane of gyration in an indeterminately way, since the real direction can be any direction within this plane.

Consider the following parameters:

- Let us call $(\alpha_{NE/E})$, the angle formed by the vectors $\{\vartheta_{N/E}\}$ y $\{\vartheta_E\}$. Where $0 \leq (\alpha_{NE/E}) \leq \pi$
- Let us call $(\beta_{N/EN})$, the angle formed by the vector $\{\vartheta_{N/E}\}$ and the connecting line EN. Where $0 \leq (\beta_{N/EN}) \leq \pi$
- Let us call $(C_{N/E})$, the projection factor of the circular coefficients $[G_E]$, $[G_{N/E}]$, in the coupled coefficient $[G_E]_N$. This factor is given by: $(C_{N/E}) \equiv \sin(\beta_{N/EN}) \cdot \text{abs}(\cos(\alpha_{NE/E}))$. The value ($0 \leq (C_{N/E}) \leq 1$), has a positive sign.
- Let us call $(S_{N/E})$, the sign of the projection of the imaginary component of the coupled coefficient $[G_E]_N$. This sign is: $(S_{N/E}) \equiv \pm 1$. The value (+) applies when the direction $\{\vartheta_{N/E}\}$ has the same orientation sign as the direction $\{\vartheta_E\}$, i.e.: $0 \leq \cos(\alpha_{NE/E}) \leq 1$. The value (-), applies when the direction $\{\vartheta_{N/E}\}$ carries opposite orientation sign to $\{\vartheta_E\}$, i.e.: $-1 \leq \cos(\alpha_{NE/E}) \leq 0$. The sign $(S_{N/E})$, is defined: $(S_{N/E}) \equiv \cos(\alpha_{NE/E}) / \text{abs}(\cos(\alpha_{NE/E}))$

The real component of the coupled coefficient $[G_E]_N$, applies a positive value ($C_{N/E}$), since the real direction of director vectors of the coefficients $[G_{N/E}]$ and $[G_E]$, define an indeterminate orientation within each of their complex planes. Both vectors are considered with the same positive orientation, according to the orientation of the connection line EN, ($N \rightarrow E$).

On the other hand, once the orientation of the real component director vectors is fixed, the imaginary component of the coupled coefficient $[G_E]_N$, applies a positive or negative sign ($S_{N/E}$).

We define a coupled circular coefficient of base $[g_E]_N$, given by the coupled circular coefficient, factorized to the reference coefficient:

- Real component: $[gr_E]_N \equiv (C_{N/E}) \cdot ([Gr_E] \cdot [Gr_{N/E}] - [Gi_E] \cdot [Gi_{N/E}]) / (-G_0)$
- Imaginary component: $[gi_E]_N \equiv (S_{N/E}) \cdot (C_{N/E}) \cdot ([Gi_E] \cdot [Gr_{N/E}] + [Gr_E] \cdot [Gi_{N/E}]) / (-G_0)$

We observe that the real component is multiplied by the positive projection factor $\Rightarrow 0 \leq (C_{N/E}) \leq 1$

On the other hand, the projection of the imaginary component is multiplied by the projection factor and by the projection sign $\Rightarrow (S_{N/E}) \equiv \pm 1$, so it can take value (\pm).

In general, and in a simplified form, when referring to the circular coefficient of a point, it can be considered defined by a set of coincident singularities at that point, so that one can assume the same director vector in all directions, taking a uniform integral value in all directions.

Thus, if we consider the singularity of base N, formed by a set of singularities with director vector $\{\vartheta\}$ in every direction, the final value of the real projection coefficient, will be a positive value given as a uniform integral value in every direction. On the other hand, the final value of the imaginary projection coefficient will be a null value, since its integral value includes signs (+) and (-) in every direction. Therefore, under these conditions, the imaginary component would have a null value $\Rightarrow [gi_E]_N \equiv 0$.

This is the case that applies to the reference coefficient 0, where $[Gi_0] \equiv 0$, and the value of $[Go] \equiv [Gr_0]$, incorporates the real component projection coefficient ($c_0 = 1/2$) defined by a set of singularities with projection $\{\vartheta\}$ in all directions. The projection of the imaginary component defines a null value, being the result of the sum of terms with projection sign (\pm).

3.2.1 Integration of particles interaction

In general, and in a simplified way, when referring to the circular coefficient of a point, it can be considered as defined by a set of singularities coincident at that point, so that it could be assumed the same director vector in all directions, taking a uniform integral value.

Any integral of the coupled formulation is defined according to a coupled orientation system of integration (γ), with center in coupled contour $\langle N \rangle$, where ($\gamma=0^\circ$) is coincident with ($\varphi=\varphi_{N/E}$).

Just as the contour (E) defines a global event radius (X_E) for any global orientation (φ), the contour (E) defines a coupled relative event radius ($X_{E\gamma}$)_N for any coupled integration orientation (γ), see sketch.

Thus, we define the coupled potential $[\Phi_E]_N$ corresponding to the integral value type (1/R), and the copuled curvature $\{\chi_E\}_N$, for integral type (1/R²):

- $[\Phi_E]_N \equiv [g_E]_N \cdot (1/2\pi) \cdot \oint \left(X_E / (X_{E\gamma})_N \right) \cdot \partial\gamma \equiv [g_E]_N \cdot (y_{N/E}) \cdot (X_E) / (X_{EN})_{E-\Gamma_{N/E}}$; Being $\Rightarrow (y_{N/E}) \equiv f(X_{EN}, r_{N/E})$.
Obtaining $\Rightarrow (X_{EN} \rightarrow 0; r_{N/E} \equiv 0 \Rightarrow y_{N/E} \equiv 1/\pi)$; $(X_{EN} \rightarrow 0; r_{N/E} \rightarrow X_{EN} \Rightarrow y_{N/E} \equiv 0)$; $(X_{EN} \rightarrow X_E \Rightarrow y_{N/E} \equiv 1)$
- $\{\chi_E\}_N \equiv -[g_E]_N \cdot (1/2\pi) \cdot \oint \left(X_E / (X_{E\gamma})_N \right)^2 \cdot e^{i\gamma} \cdot \partial\gamma \equiv - (z_{N/E}) \cdot (X_E)^2 / (X_{EN})_{E-\Gamma_{N/E}}^2$; Being $\Rightarrow (z_{N/E}) \equiv f(X_{EN}, r_{N/E})$.
Obatining $\Rightarrow (X_{EN} \rightarrow 0; r_{N/E} \equiv 0 \Rightarrow z_{N/E} \equiv 2/3\pi)$; $(X_{EN} \rightarrow 0; r_{N/E} \rightarrow X_{EN} \Rightarrow z_{N/E} \equiv 0)$; $(X_{EN} \rightarrow X_E \Rightarrow z_{N/E} \equiv 0)$

Note that the circular potential circular vector represents an oriented integral value, as opposed to the curvature linear vector, which represents a non-oriented integral value.

Note that the curvature vector $\{\chi_E\}_N$, tends to have a null value when the distance (X_{EN}) approaches the value of the radius (X_E).

3.2.2 Integration of sort interaction (between particles with proximity)

In addition to the integral values indicated above, there will be another type of mathematical solution for scenarios with proximity conditions of interaction between contours $\Rightarrow (r_{N/E}) > (X_{EN})_E$. In these proximity conditions, the contour (X_E) defines two cut points with the radius ($r_{N/E}$), and the integral around the angle (γ) is divided into two sectors:

- Sector 1: $(X_{E\gamma})_N > 0$. In this sector, the integration condition of the previous section applies.
- Sector 2: $(X_{E\gamma})_N < 0$. In this sector, the orientation is inverted, and therefore the integration sign so that the integral takes a negative value, both for the integral (1/R) and for the integral (1/R²).

The (+) and (-) value of the integral on both sides of each of the two cut points, allows the integral to have a solution at these points, since they are singular points of integration.

On the other hand, the (+) and (-) values of the integral allow for an equilibrium state where the integral of type (1/R²) defines a null value. This allows that, for contours with proximity conditions, the interaction forces given by this type of integral define a null value.

Note that for the integral type (1/R), the signs (+) and (-) on either side of a cut-off point are determined by the term $(X_{EN-\Gamma_{N/E}})$, since it is an oriented integral. For the integral of the form (1/R²), the signs (+) and (-) are determined by the direction of the non-oriented integral.

3.2.3 Integration of centered interaction (between centered particles)

An additional type of integration is given by the interaction between centered particles. Given a formulation contour (E) and an interaction contour of base N, we say that both contours are centered, if they define the same center: $\langle E \rangle \equiv \langle N \rangle$. Under these conditions, it is defined as a short interaction integration where: $(X_{EN})_E \equiv 0$, therefore the direction EN applies to all global orientation (φ) \Rightarrow around the integration circle (E).

Possibly, the centered boundary condition (TBC) is a condition defined at the initial instant of formulation ($X=0$), where the equations of potential of each of the formulation particles would require that groups of particles interact according to this interaction integral solution.

Therefore, every group of centered particles defines a grouping of particles that cannot be separated from each other (TBC), having remained grouped from the initial instant of formulation.

Under this consideration of integration between centered particles, the copuled curvature is null $\{\chi_E\}_N \equiv 0$, and the coupled potential is: $[\Phi_E]_N \equiv -[g_E]_N \cdot (X_E) / (r_{N/E})$

3.3 Scale factor of a singular contour of the interior field

Consider an interior event field defined by a formulation contour (E). Every field integral is defined from E with every field of base N defined within the interior event field.

We define a field of base N, as a local relative field of interaction, defined by N as an exterior field and formulated by E as an interior field. Any field of base N can be formed by: a) a single ungrouped particle; b) by a set of particles grouped as a local field of interaction, where the particles interact with each other maintaining a constant relative distance between particles.

In the formulation of interaction, of any formulation contour (E) with any singular interior contour N, the translation scale factor $(J_{N/E})$ plays a significant role. It is defined by its translation decentered-coefficient of base $\{V_{N/E}\} \Rightarrow (J_{N/E}) \equiv 1/\sqrt{(1-V_{N/E}^2)}$

On the contrary, in the interaction formulation, the scale factor associated with the singular formulation contour itself (E) is defined by the global translation coefficient $\{V_E\} \Rightarrow (J_E) \equiv 1/\sqrt{(1-V_E^2)}$

According to the formulation of interaction, every singular contour P is required to define a global translation coefficient close to unity: $\{V_P\} \approx 1$. Therefore, every ungrouped singular contour, such as a photon, will have a base translation decentered-coefficient of base: $\{V_{P/E}\} \approx \{V_P\} \approx 1$, so it will have a scale factor $\Rightarrow (J_{P/E}) \uparrow$, defining in turn an interaction radius $\Rightarrow (r_{P/E}) \uparrow$

On the contrary, if the singular contour P is grouped with other nearby singularities, interaction within particles of an atom, it will have a translation decentered-coefficient of base: $\{V_{P/E}\} < \{V_P\} \approx 1$, so it will have a scale factor $\Rightarrow (J_{P/E}) \downarrow$, defining in turn an interaction radius $\Rightarrow (r_{P/E}) \downarrow$

It must be considered that any decentered-coefficient $\{V_P\}$ is a function of the sum of (n) decentered-rotations of base. For each rotation of base N defined by P $\Rightarrow \{\omega_{P/PN}\} \equiv \{\omega_{P/PN}\} \cdot (1-r_P/X_{PNP})$. Every decentered-rotations of base N: $\{\omega_{P/PN}\}$ is approximately equal to the rotation of base N: $\{\omega_{P/PN}\}$, except when the value of the rotation radius (X_{PNP}) is a value close to the value of the interaction radius which is a very small value $(r_P) \downarrow$. That is, any rotation of a particle inside an atom $\Rightarrow (X_{PNP}) \downarrow \Rightarrow \{\omega_{P/PN}\} \ll \{\omega_{P/PN}\} \Rightarrow \{V_P\} \ll \{V_P\} \Rightarrow (r_P) \downarrow$

3.4 Coupled rotation of base

In a coupled field of base, we define as coupled rotation of base defined by a formulation contour (E), the coupled potential of base multiplied by the translation scale centered-factor of the coupled singular contour of base N $\Rightarrow [\theta_E]_N \equiv (J_{N/E}) \cdot [\Phi_E]_N$

Any coupled rotation of base is a circular vector, whose real component is proportional to the size of the base event field.

For the reference contour $[\theta_E]_0$, the terms are inverted, as opposed to any interior scale factor $(J_{N/E})$ defined from the translation decentered-coefficient $(V_{N/E})$, for the formulation contour (E) itself the scale factor (J_E) will be given by the translation global coefficient (V_E) , where we denominate as weighting factor: $(J_E) \equiv 1/\sqrt{1-V_E^2}$

- Real component: $[\theta_{rE}]_0 \equiv (J_E) \cdot [\Phi_{rE}]_0 \equiv \kappa \cdot \frac{1}{\sqrt{1-V_E^2}} \cdot \frac{[Gr_E] \cdot [-G_O] \cdot (X_E)}{(X_E - X_{O/E}) \cdot (-G_O)} \equiv \zeta_E \cdot (J_E) \cdot [Gr_E]$
- Imaginary component: $[\theta_{iE}]_0 \equiv (J_E) \cdot [\Phi_{iE}]_0 \equiv \kappa \cdot \frac{s_{O/E}}{\sqrt{1-V_E^2}} \cdot \frac{[Gi_E] \cdot [-G_O] \cdot (X_E)}{(X_E - X_{O/E}) \cdot (-G_O)} \equiv 0 \leftarrow (s_{O/E}) \equiv 0$

Where: $\zeta_E = \kappa \cdot \frac{X_E}{X_E - X_{0E}}$

The term $[\theta_{rE}]_0$, is a dimensionless value that we could assimilate to an energy value associated the contour (E). This term can be set according to $\Rightarrow [\theta_{rE}]_0 \equiv \zeta_E \cdot [Gr_E] / \sqrt{1 - V_E^2} \cong \zeta_E \cdot [Gr_E] \cdot (1 + V_E^2/2 - 3 \cdot V_E^4/8 + 5 \cdot V_E^6/16 \dots)$, and express it as a function of $(V_E) \equiv (V_E) \times (v_{cr})$ and $(m_E) \equiv \kappa \cdot [Gr_E] \Rightarrow [\theta_E]_0 \cong K \cdot ((m_E) \times (v_{cr})^2 + (1/2) \times (m_E) \times (V_E)^2 + \dots)$, where $K \equiv \zeta_E / (\kappa \cdot (v_{cr})^2)$ is a constant. Similar concept to that of the relativity approach.

Correcting what was indicated in previous editions of this work, the energy value associated to every contour is not an absolute value defined equally by every formulation point at every instant of time. Therefore, a formulation field does not define an energy conservation equation.

The value of the constant (κ), is given by the ratio between the integral value on all particles (N) with positive mass associated to the singularity O distributed on the spherical surface defined by O, with respect to the integral on the circle where the coefficient $[G_{0E}]$ is defined, applying its projection coefficients. The value of (κ), we can estimate it as a function of the number of particles (N): $\kappa \equiv c_0 \cdot N \cdot z / (G_0) \equiv c_0 \cdot \sqrt{N} / \sqrt{\pi}$, (TBC), being: $(c_0 = 2/\pi)$ the projection coefficient of the sphere in the $[G_E]$ plane.

As we have indicated in previous sections, the integration in time of the translation coefficient $\{V_E\}$ and its derivative $\{V'_E\}$, are associated with the superposition of a set (n) rotations of field or base (N), which we identify: $\{(O_E)_{EN1}\}, \{(O_E)_{EN2}\}, \dots, \{(O_E)_{ENn}\}$. Each of these base rotations (N) has an associated translation coefficient of global base $\{V_E\}_{EN}$, being the total translation coefficient of base: $\{V_E\}_{ENn} \equiv \{V_E\}$

We define the contour energy value (E), associated to each of its (n) rotation levels. Thus for example: the term $[\theta_{rE/EN1}]_0$ would be associated to the translation coefficient of base $\{V_E\}_{EN1}$; the term $[\theta_{rE/EN2}]_0$, to the translation coefficient of base $\{V_E\}_{EN2}$; the term $([\theta_{rE/ENn}]_0 \equiv [\theta_E]_0)$ would be associated to the total coefficient of base: $\{V_E\}_{ENn} \equiv \{V_E\}$

3.5 Equation of potential

The equation of potential of any formulation contour (E) is established as the null sum of the coupled rotations with any N contour of its interior field, including the O contour with negative sign. Similar concept to the sum of residues in the complex plane $\Rightarrow \sum_N [\theta_E]_N = [\theta_E]_0$. Simplifying the equation, we obtain:

- Real component of the equation of potential:

$$\sum_N \frac{(y_{N/E})}{(X_{EN/E}) - (r_{N/E})} \cdot \frac{c_{N/E}}{\sqrt{1 - V_{N/E}^2}} \cdot ([Gr_E] \cdot [Gr_{N/E}] - [Gi_E] \cdot [Gi_{N/E}]) = [\theta_{rE}]_0 = \frac{\kappa}{X_E - X_{0E}} \cdot \frac{[Gr_E] \cdot [-G_0]}{\sqrt{1 - V_E^2}}$$

- Imaginary component of the equation of potential:

$$\sum_N \frac{(y_{N/E})}{(X_{EN/E}) - (r_{N/E})} \cdot \frac{s_{N/E} \cdot c_{N/E}}{\sqrt{1 - V_{N/E}^2}} \cdot ([Gi_E] \cdot [Gr_{N/E}] + [Gr_E] \cdot [Gi_{N/E}]) = [\theta_{iE}]_0 = 0$$

Note that in the real component of the equation, the sum of interaction with any interior point is a value of an order higher than the interaction integral value of the reference O contour. The equilibrium of the equation requires a high value of the weighting factor $(J_E) \uparrow$, i.e. it is required that every singular contour has a translation coefficient close to the unit value $\Rightarrow (V_E \approx 1)$

The imaginary component $\Rightarrow [gi_E]_0 \equiv 0$. On the other hand, the interaction summation of the imaginary component, with any singularity of base N with director vector $\{\theta_{N/E}\}$ in any direction, defines an integral value that tends to be null, given the different values $(s_{N/E})$ with signs (+) and (-). That is, the imaginary component of the equation of potential will only have impact on the interaction with particles very close to the formulation contour, being null the impact with the rest of the particles far from the formulation contour.

The **first fundamental interaction equation** of any formulation contour (E) is established from the derivative of the real component of the potential equation: $\sum_N [\theta'_{rE}]_N = [\theta'_{rE}]_0$

The **second fundamental interaction equation** of any formulation contour (E) is established from the derivative of the imaginary component of the potential equation: $\sum_N [\theta'_{iE}]_N = 0$

This two equations present the formulation unknowns variables $\Rightarrow [G'_{iE}], [G'_{rE}], \{V'_E\}, \{\mathcal{G}'_E\}$. The derivatives of the coefficients of any contour N, are defined in the formulation of that contour, multiplied by $(X'_{N/E})$. The derivative $[G'_{o}] \equiv 0$.

3.6 Formulation of interaction

Given a formulation contour, the first and second fundamental interaction equations have the formulation unknowns variables of formulation $\Rightarrow [G'_{iE}], [G'_{rE}], (V'_E), (\mathcal{G}'_E)$. The derivatives of the coefficients of any contour N, are defined in the formulation of that contour, multiplied by $(X'_{N/E})$. The derivative $[G'_{o}] \equiv 0$.

The two fundamental interaction equations, together with the two equilibrium equations, establish the equations required to define the four unknowns variables associated with the formulation contour.

3.7 Vectors of force and equilibrium equations

From the second derivative event-space of type $(-1/R^2)$ defined by a point E of formulation in a coupled field of base N, it is defined a coupled curvature linear vector $\{\chi_E\}_N$

The vector of force is defined at the formulation point E, induced by the coupled field of base N, oriented along the connection line $(\varphi \equiv \varphi_{N/E})$. This is defined a linear vector given by the curvature vector, multiplied by the base coupled local event variation of base $\Rightarrow \{Y'_{E\varphi}\}_N \cdot \{\chi_E\}_N$. It is necessary to analyze if within this formula the scale factor for translation of the base N (TBC) should be applied. The force vector is in turn defined by two vectors, one vector associated with the coupled real component of the curvature $\{f_E\}_N \equiv \{f_{E\varphi}\}_N \cdot e^{i\varphi}$, and one imaginary component of the curvature $\{h_E\}_N \equiv \{h_{E\varphi}\}_N \cdot e^{i\varphi}$:

$$\{f_{E\varphi}\}_N \equiv -(1 + \{C_{E\varphi}\} \cdot \{C_{N/E\varphi}\}) \cdot \frac{(z_{N/E}) \cdot (X_E)^2}{(X_{EN/E} - r_{N/E})^2} \cdot \frac{[Gr_E] \cdot [Gr_{N/E}] - [Gi_E] \cdot [Gi_{N/E}]}{(-G_O)} \cdot c_{N/E}$$

$$\{h_{E\varphi}\}_N \equiv -(1 + \{C_{E\varphi}\} \cdot \{C_{N/E\varphi}\}) \cdot \frac{(z_{N/E}) \cdot (X_E)^2}{(X_{EN/E} - r_{N/E})^2} \cdot \frac{[Gi_E] \cdot [Gr_{N/E}] + [Gr_E] \cdot [Gi_{N/E}]}{(-G_O)} \cdot s_{N/E} \cdot c_{N/E} \cdot e^{i(\frac{\pi}{2})}$$

Each force vector $\{f_{E\varphi}\}_N, \{h_{E\varphi}\}_N$ is defined in the oriented translation complex plane, which is given by the orientation of the connecting line EN and by the coefficient of base $\{V_N\}$. We project these vectors onto the position field as a 3D force vector $\Rightarrow \{F_E\}_N, \{H_E\}_N$

We define a resultant force vector at the formulation point E, given by the sum of 3D force vectors induced by all interior point $\Rightarrow \{F_E\} = \sum_N \{F_E\}_N; \{H_E\} = \sum_N \{H_E\}_N$. The reference contour O does not modify the force vector, since its integral value is null around all global orientation.

The coupled imaginary component of forces, due to the value (± 1) of $(s_{N/E})$, will only have an impact on the interaction with particles very close to the formulation contour, with no impact on the rest of the particles further away from the formulation contour.

The real component energy variation associated with point E is established, considering scalar product of vectors 3D, which we approximate $\Rightarrow (\theta'_{r_E})_O \cong \zeta_E \cdot [G'_{rE}] / \sqrt{1 - V_E^2} + \zeta_E \cdot [Gr_E] \cdot (\{V_E\} - 3 \cdot \{V_E\}^3 / 2 + 15 \cdot \{V_E\}^5 / 8 \dots) \cdot \{V'_E\}$.

The **first equilibrium equation** is established, equating the energy variation given by the scalar product of vectors $\{F_E\} \cdot \{V_E\}$ in the 3D position field, to the energy variation $(\theta'_{r_E})_O$ associated with the formulation point E, which we approximate: $\{F_E\} \cdot \{V_E\} \cong \zeta_E \cdot [G'_{rE}] / \sqrt{1 - V_E^2} + \zeta_E \cdot [Gr_E] \cdot (\{V_E\} - 3 \cdot \{V_E\}^3 / 2 + 15 \cdot \{V_E\}^5 / 8 \dots) \cdot \{V'_E\}$.

Note that when point E moves with critical velocity $(V_E \equiv 1)$, it cannot be accelerated to increase its modulus (V_E) , so that according to the classical concept of acceleration (force/mass), of point E at critical velocity would present a behavior similar to that of a particle without mass and without electric charge.

The **second equilibrium equation** is established, equating the energy variation given by the scalar product of vectors $\{H_E\} \cdot \{V_E\}$ in the 3D position field, to the null energy variation $(\theta'_{i_E})_O$ associated with the formulation point E $\Rightarrow \{H_E\} \cdot \{V_E\} = (\theta'_{i_E})_O = 0 \Rightarrow \{H_E\} = 0$. Therefore, the second equilibrium equation, defines a null value of the imaginary component of the resultant vector of forces $\Rightarrow \{H_E\} = 0 \Rightarrow \{H'_E\} = 0$

3.7.1 Superposition of equilibrium equations

As we have indicated in previous sections, the integration in time of the translation coefficient $\{V_E\}$ and its derivative $\{V'_E\}$, would be associated to the superposition of a set (n) rotations of field or base N, which we identify: $\{\omega_{EEN1}\}, \{\omega_{EEN2}\}, \dots, \{\omega_{EENn}\}$

Each base rotations of base N, defines a translation global coefficient of base $\{V_{EEN}\}$; which in turn has an associated energy term $\Rightarrow [\theta_{rE/EN}]_0 \cong \zeta_E \cdot [Gr_E] \cdot (1 + (V_{EEN})^2/2 - 3 \cdot (V_{EEN})^4/8 + 5 \cdot (V_{EEN})^6/16 \dots)$

For each of these rotations of base N, a **first equilibrium equation** is established, from which the value of the derivative of the base N translation coefficient of base $\{V'_{EEN}\}$ can be obtained:

$$\{F_E\} \cdot \{V_{EEN}\} \cong \zeta_E \cdot [Gr_E] / \sqrt{1 - V_{EEN}^2} + \zeta_E \cdot [Gr_E] \cdot (\{V_{EEN}\} - 3 \cdot \{V_{EEN}\}^3/2 + 15 \cdot \{V_{EEN}\}^5/8 \dots) \cdot \{V'_{EEN}\}$$

For each of these rotations of base, if we consider a low value of translation $(V_{EEN}) \downarrow$, the equality can be simplified, considering: $[Gr_E] \cong 0 \Rightarrow \{F_E\} \cdot \{V_{EEN}\} \cong \zeta_E \cdot [Gr_E] \cdot \{V_{EEN}\} \cdot \{V'_{EEN}\} \Rightarrow \{F_E\} \cong \zeta_E \cdot [Gr_E] \cdot \{V'_{EEN}\} \Rightarrow (F = m \times a)$

3.7.2 Force Vector Checks

The force vector $\{F_E\}_N$ is a function of the term $\Rightarrow -(1 + \{C_{E\phi}\} \cdot \{C_{N\phi}\}) \cdot [Gr_E]_N$. The static part of this term, given by $\Rightarrow (-1) \cdot ([Gr_E] - [Gr_{NE}] - [Gi_E] - [Gi_{NE}])$, is associated with the static gravitational (mass) and electric field. The dynamic part $\Rightarrow (-1) \cdot \{C_{E\phi}\} \cdot \{C_{N\phi}\} \cdot ([Gr_E] - [Gr_{NE}] - [Gi_E] - [Gi_{NE}])$, is associated with the magnetic field. Note that this formulation adds a concept of mass-magnetic force that should be interpreted.

The magnetic force is formulated on the translation-oriented complex plane. The magnetic force is proportional to the product of the translation coefficient vectors projected on this formulation plane. Note that the oriented translation complex plane contains the base translation vector $\{C_N\} \equiv \{V_N\}$, but the vector $\{C_E\}$ represents a projection of the vector $\{V_E\}$ onto that plane.

According to magnetic field theory, given a point E, only particles N with translation coefficient perpendicular to the connection line EN, produce magnetic field at point E and therefore magnetic force.

The formulation proposed envelopes of the magnetic field theory, since the force produced in E by any coefficient $\{C_N\}$ perpendicular to the line of connection EN, is equal to that given by the magnetic field theory, but it also introduces an additional force generated by the component of the translation coefficient $\{C_N\}$ in the radial direction of connection EN. This discrepancy can be understood, considering the magnetic field generated by a set of particles N, the number of particles N approaching according to radial orientation to the point E is equal to the number moving away, and therefore the total force generated in E is zero, by applying opposite sign the forces generated in the radial direction (+), (-). Furthermore, it must be considered that any translational component $\{C_N\}$ in radial direction EN produces a force in E according to its principal direction of translation without variation in the vector orientation. Any translational component $\{C_N\}$ in perpendicular direction to the EN produces a force in E perpendicular to its principal direction of translation and therefore produces a variation in its vector orientation easy to measure.

Let us consider the formulation of interaction between two particles E and N close to each other, where approximately the connection line EN of the interior field of particle E defines a direction opposite to the connection line NE in the interior field of particle N. Under these conditions, the equilibrium of magnetic forces between the two particles is fulfilled, according to the principle of action-reaction of forces. This equilibrium of action-reaction forces is not fulfilled according to the magnetic field theory.

Example: Let be the interior field formulated by (E), where the point N is defined, see sketch $\Rightarrow (\phi) \equiv (\phi_{NE})$; $R \equiv (X_{ENE})$; $\{C_{E\phi}\} \equiv 0.5 \cdot e^{\uparrow i(180^\circ)}$; $\{C_{N\phi}\} \equiv 0.9 \cdot e^{\uparrow i(-90^\circ)}$. Being: $\{Y_{E\phi}\}_N \equiv \{1 + (0.5) \cdot (0.9) \cdot e^{\uparrow i(180-90^\circ)}\}$

We define the static force between both particles (FS), considering: $(m_E) \equiv (Gr_E)$; $(m_N) \equiv (Gr_{NE})$; $(q_E) \equiv (Gi_E)$; $(q_N) \equiv (Gi_{NE}) \Rightarrow FS \equiv k \cdot (m_N \cdot m_E - q_N \cdot q_E) / R^2$. Obtaining $\Rightarrow \{f_{E\phi}\}_N \equiv -FS \cdot \{Y_{E\phi}\}_N \equiv -FS \cdot \{1 + 0.45 \cdot e^{\uparrow i(90^\circ)}\}$

The static gravitational force generated in E by the coupled mass N, defines a negative direction, (E \rightarrow N), i.e. of attraction. For two electric charges with the same sign applies a static repulsive force.

The magnetic force generated in E by the coupled point N, by two electric charges of the same sign, is proportional to the product of the translation coefficients (0.45) and orientation according to (90°) , see sketch. In this case, being $\{C_{N\phi}\}$ perpendicular to the connection line EN, the magnetic force is coincident with the magnetic force generated by two electric charges with the same sign, applying the magnetic field theory.

We now consider the interior field formulated by (N), where point E is defined, see sketch $\Rightarrow (\varphi) \equiv (\varphi_{E|N})$; $R \equiv (X_{NE|N})$; $\{C_{E|N\varphi}\} \equiv 0.5 \cdot e^{\uparrow i(0^\circ)}$; $\{C_{N\varphi}\} \equiv 0.9 \cdot e^{\uparrow i(90^\circ)}$. Being: $\{Y'_{N\varphi}\}_E \equiv \{1 + (0.5) \cdot (0.9) \cdot e^{\uparrow i(0^\circ + 90^\circ)}\}$. The total resultant force is $\Rightarrow \{f_{N\varphi}\}_E \equiv -FS \cdot \{Y'_{N\varphi}\}_E \equiv -FS \cdot \{1 + 0.45 \cdot e^{\uparrow i(90^\circ)}\}$.

In this case, since $\{C_{E|N}\}$ is not perpendicular to the NE connection line, and the force is not coincident with the magnetic force generated by two electric charges applying the magnetic field theory that results a zero force. We also note that the forces obtained at both points with the interaction formulation are equal and of opposite direction, maintaining the equilibrium of action-reaction between interaction forces.

3.8 Mathematical wave associated to a singular contour

The real component of the potential equation of any formulation contour (E) requires a balance between the sum of the interaction terms with any interior point N and the interaction term with the reference contour O. The balance of the equation is established mainly through the weighting factor (J_E) , defined by the translation coefficient (V_E) .

Any singular contour must define a translation coefficient close to the unit value $\Rightarrow (V_E) \approx 1$, so that it defines a weighting factor $\Rightarrow (J_E) \uparrow$

The summation of the product of electric charges with the same sign can also contribute to this equilibrium: $\sum_N (-[Gi_E] \cdot [Gi_{N|E}])$, so that, under these conditions, the translation coefficient (V_E) will slightly decrease its value close to unity.

The weighting factor $(J_E) \equiv 1/\sqrt{1 - V_E^2}$ and therefore the value of (V_E) , is established at each instant of time (X_E) from the value required in the balance of the real component of the potential equation, which will be approximately a constant value, close to the unit value $(V_E \approx 1)$. This value is independent of the mass $[Gr_E]$ and its electric charge $[Gi_E]$. The coefficient (V_E) can be reduced in case the particle (E) passes through areas where it can interact with other electrically charged particles.

The interaction radius of any interior contour N, defined by the formulation contour (E), is given from its scale factor: $(r_{N|E}) \equiv (J_{N|E}) \cdot [gr_{N|E}] \cdot (X_{N|E})$. Where $\Rightarrow (J_{N|E}) \equiv 1/\sqrt{1 - V_{N|E}^2}$

A particular case is found when the contour (N) moves in conditions of critical velocity in global base $(\underline{V}_{N|E} \approx 1)$, as may be the case of a photon. In this case, the translation decentered-coefficient is approximately equal to the translation global coefficient $\Rightarrow (\underline{V}_{N|E} \approx 1) \approx (V_{N|E} \approx 1)$, so that the particle N, does not need to be grouped with other particles, and can remain as a free particle. In these conditions, the interaction radius has a high value $(r_{N|E}) \uparrow$, being $(\underline{V}_{N|E} \approx 1)$.

A contour N, with translation decentered-coefficient: $(\underline{V}_{N|E}) \approx (V_{N|E})$, defines the radius of interaction $(r_{N|E})$ and a frequency $(f_{N|E})$ given by the imaginary component of its circular coefficient $[Gi_{N|E}]$, defining a mathematical wave concept:

- Radius of interaction $\Rightarrow (r_{N|E}) \equiv (J_{N|E}) \cdot [gr_{N|E}] \cdot (X_{N|E}) \equiv (J_{N|E}) \cdot (X_{N|E}) \cdot ([Gi_{N|E}]/(-G_0))$, given in unit of global event.
- Wave frequency $\Rightarrow (f_{N|E}) \equiv [Gi_{N|E}]/(r_{N|E})$, in inverse unit of global event.
- Wavelength $\Rightarrow (Z_{N|E}) \equiv \eta \cdot (V_{N|E}) / (X_{N|E} \cdot f_{N|E})$, as a dimensionless magnitude of global space.
- Amplitude $\Rightarrow (A_{N|E}) \equiv \eta \cdot (r_{N|E}) / (X_{N|E})$, as a dimensionless magnitude of global space. The wave amplitude must be interpreted as an interaction magnitude in the space field.

3.8.1 Wave frequency emitted on different equivalent bases

Any wave frequency ($f_{N/E}$) is divided by its interaction radius ($r_{N/E}$) and therefore, the frequency value is inversely proportional to its global time ($X_{N/E}$). That is, a wave that is generated in a time state, and travels in the space field, will decrease its wave frequency with the increase of its global time radius.

A P-wave moving in the event-space field, the value of its frequency ($f_{P/E}$) $\equiv [Gi_{P/E}]/(r_{P/E})$, will decrease with the increase of the global time radius ($X_{P/E}$), i.e. every wave approaching the formulation contour decreases its frequency, producing an effect similar to that currently considered in physics as the expansion effect of the universe.

In the process of generation-emission of a wave in a base, the wave is characterized by its wave frequency. If a P-wave, defines a frequency value ($f_{P,N}$) in a base N, this frequency value must be the same if the wave is generated in an equivalent base E with the same translation conditions: (V_E) \equiv (V_N)

Let us consider a P-wave particle, and let us make the comparison of this wave emitted in a base N, versus the same wave emitted in an equivalent base E with the same translation velocity. In these conditions we can consider that the P-wave in both bases defines an equivalent local rotation, with the same value of wave frequency, that is, in base N $\Rightarrow f_{P,N}=[Gi_{P,N}]/(r_{P,N})$, will be equal to that of base E $\Rightarrow f_{P,E}=[Gi_{P,E}]/(r_{P,E})$. Given that the radius of interaction is proportional to the ratio of event radius of the bases: ($r_{P,N}$)/($r_{P,E}$) \equiv (X_N)/(X_E) $\Rightarrow [Gi_{P,N}]\equiv[Gi_{P,E}]\cdot(X_N)/(X_E)$. Thus, if (X_N)<(X_E), the circular coefficient of the wave in base N, will be lower than the circular coefficient in base E. The P-wave in both bases defines an equivalent wave amplitude: ($A_{P,N}$) $=\eta\cdot(r_{P,N})/(X_N)$ \equiv ($A_{P,E}$) $=\eta\cdot(r_{P,E})/(X_E)$

It must be considered that the energy associated with a wave is inversely proportional to its wavelength. For a P-wave with critical translation velocity ($V_P\approx 1$) $\Rightarrow (Z_P)=\eta\cdot(1)/(X_P\cdot f_P)$, its wavelength, and therefore its associated energy, is inversely proportional to its radius of event (X_P)

Consider that a P-wave is generated-emitted in a base N and travels at critical velocity ($V_P\approx 1$) until it is absorbed by the base E. The wave frequency will decrease during the translation from its initial value in base N $\Rightarrow f_{P,N}=[Gi_{P,N}]/(r_{P,N})$, to its final value in base E $\Rightarrow f_{P,E}=[Gi_{P,E}]/(r_{P,E})$, since the coefficient [$Gi_{P,N}$] is maintained, but its radius of interaction increases: ($r_{P,N}$) \Rightarrow ($r_{P,E}$). In contrast, the wavelength remains as a constant value $\Rightarrow Z_{P,N} \approx \eta\cdot 1/(X_N\cdot f_{P,N}) = \eta\cdot(r_{P,N})/(X_N\cdot[Gi_{P,N}]) = \eta\cdot(r_{E,N})/(X_E\cdot[Gi_{P,N}])$

Thus, considering a P-wave emitted in a base N, which moves to a base E, where (X_N)<(X_E). Comparing this wave with an equivalent wave emitted in base E, it will have lower frequency and longer wavelength, and same wave amplitude, therefore, similar to the effect of moving away or expansion according to a Doppler effect.

On the other hand, it must be considered that, as indicated in the section on equivalent solids, every equivalent solid in a base N, reduces its size with the increase of its global event radius of the base (X_N). Thus, any wavelength of a point P generated in base N1, will have a longer wavelength than the equivalent generated in a base N2 considering (X_{N2})>(X_{N1}): $Z_{P,N1} \equiv Z_{P,N2}\cdot(X_{N2})/(X_{N1})$

3.8.3 Wave frequency as time variation information from a base

In the process of generation-emission of a P-wave in a base N, the wave is characterized by its wave frequency value. If a P-wave defines a frequency ($f_{P,N}$) in a base N, this frequency value must be the same if the wave is generated-emitted in an equivalent base E, under the same translation conditions of base.

Therefore, every P-wave frequency in an base N represents an equivalent local rotation in the base N, and its value will be proportional to the ratio of local time to the global time of the base: : ($f_{P,N}$) $\equiv k\cdot(\partial T_N)/(\partial X_N)$

Note that the wave frequency value ($f_{P,N}$), proportional to the ratio of local time to the global time of the base, will be affected by the scale coefficient of traslaction of base, and by the size factor of the base; see Section 1.14.

Any variation in global time associated with a base N is defined by a contour E outside the base, considering the global time ratio of its interior field ($X'_{N/E}$) $\Rightarrow (\partial T_{N/E}/\partial X_E) \equiv (\partial T_N/\partial X_N)\cdot(X'_{N/E})$; ($\partial X_{N/E}/\partial X_E$) $\equiv (X'_{N/E}) \Rightarrow (f_{P,N/E}) \equiv (f_{P,N})\cdot(X'_{N/E})$

Let us consider the wave frequency ($f_{P,N}$) emitted at base N, which propagates to base E, where (X_N) < (X_E). As noted in previous sections, the frequency decreases during propagation as the time radius increases from its initial value (X_N) to its final value (X_E). This variation in radius is reflected in the expression for the variation in global times between bases, in its interior field $\Rightarrow (X'_{N/E}) \equiv (X_{N/E}/X_E)\cdot(1-Cr_{E\phi})/(1-Cr_{N\phi})$

Let us consider that a P-wave generated-emitted at base N1 with a translation velocity (V_N) and a wave frequency ($f_{P_V_N \neq 0}$). Let us compare this frequency value with that of the same wave generated at the coincident base N2 but under conditions of zero translation velocity at the base ($f_{P_V_N = 0}$). The ratio of wave frequencies must be proportional to the ratio of times between the two bases $\Rightarrow (f_{P_V_N \neq 0}) / (f_{P_V_N = 0}) \equiv (f_{P_N1}) / (f_{P_N2}) \equiv ((\partial T_{N1}) / (\partial X_{N1})) \cdot (X_{N1/N2}) / ((\partial T_{N2}) / (\partial X_{N2}))$

Considering the zero translation velocity of base N2 $\Rightarrow (\partial T_{N2}) \equiv (\partial X_{N2})$. The global time ratio between bases $\Rightarrow (X_{N1/N2}) \equiv 1 / (1 - Cr_{N1/N2\phi}) \Rightarrow (f_{P_N1}) \equiv (f_{P_N2}) \cdot (1 / J_{N1/N2}) / (1 - Cr_{N1/N2\phi})$

3.9 Grouping of particles

In order to analyze and understand the physical grouping of particles, extensive knowledge of particle physics is required. Unfortunately, this is not the case, so I will only provide a series of possible guiding ideas on this topic.

The grouping of particles, according to the previous sections, will be established by the fundamental equations of interaction between particles, and by the different types of integration.

From the real component of the potential equation, it follows that any formulation contour (E), must have a high weighting factor (J_E) \uparrow , so that any particle or formulation contour must always have a translation coefficient very close to the unit value $\Rightarrow (V_E) \approx 1$

We can identify different types of particle groupings. As a guideline, we include some of these possible types of groupings:

3.9.1 Type 1 particle grouping

We identify as type 1 particle grouping, any grouping of singular contours with centered interaction. This type of particle grouping, possibly (TBC), would be formed during the initial instant of formulation. Any type 1 grouping would constitute a concept of elementary particle, such as quarks.

All groupings of type 1 particles define a set of particles that cannot be separated from each other (TBC), having remained grouped since the initial instant of formulation (TBC).

Let us consider a formulation contour (E) and a base contour N, centered with E. The centered interaction between these contours has, among others, the following characteristics:

- The interaction forces are zero, since the linear vector of forces is zero when integrating around the angle of integration (γ). This allows the centered particles to remain attached to each other, with no interaction forces.
- The connecting line NE, is not defined, since the centers $\langle E \rangle$ and $\langle N \rangle$ are coincident. Therefore, from a mathematical point of view, a projection factor $\Rightarrow (C_{N/E}) \equiv \text{abs}(\cos(\alpha_{NE/E}))$ is considered.
- Whereas a type 1 grouping, in turn, is usually part of another type of particle grouping. Under these conditions the translation decentered-coefficient ($V_{N/E}$) can be much lower than the translation coefficient $\Rightarrow (V_{N/E}) \ll (V_{N/E})$. In these conditions the scale factor will be a small value $\Rightarrow (J_{N/E}) \downarrow$, defining an interaction radius of small value $\Rightarrow (r_{N/E}) \downarrow$
- The grouping of centered particles with electric charge of the same sign will contribute significantly to the equilibrium of the real component of the potential equation, being multiplied by a high value term $\Rightarrow (1/r_{N/E}) \uparrow$

Any type 1 grouping will be characterized by: a) a number of particles; b) a mass and an electric charge of each particle; c) a mathematical value of the relative angle ($\alpha_{NE/E}$) between each pair of grouped particles.

If we consider the hypothesis that, every grouping of centered particles was established at the initial instant of formulation, the different types of grouping of centered particles are based on the conditions defined at the initial instant. We could consider a hypothesis that all grouping of centered particles define similar particles: same mass, same electric charge (TBC).

Example of grouping of centered particles: Let us consider as a hypothetical-example of a possible solution of grouping of centered particles:

- Six particles ($j=1, \dots, 6$), with same mass and same electric charge, with the director vectors $\{\vartheta_j\}$ included in a same grouping plane.
- Let us consider six director vectors $\{\vartheta_j\}$ arranged with orientation according to a hexagonal distribution, with relative angles of 60° . For example: $(\alpha_{21/1}) \equiv \alpha_{12/2} \equiv 60^\circ$; $(\alpha_{32/2}) \equiv (\alpha_{23/3}) \equiv 60^\circ$; etc.
- Within this group of six centered particles, each formulation particle interacts with the remaining five particles, with projection factors: $(C_{N/E}) \equiv \text{abs}(\cos(\alpha_{NE/E}))$; $(S_{N/E}) \equiv \cos(\alpha_{NE/E})/\text{abs}(\cos(\alpha_{NE/E}))$:

$(\alpha_{NE/E})$	$(C_{N/E})$	$(S_{N/E})$	$(C_{N/E}) \cdot (S_{N/E})$
60°	0.5	+1	+0.5
120°	0.5	-1	-0.5
180°	1	-1	-1
240°	0.5	-1	-0.5
300°	0.5	+1	+0.5
Addition			-1

From this example of grouping of centered particles, it is observed that for any formulation particle, a resulting imaginary component projection factor of value (-1) is obtained, therefore, the imaginary component of the potential equation is not balanced.

3.9.2 Type 2 particle grouping

We identify as type 2 particle grouping, any grouping of singular contours with short interaction between particles.

Let us consider a formulation contour (E) and a base contour N, belonging to a type 2 grouping. The short interaction between these contours has, among others, the following characteristics:

- The interaction distance between contours, will be located at the null force equilibrium distance, this distance being slightly lower than the value of $(r_{N/E})$
- Within this grouping, it is required that the local rotation motion between contours must be very high $(\lambda'_{EN/EN}) \uparrow$, with an associated relative translation coefficient of base $(U_{E/EN}) \uparrow$. This type of grouping, in turn, can define another type of local rotation with other particle grouping. Under these conditions the translation decentered-coefficient $(V_{N/E})$ can be much lower than the translation coefficient $\Rightarrow (V_{N/E}) \ll (V_{N/E})$. In these conditions the scale factor will be a small value $\Rightarrow (J_{N/E}) \downarrow$, defining an interaction radius of small value $\Rightarrow (r_{N/E}) \downarrow$
- The grouping of particles type 2 with electric charge of the same sign, will contribute significantly to the balance of the real component of the potential equation, being multiplied by term of high value $\Rightarrow (1/r_{N/E}) \uparrow$

3.9.3 Type 3 particle grouping

Any grouping type 3 would be constituted by groupings of groups of particles type 1, with short interaction between these groups.

Let us consider two groups (a, b) of type 1 particles, which are part of a type 3 grouping. The short interaction between these two groups has, among others, the following characteristics:

- Each contour of formulation E of group (a), defines a distance with all contour N of group (b), this distance will be located at the null force equilibrium distance, this distance being slightly lower than the value of $(r_{N/E})$
- Within this type 3 grouping, it is required that the local rotation motion between grouping must be very high $(\lambda'_{EN/EN}) \uparrow$, with an associated relative translation coefficient of base $(U_{E/EN}) \uparrow$. This type of grouping, in turn, can define another type of local rotation with other particle grouping. Under these conditions the translation decentered-coefficient $(V_{N/E})$ can be much lower than the translation coefficient $\Rightarrow (V_{N/E}) \ll$

$(V_{N/E})$. In these conditions the scale factor will be a small value $\Rightarrow (J_{N/E}) \downarrow$, defining an interaction radius of small value $\Rightarrow (r_{N/E}) \downarrow$

Example of grouping type 3: Let us consider a short interaction grouping, between three groupings of centered particles similar to those of the previous example of grouping type 1, which we will call (a, b, c).

Let us consider the groups (a, b, c) arranged in a plane, according to a triangular distribution, so that angles of 60° are defined between each two connecting lines between the three groups (a, b, c). This angle of 60° is the same as the relative angle between particles within each of the groups (a, b, c), so we can consider that the connecting line between each two groups (a, b, c), is coincident with one of its director vectors.

The distance between the vertices of the triangle defined by the groups (a, b, c), would be given by the equilibrium distance, where the interaction forces between groups (a, b, c) are null. On the other hand, the sign of electric charge of the groups (a, b, c) could be different from each other, to allow these groups to approach close enough to reach the equilibrium distance of forces.

Within this example of grouping particles with sort interaction, for example, a particle of group (a) interacts with the six particles of group (b), considering, for example, an angle of its direction $\{\vartheta\}$ with the connecting line $\Rightarrow (\beta)=60^\circ$, obtaining: $(C_{N/E}) \equiv \text{abs}(\cos(\alpha_{NE/E})) \cdot \sin(\beta_{N/EN})$; $(S_{N/E}) \equiv \cos(\alpha_{NE/E}) / \text{abs}(\cos(\alpha_{NE/E}))$:

$(\alpha_{NE/E})$	$(\beta_{N/E})$	$(C_{N/E})$	$(S_{N/E})$	$(C_{N/E}) \cdot (S_{N/E})$
0°	60°	1×0.866	+1	$+1 \times 0.866$
60°	120°	0.5×0.866	+1	$+0.5 \times 0.866$
120°	180°	0.5×0	-1	-0.5×0
180°	240°	1×0.866	-1	-1×0.866
240°	300°	0.5×0.866	-1	-0.5×0.866
300°	360°	0.5×0	+1	$+0.5 \times 0$
Addition				0

From this example of grouping particles by interaction of proximity, it is observed that, for every formulation particle, a resulting the imaginary projection factor of zero value is obtained, thus balancing the imaginary component of the potential equation.

3.9.4 Other types of particle grouping

Other types of particle grouping can be considered by considering combinations of the different types of particle interaction integration.

A particular case is found when a particle N moves with critical velocity with decentered-coefficient $(V_{N/E0} \approx 1)$, as may be the case of a photon. In this case, the particle does not need to be grouped with other particles, and can remain as a free particle.

3.10 Observed global field

The field observed by any formulation contour (E) is established from the interaction formulation, i.e. it represents the interior field defined by (E).

Similarly, from the position formulation, every formulation contour receives information from field contours that move mainly with critical velocity $(V \approx 1)$.

When we speak of observed field, this is associated to an observer conformed by a set of singularities, and therefore does not observe a single interior field but a set of fields associated to the set of singularities that define it. This effect is significant when a field area of dimensions much smaller than the observer's dimensions is observed, and therefore has an associated effect of uncertainty in the observation.

In the interior field, given a point N approaching in radial direction with critical velocity towards the formulation contour (E), it observes this approach with variation $\Rightarrow (X'_{N/E}) \approx \infty$. Therefore, the light received by the formulation contour indicates the state of the interior field at the instant of formulation. This effect is different in the exterior field where the N contour would approximate $\Rightarrow (X'_{N(E)}) \approx 1/2$.

It is observed that the approach velocity in the exterior-interior fields is different. Consider for example that a particle N departs at critical velocity from a local field P at an instant of time X, carrying information of the time of departure X, and the particle N moves until it is observed by E. According to the condition of connected fields, the information of the time of departure X observed by E, must be the same in both exterior-interior fields. To understand concepts like this, it can be useful to use linear diagrams like the one shown below.

In this diagram we see that the particle N leaves the field P at the global time instant $X_{N2} \equiv X_{P2}$. In the exterior field formulated by E, at the global instant of departure, the point E defines a time instant X_{E1} , the particle N approaches the point E until it is coincident at the instant X_{E3} , with velocity $(X'_{N(E)}) \approx 1/2$. In the interior field formulated by E, at the global instant of departure, the point E defines a time instant X_{E3} , the particle N approaches the point E until being coincident at the instant X_{E3} , with an infinite velocity $(X'_{N(E)}) \approx \infty$.

As we observe in this example, the information received by E from the instant (X_2) of point P through the particle N, is the same in both exterior-interior fields. Moreover, this information is received by the observation point E at a time instant (X_3) , being $(X_3) > (X_2)$.

3.10.1 Spurious information about the observable universe

Let us consider the information received from the defined, observed universe, by the contour (E) of formulation through particles (photons) moving at critical velocity. Of all this information, there will be a part that represents spurious information, that is, information received through photons in the field formulated by (E), which have made one or more jumps due to continuity of rotations (see section 2.2). These photons are giving information about a body of the universe in a global time state that is no longer part of the field formulated by (E), that is, a global time state lower than the value of the maximum global time boundary (X_{0E}) , with a global time value in each of the three principal directions $\Rightarrow X_E/e \uparrow (\pi/\eta)$

Therefore, of all the information that every formulation contour (E) observes of the universe through the light received, only information from global time states inside the boundary of the interior space field represents information from the formulation field. According to this criterion, a body in the universe can be observed in one or more global time states, and even the formulation contour itself can be observing itself in past time states.

Therefore, in observing the universe, it is important to know the value of (X_E) and (X_{0E}) in order to discern which information from the universe belongs to the field formulated by the formulation contour and which information is spurious.

3.10.2 Size factor of a solid field

In every point P of a local field of interaction N observed by a formulation contour (E), a size factor $(K_{P/EN} < 1)$ is defined; see Section 1.13. This size factor is projected onto the global field in an inverted form $(1/K_{P/EN})$. Thus, every local field of interaction is projected as a solid field with a size factor $(1/K_{P/EN})$, see Section 1.14, such that the greater the mass of the solid field, the more it expands. This expansion of the solid field is primarily justified by considering the real component of the potential equation in the interaction of the solid field's particles. When the mass associated with the set of solid field particles is very high, it is necessary to increase the distance between particles in order to satisfy the conditions of the potential equation for particles located primarily at the center of the field. This could affect regions of the universe with a high mass density all around them, such as the centers of galaxies.

According to this global field expansion effect associated with the size factor of a solid field, a dual effect may occur in a solid field with a large associated mass. A contraction effect due to gravitational forces proportional to the ratio $(-1/R^2)$ between particles, and an expansion effect due to the solid field's size factor proportional to the ratio $(1/R)$. It could be the case that the contraction is counteracted by the expansion, reaching a state of equilibrium, with the mass localized in a sphere of equilibrium. If this equilibrium were to occur at very small distances ($R \downarrow$), where the forces would be highly unstable, the equilibrium could be unstable, with a possible sudden expansion of the sphere.

3.11 Range of global time

The mathematical formulation implemented in the exoporte of the universe, must be bounded in a finite range of global time " Ω ", since it would not make sense to consider that global time of formulation can be extended in an infinite range of integration time.

The mathematical formulation is based on a double exterior-interior global event field. The global time range, implies that there is a boundary beyond which the position of every point P of the exterior field cannot be identified by the formulation defined by (E), if the condition $\Rightarrow X_{P(E)} > \Omega$ is satisfied.

This boundary of position of points of the exterior field is not in contradiction with the stated formulation of a double exterior-interior event field, since the interaction of a formulation contour (E) with every point of field N, occurs in its interior event field, the exterior event field is an auxiliary field concept required according to the reciprocity condition.

Thus, according to the reciprocity condition, a formulation contour (E) interacts in its interior event field with every point N, in a field of base defined by the contour N as an exterior relative field, where both points fulfill the condition $\Rightarrow X_{N(E)} < \Omega$ and $X_{E(N)} < \Omega$. Therefore, the boundary of position in the exterior event field defined by the global time range " Ω ", does not contradicts the formulation of the physics in complex field.

1. Campo Complejo de Formulación

1.1 Introducción

El trabajo que aquí se presenta, establece unos criterios básicos aplicables a la formulación que rige las leyes de la física entre partículas del universo, introduciendo cambios en la concepción de estas leyes.

Consideramos el universo, como el campo donde se mueven e interaccionan el conjunto de partículas elementales que lo conforman. La formulación de las leyes de la física, define el conjunto de fórmulas que determinan la posición e interacción entre partículas.

El primer criterio básico que asumimos es que el universo esta formulado en variables de espacio tiempo, con un instante inicial de formulación. Además de estas variables, hay que darle una identidad al concepto mismo de definición de partículas, que en nuestro caso lo asociamos a singularidades matemáticas en el campo complejo.

A partir de este primer criterio básico, estamos reduciendo el concepto mismo de universo a una formulación matemática con sus variables espacio tiempo y con un instante inicial de formulación. Esta formulación matemática del universo debe de estar implementada en un contexto externo a la misma, que identificaremos como exoporte del universo, el cual debe de tener una entidad diferente a la entidad matemática que en él se formula, es decir, no estará conformado en términos de variables de espacio tiempo, ni de partículas.

Por otra parte, el concepto de exoporte no puede ser ajeno al universo del que formamos parte, dado que, si bien la posición e interacción entre partículas queda definida por la formulación matemática en él sustentada, la entidad misma que conforma el exoporte podría estar presente y afectar al universo, aun considerando que esta entidad no pueda ser valorada o medida en términos tangibles de variables espacio tiempo.

Considerando el concepto de “forma” del universo como el volumen de espacio que lo conforma y lo acota, y asumiendo una entidad diferente del exoporte del universo, no podemos hablar de la forma del universo definida desde fuera del mismo, dado que no existe el concepto de espacio tiempo en el exoporte de formulación. Solo podemos hablar de la forma del universo desde dentro del propio universo del que formamos parte, mediante variables de espacio tiempo. Además, la forma del universo debe ser la misma desde cualquier punto para todo instante de tiempo, es decir toda partícula debe ser el centro del universo que desde ella se define, y por lo tanto podemos decir que toda partícula define en todo instante de tiempo un campo espacio tiempo diferente al de cualquier otra partícula no coincidente.

Al hablar del campo definido por toda partícula E en un instante de tiempo, debemos distinguir entre campo de formulación y campo observado. El campo de formulación, por ejemplo, el campo de interacción, es un campo de que establece la posición de toda partícula N, formulada por la partícula E. El campo observado establece la posición de toda partícula N, a partir de la información que llaga a la partícula E de formulación, mediante otras partículas moviéndose a velocidad critica, es decir moviéndose a velocidad de la luz.

Al hablar del campo formulado por toda partícula E en un instante de tiempo (X), podemos plantearnos dos conceptos de campo. Un campo simultaneo, donde toda partícula N de campo define el mismo tiempo (X) que la partícula de formulación. Un campo no simultaneo, donde toda partícula N de campo define un tiempo (X+ΔX) o (X-ΔX) respecto el tiempo (X) de la partícula de formulación E.

Dado que hemos asumido un exoporte que no está conformado por variables espacio tiempo, no podemos hablar de un estado de tiempo (X) aplicable al conjunto de las partículas de un campo simultaneo, referenciado el valor de (X) a una referencia exterior, dado que no existe una referencia exterior sobre la que establecer dicho valor de tiempo. Por lo tanto, la variable de tiempo debe estar definida dentro de los criterios matemáticos que conforman la formulación del universo. La formulación y solución para diferentes estados de tiempo deben formar parte de un todo matemático implementado en el exoporte, difícil de interpretar desde dentro de la propia formulación de la que formamos parte.

En la formulación aquí planteada, toda partícula define un doble campo de formulación no simultaneo. Un campo exterior donde en un instante global (X) el punto de formulación define toda partícula según un tiempo global futuro (X+ΔX), y un campo interior donde el punto de formulación define toda partícula según un tiempo global

pasado ($X-\Delta X$). Además, el concepto de tiempo global (X) es un valor matemático asociado al radio de la singularidad de formulación, semejante a un círculo matemático.

El concepto de espacio entre dos partículas está relacionado con el concepto de tiempo. La formulación de campos no simultáneos aquí planteada considera una relación espacio tiempo no lineal, siendo la variable de espacio una transformación logarítmica del valor de ratio de tiempo entre partículas. El concepto de espacio global es una variable adimensional, y así podemos hablar de un universo estático conformado por puntos ficticios a modo de retícula, cuya posición ha permanecido estática e inalterada desde el instante inicial de formulación.

En la formulación aquí planteada, no se considera un concepto de universo en expansión en variable de espacio, dado que se considera que el tamaño en variable de espacio está definido como un valor constante desde el instante inicial de formulación.

Sí que se considera una expansión de tiempo global (∂X), como un valor de expansión matemática del radio de la singularidad de formulación, siendo esta variación la que define la derivada de toda variable de formulación.

Para entender el efecto observado de expansión del universo, consideremos que el campo observado por E en un instante de tiempo (X_E), define la posición de toda partícula N en su campo interior según un tiempo pasado ($X_N=X_E-\Delta X_{NE}$). Toda partícula P moviéndose a velocidad crítica ($V_P \approx 1$), define una onda matemática cuya frecuencia es inversamente proporcional a su radio de tiempo (X_P). Por lo tanto, toda onda P emitida en un campo N, que se traslada a velocidad crítica ($V_P \approx 1$) hasta ser absorbida por un contorno de observación (E), reduce su valor de frecuencia de onda al incrementarse su radio de tiempo (X_P), desde el valor inicial (X_N) hasta su valor de radio de tiempo final (X_E).

La transformación no lineal espacio tiempo, establece la formulación de interacción entre partículas definiendo el campo acoplado de interacción y las fuerzas de interacción.

La formulación planteada introduce el concepto de una singularidad de referencia 0, conformada por la mitad de singularidades con masa negativa frente a las singularidades de campo con masa positiva. Esta singularidad de referencia es requerida en la definición del instante inicial de formulación y en la formulación de interacción entre partículas.

La formulación planteada define un escenario matemático donde se requiere establecer diferentes conceptos asociados a los campos de formulación, así como una nomenclatura de formulación simple y adaptada. Así, por ejemplo, se requiere hablar de vectores variable compleja orientados, donde la variable compleja se define según un eje real orientado según la línea de conexión entre la partícula de formulación con toda partícula de campo. Se establecen conceptos como campo de evento, cuya variable de evento es equivalente a la variable de tiempo global.

Se requiere establecer conceptos como el de campo de posición, equivalente al campo de espacio, pero dado como campo isométrico 3D, refiriéndonos al campo de espacio cuando operamos en un plano complejo 2D.

Se ha analizado la continuidad de las fronteras del universo, donde se obtiene una forma de universo como campo de posición 3D con forma de cubo, donde todo punto de formulación se localiza en el centro de dicho cubo. Este tipo de forma de universo parece estar de acuerdo con observaciones según diferentes referencias, por ejemplo, ver referencias #1 y #2.

En el desarrollo de este trabajo se incluyen ejemplos, que pueden ser útiles para entender los diferentes conceptos que en él se plantean.

Teniendo en cuenta todos estos conceptos, con otros varios que se incluyen en el desarrollo de este trabajo, se pide al lector que se anime leer este trabajo, con ánimo constructivo. Hay que considerar la necesidad de establecer los diferentes conceptos matemáticos y nomenclatura particularizada que al lector le pueden resultar poco familiares.

1.2 Nomenclatura de variable de campo complejo

Un sistema 2D del plano complejo está formado por un punto origen de coordenadas y dos ejes de orientación.

En un campo dado en un plano complejo, todo punto P está definido por un vector lineal $\{X_P\}$ en un sistema 2D. En la formulación aquí planteada, este vector del campo complejo lo definimos según nomenclatura que puede diferir ligeramente a la utilizada habitualmente en variable compleja, así:

$$\{X_P\} \equiv (X_P) \cdot e^{i\varphi} \equiv (X_P) \cdot e^{i\hat{n}(\varphi)} \equiv X_P \cdot \cos(\varphi) + i \cdot X_P \cdot \sen(\varphi) \equiv X_{rP} + i \cdot X_{iP}$$

$$\{X_P\} \equiv \{X_{rP}, X_{iP}\} \equiv \{X_P \cdot \cos(\varphi), X_P \cdot \sen(\varphi)\}$$

(r) \Rightarrow Dirección real o radial; (i) \Rightarrow Dirección imaginaria o tangencial.

$(X_P) \equiv X_P \equiv |X_P| \Rightarrow$ Módulo o radio; $(\varphi) \Rightarrow$ Argumento o ángulo de orientación en un sistema 2D.

Sea un vector lineal $\{X_P\} \equiv (X_P) \cdot e^{i\hat{n}(\varphi_P)}$, dado en un sistema de referencia, la proyección del vector $\{X_P\}$ en otro sistema con eje real orientado con un ángulo (φ) respecto al eje real del sistema de referencia anterior, lo designamos según la nomenclatura siguiente: $\{X_{P\varphi}\} \equiv \{X_P\} \cdot e^{i\hat{n}(-\varphi)} \equiv (X_P) \cdot e^{i\hat{n}(\varphi_P - \varphi)}$. Si $(\varphi \equiv \varphi_P) \Rightarrow \{X_{P\varphi}\} \equiv (X_P)$.

Llamamos orientación principal (μ) de un vector lineal $\{X_P\}$, al ángulo de orientación en donde el vector en el sistema orientado solo tiene componente real $\Rightarrow \{X_{P\mu}\} \equiv \{X_{rP\mu}\} \equiv (X_P) \Rightarrow \{X_{iP\mu}\} \equiv 0$.

Definimos el concepto de vector circular, asociado a un punto P del plano complejo. En un vector circular $[X_P]$, las partes reales e imaginarias representan valores constantes en el plano complejo. La proyección de un vector circular en todo sistema con orientación (φ) es un vector constante $\Rightarrow [X_{P\varphi}] \equiv [X_P]; \forall \varphi$. Toda operación con variable compleja (sumas, producto, etc.) aplica a todo vector circular de igual forma que a uno lineal.

1.3 Campo de evento global

Todo plano complejo de singularidades espacio-evento está asociado a una singularidad de formulación E, definida por su contorno singular (E) semejante a un círculo con centro en su punto central $\langle E \rangle$. Todo punto del contorno (E) localizado sobre su círculo según orientación global (φ) lo identificamos como (E_φ) .

El campo de evento global asociado a toda singularidad E, está acotado dentro de dos contornos circulares frontera dados por el propio contorno de formulación (E) y por el contorno de referencia (O). Entre ambos contornos frontera se localiza el punto central de toda singularidad $\langle N \rangle$. Los dos contornos frontera (E) y (O) son concéntricos $\Rightarrow \langle O \rangle \equiv \langle E \rangle$.

Todo campo complejo global de singularidades está definido (dado) en lo que llamamos variable de evento o como variable de espacio, siendo esta una transformación logarítmica de la variable de evento.

Todo vector del campo evento global está dado en un sistema global 2D, definido por un punto origen con centro $\langle O \rangle \equiv \langle E \rangle$ y eje real según una orientación global $(\varphi \equiv 0^\circ)$. Definimos el sistema global orientado según toda orientación (φ) , al sistema con eje real según dicha orientación global.

El radio (X_E) de todo contorno singular (E), representa el valor de radio de evento global asociado a la singularidad E, en la unidad de evento establecida. Este radio de evento lo identificamos a su vez como valor de tiempo global asociado a dicha singularidad.

Por lo tanto, podríamos identificar el campo de evento global como campo de tiempo global. Mantenemos ambos conceptos, identificando tiempo global solamente con el valor escalar asociado al radio de evento.

Todo contorno de formulación (E), presenta una dualidad como contorno exterior '(E', o contorno interior ')E'. Todo contorno singular (N), está definido en la formulación de E a través de su punto central $\langle N \rangle$.

Se establece el campo 2D de evento global exterior de formulación E, donde la frontera interior del campo está dada por el contorno exterior '(E' con radio $(X_{E(E)})$, y la frontera exterior está dada por el contorno interior de referencia ')O' con radio $(X_{O(E)})$, siendo $\Rightarrow (X_{O(E)}) \gg (X_{E(E)})$. Todo vector de campo exterior está definido desde su contorno exterior '(E'.

Entre los contornos frontera '(E' y 'O' se localiza todo punto central <N> del campo exterior. Todo punto <N:φ> del campo de evento exterior, está dado por un vector de evento global {X_{N(E)}}, con radio (X_{N(E)}) y una orientación (φ≡φ_{N(E)}). El vector {X_{N(E)}} dado en un sistema orientado según (φ≡φ_{N(E)}), es ⇒ {X_{N(Eφ)}}≡(X_{N(E)}).

Se define el vector de evento relativo de <N:φ> respecto del contorno (E) de formulación {X_{NE(E)}}, siendo: {X_{NE(Eφ)}} ≡ (X_{N(E)})-(X_E) ≡ (X_{NE(E)}). Denominamos campo de evento relativo al definido a partir de sus vectores de evento relativos.

Se establece el campo 2D de evento global interior de formulación E, donde la frontera interior del campo está dada por el contorno exterior de referencia '(O' con radio de evento global (X_{O(E)}), y la frontera exterior está dada por el contorno interior 'E' con radio (X_{E(E)}), siendo ⇒ (X_{E(E)})>>(X_{O(E)}). Todo vector de campo interior está definido desde su contorno interior 'E'.

Entre los contornos frontera '(O' y 'E', se localiza todo punto central <N> del campo interior. Todo punto <N:φ> del campo de evento interior, está dado por un vector de evento global {X_{N(E)}}, con radio (X_{N(E)}) y una orientación (φ≡φ_{N(E)}). El vector {X_{N(E)}} dado en un sistema orientado según (φ≡φ_{N(E)}), es ⇒ {X_{N(Eφ)}}≡(X_{N(E)}).

En la formulación planteada, se establece un radio de evento uniforme exterior, interior ⇒ (X_E) ≡ (X_{E(E)}) ≡ (X_{E(E)}).

El módulo de todo vector de evento global exterior (X_{N(E)}) o interior (X_{N(E)}), representa a su vez el radio de evento del contorno N y por lo tanto el instante de tiempo global en el que el contorno de formulación (E) define la singularidad N, en su campo exterior o interior.

En el campo de evento global exterior, el radio de evento (X_E≡X_{E(E)}) representa el instante de tiempo global de la singularidad E de formulación, medido en la escala de tiempo considerada. El radio de evento global (X_{N(E)}) de todo punto de campo N tiene un valor (X_{N(E)})>(X_E) ⇒ todo punto de campo define un instante de tiempo futuro.

En el campo de evento global interior, el radio de evento (X_E≡X_{E(E)}) representa el instante de tiempo global de la singularidad E de formulación, medido en la escala de tiempo considerada. El radio de evento global (X_{N(E)}) de todo punto de campo N tiene un valor (X_{N(E)})<(X_E) ⇒ todo punto de campo define un instante de tiempo pasado.

El concepto de radio de evento global lo identificamos con el concepto de tiempo global. Todo punto del campo exterior define un tiempo global futuro y todo punto del campo interior define un tiempo global pasado.

Toda variación del campo de evento global está dada respecto de una variación de expansión del radio de evento del contorno de formulación (E), donde el valor el radio se incrementa desde un instante de integración al siguiente (∂X_E), que a su vez representa la variación de tiempo global de formulación.

Todo campo de espacio-evento global exterior-interior está definido por su singularidad de formulación E. Toda singularidad N define su propio campo global, diferente al definido por E. Para que estos campos sean iguales, ambas singularidades deben de ser coincidentes.

Todo plano complejo definido por una singularidad E, está dado respecto de la singularidad O de referencia. La singularidad O representa una esfera con igual proyección en todo plano 2D. Se define un campo 3D, con proyección en todo plano complejo 2D.

1.4 Campo de espacio global

Todo campo de formulación espacio-evento, es un campo complejo 2D. Todo campo de evento {X} representa una transformación exponencial del campo de espacio {D} y, por lo tanto, el campo de espacio es una transformación logarítmica del campo de evento.

Todo campo complejo de espacio está constituido a partir de un campo de posición 3D. El campo de posición {λ}, es un campo relativo de rotaciones, con forma cubica, donde el contorno o punto de formulación se localiza en el centro del volumen cubico. Todo campo de espacio {D}, es un campo complejo 2D, constituido por los puntos dados en uno de los planos que pasan por el punto central del volumen cubico.

Así, para todo contorno (E) se define un vector de espacio global ⇒ {D_E}≡η·ln{X_E}, donde (η≡√3·π/ψ) es un valor constante, siendo (ψ) una constante de formulación definida como ratio frontera.

El campo de espacio lo definimos como campo relativo orientado. Así, dado un contorno de formulación (E) y el vector de evento global de un punto <N:φ> del campo exterior ⇒ {X_{N(E)}}≡(X_{N(E)})·e^{iφ} ⇒ {X_{N(Eφ)}}≡(X_{N(E)}), se define el vector del campo de espacio exterior:

$$\{D_{NE(Eφ)}\} \equiv (D_{NE(E)}) \equiv \eta \cdot \ln(X_{N(E)}) - \eta \cdot \ln(X_E) \equiv \eta \cdot \ln(X_{N(E)/X_E})$$

Todo vector no orientado $\Rightarrow \{D_{NE(E)}\} \equiv \{D_{NE(E\varphi)}\} \cdot e^{\hat{i}(\varphi)} \equiv (D_{NE(E)} \cdot e^{\hat{i}(\varphi)}) \equiv \eta \cdot \ln(X_{N(E)/X_E}) \cdot e^{\hat{i}(\varphi)}$

El vector del campo de espacio interior, se define de forma invertida respecto del campo exterior:

$$\{D_{EN(E\varphi)}\} \equiv (D_{EN(E)}) \equiv -\eta \cdot \ln(X_{N(E)/X_E}) \equiv \eta \cdot \ln(X_E/X_{N(E)}) \Rightarrow \{D_{EN(E)}\} \equiv \eta \cdot \ln(X_E/X_{N(E)}) \cdot e^{\hat{i}(\varphi)}$$

El campo de espacio es adimensional, independiente de la escala de evento, dado que está definido a partir de una relación entre radios de evento.

El campo de espacio es un campo relativo centrado en el contorno de formulación (E) $\Rightarrow (D_{EE(E)}) \equiv (D_{EE(E)}) \equiv 0$. El módulo de todo vector de espacio ($D_{NE(E)}$ o $(D_{EN(E)})$), representa una distancia entre el punto N y el punto E, medida en una escala adimensional de espacio. De forma genérica, denominamos $(D_{NE/E})$ la distancia relativa tanto en el campo exterior ($D_{NE(E)}$), como en el campo interior ($(D_{EN(E)})$).

El ratio frontera (ψ) es una constante igual para todo contorno de formulación, definida por la relación entre los dos contornos frontera $\Rightarrow \ln(X_{O(E)/X_E}) \equiv (\psi)$; $\ln(X_E/X_{O(E)}) \equiv (\psi)$.

El campo de posición $\{\lambda\}$, al igual que el campo de espacio $\{D\}$, es un campo adimensional, que representa un campo de rotaciones en el campo de evento. Por ejemplo $\Rightarrow \{\partial\lambda_E\} \equiv \{\partial D_E\} \equiv \eta \cdot \{\partial X_E\}/X_E$.

1.5 Orientación del campo global

El campo de espacio lo definimos sobre el plano complejo como campo relativo. El campo de espacio exterior-interior define una transformación logarítmica orientada del campo de evento global exterior-interior.

El campo interior es el campo de interacción de todo contorno de formulación con todo contorno de campo, por lo tanto, es el campo físico en el que observa-interacciona todo contorno de formulación. El campo exterior es un campo auxiliar requerido en la formulación.

El campo de evento define una orientación global de formulación (φ), que tomamos como orientación de referencia, siguiendo los criterios siguientes:

Definimos con (E_φ) , a la formulación de (E) en el campo exterior según orientación global (φ).

Definimos con $)E_\varphi$, a la formulación de (E) en el campo interior según orientación global (φ).

De forma genérica, definimos con $/E_\varphi$, a la formulación del contorno (E) tanto en su campo exterior como en su campo interior, según orientación global (φ).

Dado un contorno de formulación (E) y un punto $\langle N:\varphi \rangle$ del campo global de evento exterior, se define $\Rightarrow \{X_{N(E)}\} \equiv (X_{N(E)}) \cdot e^{\hat{i}(\varphi)}$, siendo la orientación global exterior: $(\varphi) \equiv (\varphi_{N(E)})$.

Dado un contorno de formulación (E) y un punto $\langle N:\varphi \rangle$ del campo global de evento interior, se define $\Rightarrow \{X_{N(E)}\} \equiv (X_{N(E)}) \cdot e^{\hat{i}(\varphi)}$, siendo la orientación global interior: $(\varphi) \equiv (\varphi_{N(E)})$.

Todo orientación del campo de evento global ($\varphi_{N/E}$) de un punto de campo $\langle N:\varphi \rangle$, tanto en el campo de evento exterior como en el campo de evento interior, es una orientación global definida desde el punto origen de campo $\langle O \rangle$ hacia el punto de campo $\langle N \rangle \Rightarrow (O \rightarrow N)$.

Por otra parte, todo campo de espacio es un campo relativo, con valores de orientación relativa ($\varphi_{NE/E}$):

- Toda orientación relativa del campo de espacio exterior define una orientación $\Rightarrow (E \rightarrow N)$, coincidente con la orientación global $\Rightarrow (O \rightarrow N) \equiv (O \rightarrow E) \equiv (E \rightarrow N)$
- Toda orientación relativa del campo de espacio interior define una orientación $\Rightarrow (E \rightarrow N)$, opuesta a la orientación global $\Rightarrow (O \rightarrow N) \equiv (O \rightarrow E) \equiv (N \rightarrow E)$

Por lo tanto, toda orientación del campo de espacio interior define una orientación relativa ($E \rightarrow N$), opuesta a la orientación de evento global ($N \rightarrow E$), por lo tanto, toda variación del campo de espacio interior definirá un signo opuesto (-) respecto de la variación del campo de espacio exterior.

El campo de espacio interior es el campo físico en el que observa-interacciona todo contorno de formulación. Por lo tanto, la orientación global ($\varphi_{N/E}$) de un punto de campo $\langle N:\varphi \rangle$, debe ser considerada en dirección opuesta (-) respecto a la orientación observada del punto $\langle N \rangle \Rightarrow (E \rightarrow N)$.

1.6 Campo relativo

Sea el vector de un punto $\langle N:\varphi \rangle$ del campo relativo exterior formulado por (E). Llamemos $\Rightarrow (\Delta X_{E\varphi}) \equiv \{X_{NE(E\varphi)}\} \equiv (X_{NE(E)})$, $(\Delta D_{E\varphi}) \equiv \{D_{NE(E\varphi)}\} \equiv (D_{NE(E)})$. Si consideramos $(\Delta X_{E\varphi}) \rightarrow 0 \Rightarrow (\Delta D_{E\varphi}) \rightarrow 0$.

El vector de espacio exterior $(\Delta D_{E\varphi}) \equiv \{D_{NE(E\varphi)}\}$ tiene la misma orientación global que el vector $(\Delta X_{E\varphi}) \equiv \{X_{NE(E\varphi)}\}$, y está dado por la serie: $(\Delta D_{E\varphi})/\eta \equiv \ln(1 + \Delta X_{E\varphi}/X_E) \equiv (\Delta X_{E\varphi}/X_E) - (\Delta X_{E\varphi}/X_E)^2/2 + (\Delta X_{E\varphi}/X_E)^3/3 + \dots$. Considerando un valor infinitesimal $(\Delta X_{E\varphi}) \rightarrow 0 \Rightarrow (\Delta D_{E\varphi})/\eta \equiv (\Delta X_{E\varphi}/X_E) \Rightarrow$ transformación conforme.

Todo vector de espacio, es un vector de campo relativo al contorno de formulación. El vector de espacio está dado como una transformación no lineal del vector de evento relativo, estableciendo una curvatura en la relación entre ambos campos de espacio-evento relativo.

Todo contorno de formulación (E) define una variación de radio de evento (∂X_E) equivalente a la variación de tiempo global de formulación. De igual forma todo punto (E_φ) del contorno de formulación, define una variación de campo de evento relativo $(\Delta X_{E\varphi})$, que representa a su vez una variación tiempo global entre el punto (E_φ) y un punto próximo de campo $\langle N:\varphi \rangle$. Los variaciones (∂X_E) , y $(\Delta X_{E\varphi})$ aun siendo conceptos diferentes, representan valores de tiempo global equivalente.

1.7 Coefficientes de variación

Toda singularidad E de formulación, está definida por su contorno singular (E) como círculo con punto central $\langle E \rangle$, definiendo (E_φ) a todo punto del contorno localizado según orientación (φ) . Todo punto (E_φ) define una rotación de campo según orientación global $(\varphi) \Rightarrow \{\partial X_{E\varphi}\}/(X_E)$, definiendo una rotación circular $[\partial \delta_E]$ y una rotación lineal de traslación $\{\delta_{E\varphi}\} \equiv \{\partial D_{E\varphi}\}$. Definiendo cada una de estas rotaciones según el valor integral $\Rightarrow [\partial \delta_E] \equiv \frac{\eta}{2\pi} \oint (\{\partial X_{E\varphi}\}/X_E) \cdot \partial \varphi$; $\{\partial D_E\} \equiv \frac{\eta}{2\pi} \oint (\{\partial X_{E\varphi}\} \cdot e^{i\varphi}/X_E) \cdot \partial \varphi$

Las variaciones por rotación circular de todo contorno (E), están relacionadas con la formulación de interacción, y las variaciones por variación lineal de traslación están relacionados directamente con la formulación de posición.

Toda rotación lineal $\{\partial D_{E\varphi}\}$, está asociada a una variación de traslación del punto central $\langle E \rangle$ del contorno, definiendo un valor negativo de variación de radio $\{\partial X_{E\varphi}\}$.

El campo de espacio es un campo relativo. La variación en el campo de espacio de un punto N respecto del contorno de formulación (E), está dada por las rotaciones relativas de traslación entre sus puntos centrales.

Toda singularidad E define un coeficiente adimensional de traslación $\{C_E\}$ en el campo de evento global $\Rightarrow \{C_E\} \equiv \{\Delta X_E\}/(\partial X_E) \Rightarrow \{\partial D_E\}/(\partial X_E) \equiv \eta \cdot \{C_E\}/(X_E)$. El módulo está acotado $\Rightarrow (0 \leq (C_E) < 1)$.

El coeficiente de traslación en el campo de posición 3D lo identificamos como $\{V_E\}$, que proyectado en el plano complejo de formulación define el vector $\{C_E\}$. Por lo tanto, en la formulación identificamos como $\{V_E\}$ al coeficiente de traslación en el campo de posición 3D y $\{C_E\}$ al coeficiente de traslación proyectado en un plano complejo 2D.

El coeficiente de traslación $\{V_E\}$ difiere del concepto clásico de velocidad de traslación $\{v_E\}$ definido a partir de una constante k de cambio de unidad de espacio global a la unidad considerada: $\{v_E\} \equiv k \cdot \{D'_E\} = k \cdot \eta \cdot (V_E)/(X_E)$, donde $\Rightarrow (V_E)/(v_{cr}) \equiv (V_E)$. Siendo (v_{cr}) el valor de velocidad de traslación medido a velocidad crítica $(V \approx 1) \Rightarrow \{v_{cr}\} \equiv k \cdot \eta / (X_E)$, es decir la velocidad crítica de traslación, velocidad de la luz, es inversamente proporcional al radio de tiempo global del contorno.

Toda rotación circular $[\partial \delta_E]$ está asociada a una rotación del contorno alrededor de su centro $\langle E \rangle$, aplicable a la formulación de interacción. La componente real del vector $[\partial \delta_{rE}]$ define una variación del radio del contorno. La componente imaginaria $[\partial \delta_{iE}]$ define un giro del contorno sin variación de radio.

Se define un coeficiente circular adimensional $[G_E] \Rightarrow [\partial \delta_E]/(\partial X_E) \equiv \eta \cdot [G_E]/(X_E)$.

Todo coeficiente circular $[G_E]$, define un plano de rotación en el campo 3D, orientado según un vector director $\{\vartheta_E\}$ normal (perpendicular) a dicho plano.

La rotación del contorno O de referencia, tiene solo componente real $\Rightarrow [\partial \delta_{rO}] \equiv [\partial \delta_{r0}]$, con sentido de rotación negativo respecto de la rotación $[\partial \delta_{rN}]$ de todo contorno N. El coeficiente de traslación de O es nulo $\Rightarrow \{C_O\} \equiv 0$.

La componente real del coeficiente circular $[G_E]$, define el concepto de masa de la singularidad. Todo coeficiente es de signo (+), excepto el coeficiente $[G_O]$ de referencia con signo (-). Se ha elegido este criterio de signos, pero igualmente podría haberse elegido de forma invertida.

La componente imaginaria del coeficiente circular $[G_{iE}]$, define el concepto de carga eléctrica de la singularidad. El valor de (G_{iE}) puede ser de signo (\pm) , siendo $[G_{i0}] \equiv 0$.

Todo coeficiente circular $[G_E]$, es una variable de punto, que representa una derivada de rotación en todo proceso de integración en la ecuación de interacción del punto (E) con todo punto de campo.

El valor de masa asociada a toda singularidad N, es proporcional a su coeficiente circular en dirección real $\Rightarrow (m_N) \equiv k \cdot [G_{rN}]$, donde (k) es una constante dada por la escala de la unidad de masa.

Todo coeficiente circular es un valor adimensional, dado respecto de un coeficiente de referencia unitario $[G_u] \equiv 1$. El otro coeficiente de referencia es el coeficiente $[G_0]$. Ambos coeficientes de referencia, son valores matemáticos establecidos en el instante inicial de formulación, y su valor es constante e igual para todo contorno de formulación. Ambos coeficientes de referencia definen la constante del ratio frontera (ψ) , desde el instante inicial de formulación.

La singularidad de referencia 0, estaría conformada por un conjunto de singularidades que define $\frac{1}{2}$ de la masa total de formulación. Podríamos considerar que, en el instante inicial de evento, estaría en equilibrio la masa (+) y (-) y carga eléctrica (+) y (-).

La masa de la singularidad 0 de referencia, definida por el contorno de formulación (E), estaría distribuida en una esfera de radio $(X_{0/E})$. Esta masa la podemos considerar proporcional a un número de partículas (N) con masa (-) definidas en el instante inicial de formulación.

Por otra parte, todo coeficiente $[G_{0/E}]$ está asociado al plano complejo de formulación definido por $[G_E]$ y, por lo tanto, a las partículas de la esfera de la singularidad 0 localizadas en este plano $[G_E]$, es decir, localizadas en el círculo que define el corte del plano con la esfera. Considerando el área de una esfera y longitud de un círculo, obtenemos todo coeficiente $[G_{0/E}]$, de valor proporcional a: $[G_{0/E}] \equiv c_0 \cdot \sqrt{\pi \cdot N} \cdot z$. Siendo: $(c_0=1/2)$, (TBC), un factor de proyección de orientación de toda partícula N en la dirección radial, y (z) un valor adimensional de masa asociada a cada partícula N. Esfera: $(4 \cdot \pi \cdot X^2 \Rightarrow N \Rightarrow X \equiv \sqrt{N/4\pi}) \Rightarrow$ Círculo: $(2 \cdot \pi \cdot X \Rightarrow \sqrt{\pi \cdot N})$

1.8 Condición frontera del campo de evento global

El campo de evento global definido por todo contorno de formulación (E) está acotado dentro de sus dos contornos frontera. El campo de evento global exterior está acotado por su frontera interior de radio $(X_E) \equiv (X_{E(E)})$ y frontera exterior $(X_{0(E)})$. En el campo interior por su frontera interior $(X_{0(E)})$ y frontera exterior $(X_E) \equiv (X_{E(E)})$.

En el campo de evento exterior, los radios de evento de los contornos frontera y sus variaciones, son proporcionales a los dos coeficientes de referencia. En el campo interior, los radios de evento de los contornos frontera y sus variaciones, son inversamente proporcionales a los dos coeficientes de referencia.

En el campo de evento exterior $\Rightarrow (\partial X_{0(E)})/(\partial X_E) \equiv (X_{0(E)})/(X_E) \equiv [-G_0]/[G_u]$. En el campo de evento interior $\Rightarrow (\partial X_{0(E)})/(\partial X_E) \equiv (X_{0(E)})/(X_E) \equiv [G_u]/[-G_0]$.

El ratio frontera $\psi \equiv \ln(X_{0(E)}/X_E) \equiv \ln([-G_0]/[G_u]) \equiv \ln(X_E/X_{0(E)}) \equiv -\ln([G_u]/[-G_0])$, es un valor constante igual para todo contorno de formulación, establecido en el instante inicial de formulación.

La condición frontera indicada, está dada en una escala de evento uniforme, donde el radio de evento y su variación definen un mismo valor de campo interior-exterior $\Rightarrow (X_E) \equiv (X_{E(E)}) \equiv (X_{E(E)}) \Rightarrow (\partial X_E) \equiv (\partial X_{E(E)}) \equiv (\partial X_{E(E)})$.

1.9 Rotaciones de campo

El campo de posición $\{\lambda\}$, es un campo 3D relativo de rotaciones, con forma cubica, donde el contorno o punto de formulación E se localiza en el centro del volumen cúbico.

Todo contorno de formulación (E), define un coeficiente de traslación $\{V_E\} \equiv \{V_{E/E}\}$, que es una variable de punto, de forma que define un valor para cada instante de tiempo global, y por lo tanto define variaciones o derivadas de dicho coeficiente en función de la variación de tiempo $\Rightarrow \{V'_E\} \equiv \{\partial V_E\}/(\partial X_E)$

La derivada de vector lineal $\{V'_E\}$, está definida por la formulación de interacción del contorno (E) con toda partícula de su campo de evento interior, definiendo un conjunto de rotaciones superpuestas del contorno (E) con centros de rotación localizados en su campo interior que definimos como puntos base de rotación. Un punto base o centro de rotación puede estar definida por un contorno singular o un punto ficticio del campo de evento interior.

Así, todo vector lineal $\{V'_E\}$, estará definido por la suma de un conjunto (n) de niveles de rotaciones de campo o rotaciones de base, en su campo interior, superpuestas, algo similar a la descomposición en series de Fourier: $\{\omega_{E)EN1}\}, \{\omega_{E)EN2}\}, \dots, \{\omega_{E)ENn}\}$.

Cada nivel de rotación define: Un punto, centro de rotación de base: $(N1, N2, \dots, Nn)$; Un radio de rotación: $\{X_{EN1)E}\}, \{X_{EN2)E}\}, \dots, \{X_{ENn)E}\}$; Un coeficiente local relativo de traslación de base $\{U_{E)EN1}\}, \dots, \{U_{E)ENn}\} \equiv \{U_{E)EN1}\}/\{X_{EN1)E}\}, \dots,$

Las rotaciones superpuestas indican que el contorno (E) rota, en su campo interior, sobre la base de nivel superior (Nn) según un coeficiente relativo de traslación local de base $\{U_{E)ENn}\}$ y radio de rotación $\{X_{ENn)E}\}$. A su vez, la base (Nn) rota sobre la base (Nn-1), rotando solidario el contorno (E) sobre esta base (Nn-1) con coeficiente relativo de traslación $\{U_{E)ENn-1}\}$ y radio de rotación $\{X_{ENn-1)E}\}$. Estas rotaciones relativas entre bases, se repiten hasta la base de nivel inferior con coeficiente relativo de traslación de base $\{U_{E)EN1}\}$ y radio de rotación $\{X_{EN1)E}\}$

Todo coeficiente relativo de traslación local de base $\{U_{E)EN}\}$, define un módulo: $0 \leq (U_{E)EN}) < 1$, ver apartado 1.12.1

En cada una de estas bases, definimos como coeficiente global de base, al coeficiente dado por todas las rotaciones de base de nivel inferior, incluida la rotación de la propia base. Todo coeficiente global de base $\{V_{E)EN}\}$, define un módulo: $0 \leq (V_{E)EN}) < 1$

Así, por ejemplo, para la base N3 el coeficiente global de base sería: $\{V_{E)EN3}\}$, y estaría dado por la suma de las rotaciones de base: $\{\omega_{E)EN1}\}, \{\omega_{E)EN2}\}, \{\omega_{E)EN3}\}$. Siendo: $\{V_{E)ENn}\} \equiv \{V_E\}$ y $\{V_{E)EN1}\} \equiv \{U_{E)EN1}\}$. A partir de este coeficiente de base, se establece el concepto de energía asociada a cada una de las bases de rotación, requerido en la formulación de interacción.

Cada rotación local de base N define un plano de rotación en el campo 3D, dado por los vectores $\{U_{E)EN}\}$ y $\{X_{EN)E}\}$. Dentro de este plano, definimos el vector de rotación en el plano complejo, con una componente real o radial y otra imaginaria o circunferencial, según orientación ($\varphi \equiv \varphi_{N)E}$), siendo: $\{X_{EN)E\varphi}\} \equiv \{X_{rEN)E\varphi}\} \equiv (X_{EN)E} \Rightarrow \{\omega_{rE)EN\varphi}\} \equiv \{U_{rE)EN\varphi}\}/\{X_{EN)E\varphi}\}$; $\{\omega_{iE)EN\varphi}\} \equiv \{U_{iE)EN\varphi}\}/\{X_{EN)E\varphi}\} \Rightarrow$ Obsérvese que una rotación de base, es un concepto diferente del concepto clásico de rotación definido solo por la componente circunferencial.

Cada una de las dos componentes de rotación, define una frecuencia de rotación: real ($\omega_{rE)EN\varphi}$), imaginaria ($\omega_{iE)EN\varphi}$). Estos valores de frecuencia están dados en unidad inversa de evento ($1/X_E$).

Se define la derivada de toda rotación de base: $\{\omega'_{E)EN\varphi}\} \equiv \{U'_{E)EN\varphi}\}/\{X_{EN)E\varphi}\} - \{U_{E)EN\varphi}\} \cdot \{X'_{EN)E\varphi}\}/\{X_{EN)E\varphi}\}^2$

El valor $\{X'_{EN)E\varphi}\}$, lo descomponemos en una variación radial $\{X'_{rEN)E\varphi}\}$, y variación imaginaria $\{X'_{iEN)E\varphi}\}$. Si consideramos $(V_N) = 0$, de acuerdo a lo indicado en apartado 2.4:

- $\{X'_{rEN)E\varphi}\} \equiv 1 - \{X'_{rN)E\varphi}\} \equiv 1 - (1 - \{U_{rE)EN\varphi}\}) \cdot (X_{N)E\varphi}/X_E \Rightarrow \{X'_{rEN)E\varphi}\} \equiv 1 - (X_{N)E\varphi}/X_E) + \{U_{rE)EN\varphi}\} \cdot (X_{N)E\varphi}/X_E \equiv (X_{EN)E\varphi}/X_E + \{U_{rE)EN\varphi}\} \cdot (X_{N)E\varphi}/X_E$
- $\{X'_{iEN)E\varphi}\} \equiv \{U_{iE)EN\varphi}\} \cdot (X_{N)E\varphi}/X_E$
- $\{X'_{EN)E\varphi}\} \equiv (X_{EN)E\varphi}/X_E + \{U_{E)EN\varphi}\} \cdot (X_{N)E\varphi}/X_E$
- $\{\omega'_{E)EN\varphi}\} \equiv \{U'_{E)EN\varphi}\}/(X_{EN)E\varphi}) - \{U_{E)EN\varphi}\} \cdot (X'_{EN)E\varphi})/(X_{EN)E\varphi})^2 - \{U_{E)EN\varphi}\}^2 \cdot (X'_{N)E\varphi})/(X_{EN)E\varphi})^2$

Si consideramos una frecuencia de rotación constante $\{\omega'_{E)EN}\} \equiv 0$, considerando $(X_{N)E\varphi}) \approx (X_E)$, en estas condiciones se obtiene una variación del coeficiente relativo de traslación $\Rightarrow \{U'_{E)EN\varphi}\} \equiv \{U_{E)EN\varphi}\}/(X_E) + \{U_{E)EN\varphi}\}^2/(X_{EN)E\varphi})$:

- Real $\Rightarrow \{U'_{rE)EN\varphi}\} \equiv \{U_{rE)EN\varphi}\}/(X_E) + (U_{rE)EN\varphi})^2/(X_{EN)E\varphi}) - (U_{iE)EN\varphi})^2/(X_{EN)E\varphi})$
- Imaginaria $\Rightarrow \{U'_{iE)EN\varphi}\} \equiv \{U_{iE)EN\varphi}\}/(X_E) + 2 \cdot (U_{rE)EN\varphi}) \cdot (U_{iE)EN\varphi})/(X_{EN)E\varphi})$

1.9.1 Coeficiente-descentrado de traslación de base de un contorno singular

Sea un contorno singular P, cuya trayectoria $\{V_P\}, \{V'_P\}$ queda definida por la suma de un conjunto (n) de niveles de rotaciones de campo en su campo interior: $\{\omega_{(P)PN1}\}, \{\omega_{(P)PN2}\}, \dots, \{\omega_{(P)PNn}\}$

Toda rotación de campo $\{\omega_{(P)PN}\}$ definida por un contorno singular, se descompone a su vez en dos rotaciones: $\{\omega_{(P)PN}\} \equiv \{\underline{\omega}_{(P)PN}\} + \{\overline{\omega}_{(P)PN}\}$, siendo:

- Rotación-descentrada: $\{\underline{\omega}_{(P)PN}\} \equiv \{\omega_{(P)PN}\} \cdot (1 - \Gamma_P/X_{PN)P})$
- Rotación-centrada: $\{\overline{\omega}_{(P)PN}\} \equiv \{\omega_{(P)PN}\} \cdot (\Gamma_P/X_{PN)P})$

El termino (r_P), representa el radio de interacción de la singularidad P, que a su vez es función de su coeficiente-descentrado de traslación (\underline{V}_P), ver apartados 1.10, y 3.3

Toda rotación-descentrada, está basada en la relación entre los radios de rotación ($X_{PN} - r_P$) y el radio (X_{PN}), asociado a la formulación de interacción del contorno P con la base N.

Se define un coeficiente-descentrado asociado al contorno singular $P \Rightarrow \{\underline{V}_P\} \equiv \{\underline{V}_P\}_{PNn}$, como el coeficiente de traslación dado por todas las (n) rotaciones-descentradas de campo definidas por dicho contorno singular: $\{\underline{V}_P\}_{PN1}, \{\underline{V}_P\}_{PN2}, \dots, \{\underline{V}_P\}_{PNn}$

Por lo tanto, todo coeficiente global de traslación $\{\underline{V}_P\}$ asociado a un contorno singular P, se descompone a su vez en un coeficiente-descentrado de traslación y un coeficiente-centrado de traslación $\Rightarrow \{\underline{V}_P\} \equiv \{\underline{V}_P\} + \{\underline{V}_P\}$

El coeficiente-descentrado de traslación $\{\underline{V}_P\}$ definido por un contorno singular P, define el coeficiente de traslación de base de dicho contorno. Por lo tanto, todo coeficiente de traslación de base de un punto interior P está dado por su coeficiente-descentrado de traslación. Por contra, cuando nos referimos al propio contorno de formulación (E), el coeficiente de traslación de base está dado por el coeficiente global de traslación $\{\underline{V}_E\}$. El concepto de coeficiente-descentrado de traslación, aplica a todo contorno singular en el campo interior de formulación.

Por el contrario, el coeficiente-centrado de traslación $\{\underline{V}_P\}$, está asociado a la interacción del contorno singular P, dentro de un átomo o agrupación de interacción.

1.10 Campo de base

Dado un contorno de formulación (E) y un contorno interior N, definimos un campo de base N, como un campo relativo local de interacción, definido por N como campo exterior y formulado por E como campo interior. Todo campo de base N, define variaciones factorizadas al contorno de referencia O.

Todo campo de base N, define un coeficiente de rotación de base ($[g_{N/E}] \equiv f(\vartheta) \cdot [G_{N/E}] / (-G_0)$), dado por el coeficiente circular de la singularidad de base N, factorizado al coeficiente O de referencia. El valor de $[g_{N/E}]$ es infinitesimal, al ser $[G_{N/E}] < -G_0$. El contorno de referencia, define un campo de base O con coeficiente de rotación de base de valor unitario $\Rightarrow [g_{O/E}] \equiv [G_0] / (G_0) \equiv 1$.

El valor de $f(\vartheta)$, define un factor de proyección dado por la orientación de los planos de rotación definido por el vector $\{\vartheta_E\}$ asociado al plano $[G_E]$, y por el vector $\{\vartheta_{N/E}\}$ asociado al plano $[G_{N/E}]$. Por lo general, al referirnos al coeficiente circular de un punto, consideramos que está definido por un conjunto de singularidades coincidentes en el punto, por lo que se puede asumir una misma orientación en toda dirección, tomando el factor de proyección un valor integral uniforme en toda dirección.

Todo punto del campo de base N, tiene una misma velocidad de traslación de campo $\{V_N\}$. Todo campo de base N, define un factor de escala por traslación de base: $(J_{N/E}) \equiv 1/\sqrt{(1-V_{N/E}^2)}$ función de su coeficiente $\Rightarrow \{V_{N/E}\}$.

Cuando la base está dada por un contorno singular N del campo interior, la base está definida por su coeficiente-descentrado de traslación de base $\Rightarrow \{\underline{V}_N\}$, definiendo un factor de escala de base N: $(J_{N/E}) \equiv 1/\sqrt{(1-\underline{V}_{N/E}^2)}$

A la componente real del coeficiente de rotación de base $[gr_{N/E}]$ lo definimos como coeficiente de expansión. El producto $[gr_{N/E}] \cdot (J_{N/E})$ define un factor de tamaño de campo y de variación de evento de base, respecto del tamaño y variación de evento global unitario de referencia. Obsérvese que todo coeficiente de expansión de base $[gr_{N/E}]$, tiene sentido de giro opuesto respecto del coeficiente de expansión global de referencia $[g_{O/E}] \equiv 1$, por lo tanto, si el coeficiente global implica una expansión de campo, todo coeficiente $[gr_{N/E}]$ implica una contracción de campo.

Identificamos con/EN, a todo vector en el campo de base N formulado por E. Así, el vector de posición de un punto P del campo de base N formulado por E, lo identificamos como $\Rightarrow (R_{P/EN}) \equiv (X_{PN/E}) / (X_E)$, dado por el vector de evento relativo de P al punto origen de base $\langle N \rangle$, factorizado al radio de evento de referencia $\Rightarrow (X_E)$. Todo vector de posición $(R_{P/EN})$, es un vector relativo al punto $\langle N \rangle$ origen de base.

Todo campo de base define un campo relativo espacio-evento asociado, donde el campo de espacio está definido como transformación logarítmica del campo de evento. De forma similar, en el campo global, el punto E define la transformación $\Rightarrow \{D_E\} \equiv \eta \cdot \ln\{X_E\}$. Esta transformación no lineal espacio-evento define una curvatura en el punto

E de formulación, hacia el punto origen de campo. Así en el campo global se define derivadas sucesivas de la transformación de campo en el punto E de formulación: $(1/X_E)$, $(-1/X_E^2)$, ..

Al igual que (X_E) es el radio de evento de E en el campo global, el punto E de formulación define un radio de evento relativo en base local N $\Rightarrow (R_{E/EN}) \equiv (X_{EN}) / (X_E)$. Considerando la transformación espacio-evento, en el campo relativo de base N, el punto E define derivadas espacio-evento, tipo: $(1/R)$, $(-1/R^2)$, ..

Aplicando la condición de reciprocidad de campos, las derivadas definidas en el campo interior del punto E, las podemos trasladar como derivadas al campo exterior que define el punto de base N, según la dirección de conexión radial EN.

La derivada primera de tipo $(1/R)$, define un concepto de rotación de base, sobre la que se establece la formulación de interacción. Esta primera derivada representa un valor de potencial del campo de base N en un punto situado a una distancia R del punto origen de base $\langle N \rangle$.

Así, definimos el potencial del punto E en el campo base de N $\Rightarrow [\Phi_{E/EN}] \equiv [g_{N/E}] / (R_{E/EN})$. De igual forma, todo punto de campo P define un potencial de base /EN $\Rightarrow [\Phi_{P/EN}] \equiv [g_{N/E}] / (R_{P/EN})$, siendo $(\Phi_{O/EO}) \equiv 1$.

La derivada segunda de tipo $(-1/R^2)$, establece los vectores de fuerza en la formulación de interacción del punto de formulación E. El punto E define un vector lineal de curvatura en el campo de base $\Rightarrow \{\chi_{E/EN}\} \equiv -[g_{N/E}] / (R_{E/EN})^2$. Nota: corrigiendo lo indicado en ediciones anteriores de este documento, el vector de curvatura es un vector lineal según orientación EN, frente al vector circular de potencial.

Todo campo de base N formulado por E, define el radio de interacción $(r_{N/E})$ asociado al contorno N. El radio $(r_{N/E})$ representa un contorno, frontera de N en su campo exterior, proyectado por E en su campo interior.

El radio de interacción $(r_{N/E})$, es proporcional al radio de evento $(X_{N/E})$ con el que N es formulado por E en su campo de evento interior, y al producto del coeficiente de expansión de base por el factor de escala por traslación $\Rightarrow (r_{N/E}) \equiv (J_{N/E}) \cdot [g_{N/E}] \cdot (X_{N/E})$. El radio de giro de interacción $(r_{N/E})$ es un valor infinitesimal, excepto cuando N se traslada con velocidad de base crítica: $(\underline{V}_{N/E} \equiv 1) \Rightarrow (J_{N/E}) \uparrow$, siendo $(J_{N/E}) \equiv 1 / \sqrt{(1 - \underline{V}_{N/E}^2)}$

1.11 Plano complejo de formulación

El campo de posición $\{\lambda\}$, es un campo 3D relativo de rotaciones, con forma cubica, donde el contorno o punto de formulación E se localiza en el centro del volumen cúbico.

El vector de posición de todo punto de campo P, se puede expresar en un sistema cartesiano global proyectado $(x,y,z) \Rightarrow \{\lambda_{PE/E}\} \equiv \{\lambda_{XPE/E}, \lambda_{YPE/E}, \lambda_{ZPE/E}\}$, o en un sistema esférico orientado (s,α,β) , donde la componente según dirección (s) define el módulo o distancia $\Rightarrow \{\lambda_{SPE/E}\} \equiv (\lambda_{PE/E})$, y los dos ángulos esféricos (α, β) , definen la orientación del vector director $\{\lambda_{SPE/E}\}$, respecto de la orientación cartesiana (x,y,z) .

Definimos como plano complejo de formulación, a un plano del campo 3D de posición, sobre el que operamos en variable compleja. Dentro de estos planos de formulación identificamos:

- Plano complejo de expansión de base, asociado al plano que define el coeficiente de giro de todo contorno de base N, con el que interacciona el contorno E de formulación.
- Plano complejo de traslación de base. Todo plano complejo de traslación pasa por el punto E de formulación, y su orientación queda definida por dos vectores directores, un vector genérico asociado al punto E de formulación, y otro asociado al vector director del coeficiente de traslación $\{V_N\}$ de base N.
- Plano complejo de formulación de posición, para realizar la formulación de posición en un plano 2D.

Toda formulación de espacio-evento, se establece sobre un plano complejo de formulación, en donde la orientación de un punto de campo P, queda definida por un ángulo de orientación $(\varphi \equiv \varphi_{P/E})$, dado respecto de un ángulo de referencia $(\varphi \equiv 0)$.

1.12 Transformación de evento por traslación de base

Sea un punto E de formulación, y un campo de base N con coeficiente por traslación de base $\{V_N\}$ en el campo 3D de posición $\{\lambda\}$. El coeficiente de traslación $\{V_N\}$ define un vector director de traslación de base N.

El punto E define un vector director $\{s\}$ para toda orientación de posición (s). Se define un plano complejo orientado de traslación de base, que contiene los dos vectores directores $\{s\}$ y $\{V_N\}$. En este plano complejo orientado, está incluido el vector de traslación de base, por lo que se cumple $\Rightarrow \{C_N\} \equiv \{V_N\}$.

Toda orientación (s) de posición, define una orientación en el plano complejo $(\varphi) \Rightarrow (s \Leftrightarrow \varphi)$, y el coeficiente de traslación de base $\{C_N\}$, define una orientación principal $(\mu) \Rightarrow \{C_{N\mu}\} \equiv \{C_N\}$.

En este plano complejo orientado de traslación de base, definimos la variación de evento local por traslación de base /EN, del punto de formulación E en el campo de base N, según toda orientación global (φ) , definida $\Rightarrow \{\partial Y_{E/EN\varphi}\} \equiv \{1 - \{C_{N/E\varphi}\}\} \cdot (\partial X_E)$. Dada por la variación circular de expansión global y la variación lineal de traslación.

Para el caso de variaciones respecto del contorno de referencia /EO, se invierten los términos, siendo $\{C_E\}$ la velocidad de traslación de base, permaneciendo fijo el contorno de referencia. Así, para toda orientación global (φ) , se define $\Rightarrow \{\partial Y_{E\varphi}\} \equiv \{\partial Y_{E/EO\varphi}\} \equiv \{1 - \{C_{E\varphi}\}\} \cdot (\partial X_E)$.

Toda orientación global (φ) , define una orientación local de traslación (ξ) , una orientación local opuesta (ξ^*) y una orientación global opuesta equivalente (φ^*) , siendo $\Rightarrow (\xi) \equiv (\varphi) + (\Delta\varphi)$; $(\xi^*) \equiv (\xi) + \pi$; $(\varphi^*) \equiv (\xi^*) + (\Delta\varphi)$.

La rotación de orientación $(\Delta\varphi)$, está definida según orientación global $(\varphi) \Rightarrow (\Delta\varphi) \equiv \text{atan}(-C_{N/E\varphi} / (1 - C_{N/E\varphi}))$.

Toda orientación opuesta equivalente cumple la condición $\Rightarrow \{1 - \{C_{N/E\varphi}\}\} \cdot \{1 - \{C_{N/E\varphi^*}\}\} \equiv (1 - C_{N/E}^2) \equiv (1 - V_{N/E}^2)$.

Ejemplo: $\{C_{N/E\varphi=0^\circ}\} = 0.6 \Rightarrow \mu = 0^\circ$; $(\varphi) = 28.693^\circ \Rightarrow (\Delta\varphi) = \text{atan}(-0.6 \cdot \sin(0 - \varphi) / (1 - 0.6 \cdot \cos(0 - \varphi))) = 31.3^\circ$; $(\xi) = 60^\circ$; $(\xi^*) = 240^\circ$; $(\varphi^*) = 271.3^\circ \Rightarrow \{1 - \{C_{N/E\varphi}\}\} \cdot \{1 - \{C_{N/E\varphi^*}\}\} = \{1 - 0.526, -0.288\} \cdot \{1 - 0.013, 0.5998\} = (0.4737 - i \cdot 0.288) \cdot (0.9864 + i \cdot 0.5998) = 0.64 \equiv 1 - 0.6^2$.

Definimos la transformación escalada por traslación de base $\Rightarrow \{\partial Y_{E/EN\varphi}\} \equiv (J_{N/E}) \cdot \{1 - \{C_{N/E\varphi}\}\} \cdot (\partial X_E)$. Donde $(J_{N/E})$ define el factor de escala por traslación de base.

Definimos la transformación escalada inversa, dada por la misma transformación por traslación, pero formulada según orientación global opuesta equivalente $(\varphi^*) \Rightarrow (\partial X_E) \equiv (J_{N/E}) \cdot \{1 - \{C_{N/E\varphi^*}\}\} \cdot \{\partial Y_{E/EN\varphi}\}$.

El factor de escala $(J_{N/E})$, representa el valor requerido para que se cumpla la condición de transformación inversa:

$$\{(J_{N/E}) \cdot \{1 - \{C_{N/E\varphi}\}\}\}^{-1} \equiv \{(J_{N/E}) \cdot \{1 - \{C_{N/E\varphi^*}\}\}\} \Rightarrow 1 \equiv (J_{N/E})^2 \cdot \{1 - \{C_{N/E\varphi}\}\} \cdot \{1 - \{C_{N/E\varphi^*}\}\} \Rightarrow (J_{N/E}) \equiv 1 / \sqrt{1 - V_{N/E}^2}$$

Para las variaciones de referencia /EO $\Rightarrow (J_E) \equiv (J_{O/E}) \equiv 1 / \sqrt{1 - V_E^2}$. Siendo $\Rightarrow \{\partial Y_{E\varphi}\} \equiv (J_E) \cdot \{1 - \{C_{E\varphi}\}\} \cdot (\partial X_E)$.

1.12.1 Coeficiente relativo local de traslación de base

Definimos el plano complejo principal de traslación, que contiene los vectores $\{V_E\}$ y $\{V_N\} \Rightarrow \{C_E\} \equiv \{V_E\}$, $\{C_N\} \equiv \{V_N\}$.

En este plano complejo principal se define un coeficiente relativo de traslación '/EN', según orientación local $(\xi) \Rightarrow \{U_{E/EN\xi}\} \equiv (U_{E/EN})$. Toda orientación local (ξ) se proyecta según orientación global $\Rightarrow (v) \equiv (\xi) + (\Delta\varphi)$, y de igual forma se proyecta el coeficiente local de traslación $\Rightarrow \{U_{E/ENv}\} \equiv (U_{E/EN})$, con módulo $\Rightarrow (U_{E/EN}) < 1$; $\forall \{C_N\}, \{C_E\}$.

En el campo **exterior**, el coeficiente local de traslación está dado por la velocidad global relativa de traslación entre el coeficiente $\{C_E\}$ del punto E de formulación y el coeficiente de base $\{C_N\}$, multiplicada por la relación de variación de evento global y local según orientación global exterior $(v) \Rightarrow \{U_{E/ENv}\} \equiv (U_{E/EN}) \equiv (\{C_{Ev}\} - \{C_{N(Ev)}\}) / (1 - \{C_{N(Ev)}\})$

Todo coeficiente local $\{U_{E/EN}\}$, definido según orientación local $(\xi) \Rightarrow \{U_{E/EN\xi}\} \equiv (U_{E/EN})$, y a la vez según orientación global $(v) \Rightarrow \{U_{E/ENv}\} \equiv (U_{E/EN})$, define un coeficiente de traslación global $\Rightarrow \{C_{Ev}\} \equiv \{C_{N(Ev)}\} + (U_{E/EN}) \cdot (1 - \{C_{N(Ev)}\})$.

El concepto de coeficiente relativo local $(U_{E/EN})$, representa la velocidad de traslación relativa de base según orientación local (ξ) , y orientación global exterior (v) , del punto E de formulación respecto de un punto P, localizado según orientación global (v) , que se traslada con velocidad de base $\{C_P\} \equiv \{C_N\}$.

Ejemplo, en base $\Rightarrow \{C_{N(E\varphi=0^\circ)}\} = 0.6$. El punto E define un coeficiente relativo local $(U_{E/EN}) \equiv (0.3)$ según orientación local $\Rightarrow (\xi) = 60^\circ \Rightarrow$ orientación global exterior $(v) \equiv 28.693^\circ$. El coeficiente de traslación global según orientación global $(v) \Rightarrow \{C_{Ev}\} \equiv \{C_{N(Ev)}\} + (0.3) \cdot (1 - \{C_{N(Ev)}\}) \equiv (0.668 - i \cdot 0.201) \Rightarrow \{C_{E\varphi=-16.74^\circ}\} \equiv 0.697 \Rightarrow \{C_E\} \equiv 0.697 \cdot e^{i(-16.74^\circ)}$

Consideremos un punto P con $\{C_P\} \equiv \{C_N\}$, localizado según orientación global $\Rightarrow (v) \equiv (\varphi_{P/E})$, con $\eta \equiv 1$. En este caso se verifica, según formulación de posición, exterior $\Rightarrow \{D'_{PE(Ev)}\} \equiv (\{C_{P(Ev)}\} \cdot (X'_{P(E)} - \{C_{Ev}\}) / X_E - (U_{E/EN}) / X_E \equiv -(0.3) / X_E$, y en el campo interior $\Rightarrow \{D'_{EP(Ev)}\} \equiv (\{C_{Ev}\} - \{C_{P(Ev)}\} \cdot (X'_{P(E)})) / X_E \equiv (U_{E/EN}) / X_E \equiv (0.3) / X_E$.

1.13 Campo local de interacción

Llamamos campo de espacio local de interacción $\{L\}$, al definido por un conjunto de puntos singulares cercanos entre sí, que interaccionan punto a punto, a través del equilibrio dado por la formulación de interacción y en donde de forma aproximada la distancia media entre los contornos o puntos de interacción se mantiene constante.

La distancia de espacio entre puntos del campo local de interacción es pequeña $(\Delta X/X)_{\rightarrow 0}$, es decir podemos considerar que los puntos tienen un mismo radio de evento global (X) . Todo campo local de interacción define a su vez un campo sólido. Llamamos campo sólido al campo local de interacción proyectado como campo global.

Un campo local de interacción formado por un conjunto de puntos o singularidades, podemos decir que se traslada según un coeficiente de traslación de base, donde el centro de masas del conjunto de singularidades que interaccionan definen el punto origen de base, con un valor del coeficiente de expansión de base dado por el valor masa equivalente del conjunto de singularidades.

Definimos el campo local de interacción $/EN$, según un plano complejo orientado de traslación de base, con un coeficiente de traslación de base $\{C_N\} \equiv \{V_N\}$. El punto de formulación E define para toda orientación (φ) , una variación de evento local por traslación de base $\{Y'_{E/EN\varphi}\}$ y un factor de escala por traslación de base $(J_{N/E})$.

El tamaño de todo campo local de interacción $/EN$, está a su vez definido por la ecuación de potencial de campo en la formulación de interacción. Podemos considerar un factor de tamaño $(K_{P/EN})$ en un punto P del campo local de interacción, localizado a una distancia $(R_{P/EN})$ del punto origen de base. El factor de tamaño estaría dado como un valor proporcional al tamaño de referencia con valor de potencial unidad, restando el potencial de base que experimenta el punto P en el campo local $\Rightarrow (K_{P/EN}) \equiv f(1 - \Phi_{\Gamma P/EN}) \cong f(e^{\uparrow(-\Phi_{\Gamma P/EN})}$ cuando $\Phi \rightarrow 0$). Hay que considerar que, en la ecuación de potencial el contorno O de referencia se formula con signo opuesto respecto a todo campo de base. Para el punto $E \Rightarrow (K_{E/EN}) \equiv f(1 - \Phi_{\Gamma E/EN})$.

El concepto de campo local de interacción está dado como campo de espacio local $/EN$. El campo de espacio es una transformación logarítmica de campo de evento, donde toda variación real está dada como rotación de evento en dirección real y toda variación imaginaria es equivalente a la variación de orientación en el campo de evento.

Así, todo vector de espacio global $\Rightarrow \{\Delta D_{E/E}\} \equiv (\Delta D_{E/E}) \cdot e^{\uparrow i(\varphi)} \Rightarrow \{\Delta D_{\Gamma E/E\varphi}\} \equiv (\Delta D_{E/E}); (\Delta D_{iE/E\varphi}) \equiv 0$, se transforma en vector de espacio local de interacción $\Rightarrow \{\Delta L_{E/EN}\} \equiv (\Delta L_{E/EN}) \cdot e^{\uparrow i(\xi)} \Rightarrow \{\Delta L_{\Gamma E/EN\xi}\} \equiv (\Delta L_{E/EN}); (\Delta L_{iE/EN\xi}) \equiv 0$, siendo:

$$(\Delta L_{E/EN}) \equiv (\Delta D_{E/E}) \cdot (J_{N/E}) \cdot (1 - C_{\Gamma N/E\varphi}) \cdot (K_{E/EN})$$

$$(\xi) \equiv (\varphi) + (\Delta\varphi); (\Delta\varphi) \equiv \text{atan}(-C_{iN/E\varphi} / (1 - C_{\Gamma N/E\varphi}))$$

En todo campo local de interacción $/EN$, toda orientación de campo global (φ) define una orientación de campo local (ξ) y toda dimensión de espacio global $(\Delta D_{E/E})$, define una dimensión local $(\Delta L_{E/EN})$.

1.14 Campo sólido

Definimos como campo sólido $\{S\}$, al campo de espacio local de interacción $\{L\}$, proyectado en el campo global de referencia para todo contorno de formulación.

Dado un campo local de interacción $/EN$, según un plano complejo orientado de traslación de base, donde todo vector de campo según orientación local $(\xi) \Rightarrow \{\Delta L_{E/EN\xi}\} \equiv (\Delta L_{E/EN})$, se proyecta en el campo global según orientación global $\Rightarrow (\varphi) \equiv (\xi) - \Delta\varphi \Rightarrow \{\Delta S_{E/EN}\} \equiv (\Delta S_{E/EN}) \cdot e^{\uparrow i(\varphi)} \equiv (\Delta S_{E/EN}) \cdot e^{\uparrow i(\xi - \Delta\varphi)}$.

$$(\Delta S_{E/EN}) \equiv \{\Delta S_{\Gamma E/EN\varphi}\} \equiv (\Delta L_{E/EN}) / ((J_{N/E}) \cdot (1 - C_{\Gamma N/E\varphi}) \cdot (K_{E/EN}))$$

$$(\varphi) \equiv (\xi) - (\Delta\varphi); (\Delta\varphi) \equiv \text{atan}(-C_{iN/E\varphi} / (1 - C_{\Gamma N/E\varphi}))$$

El campo sólido está escalado por $\Rightarrow (J_{N/E})^{-1} \equiv \sqrt{1 - V_{N/E}^2} \Rightarrow$ reduce su tamaño con su coeficiente de traslación. Este efecto de contracción, está dado por las ecuaciones de interacción en el campo local de interacción. Este efecto no es requerido para cumplir con la condición de conexión y reciprocidad.

En todo punto del campo sólido $/EN$ definido según orientación (φ) , el campo se deforma según $1/(1 - C_{\Gamma N/E\varphi})$, y gira $(\Delta\varphi)$ respecto de su orientación de campo local (ξ) . El campo local se asemeja al campo global considerando velocidad de traslación nula. La deformación y giro del campo sólido son una solución conectada del campo global, de forma que todo punto de campo definido por E , cumple con la condición de conexión y reciprocidad.

El tamaño del campo sólido es inversamente proporcional factor de tamaño local $(K_{P/EN})^{-1} \equiv (1 - \Phi_{P/EN})^{-1}$. El campo sólido en un punto de campo P, aumenta su tamaño con el coeficiente de expansión de base proporcional a su masa, y reduce su tamaño al incrementar la distancia de P al punto de origen base.

Todo campo local de interacción /EN define una variación de tiempo local (∂T_N) asociado. El concepto de tiempo local es medido desde un punto (observador) del campo local, como el tiempo que tarda un punto o partícula en realizar una trayectoria cerrada o rotación dentro del campo local, de forma que el punto de partida y llegada de la trayectoria sea el mismo.

Por lo tanto, el tiempo local está asociado al concepto de trayectoria cerrada en el campo local de interacción e igualmente en su campo sólido proyectado. Este concepto de trayectoria cerrada en el campo local de interacción define además un concepto de rotación local equivalente.

Toda rotación local equivalente está caracterizada por una frecuencia de rotación equivalente, definida por la derivada de la variación de tiempo local respecto del tiempo global en una base N $\Rightarrow (\partial T_N / \partial X_N)$. Toda frecuencia de rotación equivalente de una base N, debe ser igual a la frecuencia de rotación equivalente $\Rightarrow (\partial T_E / \partial X_E)$, en una base E equivalente, es decir con iguales condiciones de traslación de base $\Rightarrow (V_E) \equiv (V_N)$.

La variación de la rotación local en base N es definida por el contorno de formulación (E) como $\Rightarrow (\partial T_{N/E} / \partial X_E) \equiv (\partial T_N / \partial X_N) \cdot (\partial X_N / \partial X_E)$.

El tiempo local (∂T_N) es independiente del coeficiente de traslación de base $\{C_N\}$ y del factor de tamaño del campo local de interacción. Por contra, el tiempo global medido en una trayectoria cerrada dentro de un campo sólido, depende del factor escala y deformación del campo sólido por traslación, y del factor de tamaño, dado que estos afectan a las dimensiones y forma de la trayectoria de campo global.

Por traslación, toda trayectoria del campo sólido se contrae según $(J_{N/E})^{-1}$ y deforma según $(1 - C_{N/E\phi})^{-1}$. El efecto de contracción implica una variación de tiempo global respecto al tiempo local $(J_{N/E})^{-1}$, y por efecto de deformación $(J_{N/E})^2$, con variación total por traslación dada por su producto $\Rightarrow (\partial X_N) / (\partial T_N) \equiv (J_{N/E})$.

La variación de tiempo local por traslación en función de la variación de tiempo global de referencia $\Rightarrow (\partial T_N) / (\partial X_N) \equiv (J_N)^{-1} \equiv \sqrt{1 - V_N^2}$. Es decir, el tiempo local medido respecto del tiempo global de referencia, se ralentiza con el aumento de velocidad de traslación.

El tiempo local estará además afectado por el factor de tamaño $(K_{E/EN})^{-1}$. A mayor valor masa se incrementa el tamaño del campo sólido y por lo tanto el tiempo local se ralentiza respecto al tiempo global. A mayor distancia al punto origen de base, el tamaño del campo local disminuye, y por lo tanto el tiempo local aumenta.

Ejemplo: Campo sólido asociado a un coeficiente de traslación $\Rightarrow \{C_{N\phi=0^\circ}\} = 0.6$; $(J_N) = 1.25$. Sean dos puntos A y B del campo sólido $\Rightarrow \{C_A\} \equiv \{C_B\} \equiv \{C_N\}$. Ambos puntos se definen en el campo local exterior: $(\xi_{B(AN)}) = 60^\circ$; $(L_{BA(AN)}) = d$; $(\xi_{A(BN)}) = 240^\circ$; $(L_{AB(BN)}) = d$, y en el campo interior: $(\xi_{B(AN)}) = 240^\circ$; $(L_{AB(AN)}) = d$; $(\xi_{A(BN)}) = 60^\circ$; $(L_{BA(BN)}) = d$

La proyección de distancia y orientación en el campo global exterior, está dada por:

$$(S_{BA(AN)}) \equiv d / ((1 - C_{\Gamma N(A\phi_1)}) \cdot (J_N)) \equiv 1.688 \cdot d; (\varphi_{B(A)}) \equiv \varphi_1 = 60^\circ - (\Delta\varphi_1) \equiv 28.693^\circ$$

$$(S_{AB(BN)}) \equiv d / ((1 - C_{\Gamma N(B\phi_2)}) \cdot (J_N)) \equiv 0.811 \cdot d; (\varphi_{A(B)}) \equiv \varphi_2 \equiv \varphi_1^* \equiv 240^\circ + (\Delta\varphi_1) \equiv 271.3^\circ$$

$$\text{Siendo: } (\Delta\varphi_1) \equiv \text{atan}(-C_{iN(A\phi_1)} / (1 - C_{\Gamma N(A\phi_1)})) \equiv 31.3^\circ$$

La proyección de distancia y orientación en el campo global interior, está dada por:

$$(S_{AB(AN)}) \equiv d / ((1 - C_{\Gamma N(A\phi_2)}) \cdot (J_N)) \equiv 0.811 \cdot d; (\varphi_{B(A)}) \equiv \varphi_2 \equiv 240^\circ - (\Delta\varphi_2) \equiv 271.3^\circ$$

$$(S_{BA(BN)}) \equiv d / ((1 - C_{\Gamma N(B\phi_1)}) \cdot (J_N)) \equiv 1.688 \cdot d; (\varphi_{A(B)}) \equiv \varphi_1 \equiv \varphi_2^* \equiv 60^\circ + (\Delta\varphi_2) \equiv 28.693^\circ$$

$$\text{Siendo: } (\Delta\varphi_2) \equiv \text{atan}(-C_{iN(A\phi_2)} / (1 - C_{\Gamma N(A\phi_2)})) \equiv -31.3^\circ$$

Sea un punto P que se traslada en línea recta con ida de A a B y vuelta de B a A, definiendo una trayectoria cerrada, con coeficiente local $(U_{P/PN}) \equiv 0.8$.

$$\text{Ida: } \{C_P\}_{\text{ida}} \Rightarrow \{C_{P\phi_1}\}_{\text{ida}} \equiv \{C_{N(P\phi_1)}\} + (U_{P/PN}) \cdot (1 - \{C_{N(P\phi_1)}\}) \Rightarrow \{C_P\}_{\text{ida}} \equiv 0.907 \cdot e^{\hat{i}(25.05^\circ)}$$

$$\text{Vuelta: } \{C_P\}_{\text{vuelta}} \Rightarrow \{C_{P\phi_2}\}_{\text{vuelta}} \equiv \{C_{N(P\phi_2)}\} + (U_{P/PN}) \cdot (1 - \{C_{N(P\phi_2)}\}) \Rightarrow \{C_P\}_{\text{vuelta}} \equiv 0.8116 \cdot e^{\hat{i}(279.81^\circ)}$$

Verificamos en el campo exterior la relación de tiempo local-global, considerando la formulación de posición:

El punto P formulado por (A: Ida $\{C_P\} \equiv \{C_P\}_{ida}: \{D'_{PA(A\phi_1)}\} \equiv (\{C_P\} \cdot (1 - Cr_{A\phi_1}) / (1 - Cr_{P\phi_1}) - \{C_A\}) / X \Rightarrow (D'_{PA(A\phi_1)}) \equiv 4/X$; $(\Delta X_{P/A})_{ida} \equiv (S_{BA(AN)}) / (D'_{PA(A\phi_1)}) \equiv d \cdot X \cdot 0.4222$; Vuelta $\{C_P\} \equiv \{C_P\}_{vuelta}: \{D'_{PA(A\phi_1)}\} \equiv (\{C_P\} \cdot (1 - Cr_{A\phi_1}) / (1 - Cr_{P\phi_1}) - \{C_A\}) / X \Rightarrow (D'_{PA(A\phi_1)}) \equiv -0.624/X$; $(\Delta X_{P(A)})_{vuelta} \equiv (S_{BA(AN)}) / (-D'_{PA(A\phi_1)}) \equiv d \cdot X \cdot 2.7027$. El incremento de tiempo total será $\Rightarrow (\Delta X_{P(A)}) \equiv d \cdot X \cdot (0.4222 + 2.7027) \equiv d \cdot X \cdot 3.125$.

El punto P formulado por (B: Ida $\{C_P\} \equiv \{C_P\}_{ida}: \{D'_{PB(B\phi_2)}\} \equiv (\{C_P\} \cdot (1 - Cr_{B\phi_2}) / (1 - Cr_{P\phi_2}) - \{C_B\}) / X \Rightarrow (D'_{PB(B\phi_2)}) \equiv -0.2775/X$; $(\Delta X_{P(B)})_{ida} \equiv (S_{AB(BN)}) / (-D'_{PB(B\phi_2)}) \equiv d \cdot X \cdot 2.922$; Vuelta $\{C_P\} \equiv \{C_P\}_{vuelta}: \{D'_{PB(B\phi_2)}\} \equiv (\{C_P\} \cdot (1 - Cr_{B\phi_2}) / (1 - Cr_{P\phi_2}) - \{C_B\}) / X \Rightarrow (D'_{PB(B\phi_2)}) \equiv 4/X$; $(\Delta X_{P(A)})_{vuelta} \equiv (S_{AB(BN)}) / (D'_{PB(B\phi_2)}) \equiv d \cdot X \cdot 0.20275$. El incremento de tiempo total será $\Rightarrow (\Delta X_{P(B)}) \equiv d \cdot X \cdot (2.922 + 0.20275) \equiv d \cdot X \cdot 3.125$.

Formulado por el punto (P: $(\Delta X_{P(P)}) \equiv (S_{BA(AN)}) / (U_{P/PN}) + (S_{AB(BN)}) / (U_{P/PN}) \equiv d \cdot X \cdot 2.111 + d \cdot X \cdot 1.01375 \equiv d \cdot X \cdot 3.125$.

Este valor de tiempo global, está igualmente dado por el tiempo local, multiplicado por la relación de tiempos $\Rightarrow (\Delta X_P) \equiv (\partial X_N / \partial T_N) \cdot 2d \cdot X / (U_{P/PN}) \equiv (J_N) \cdot 2d \cdot X / 0.8 \equiv d \cdot X \cdot 3.125$.

De igual forma, verificamos en el campo interior la relación de tiempo local-global:

El punto P formulado por)A: Ida $\{C_P\} \equiv \{C_P\}_{ida}: \{D'_{AP(A\phi_2)}\} \equiv (\{C_A\} - \{C_P\} \cdot (1 - Cr_{A\phi_2}) / (1 - Cr_{P\phi_2})) / X \Rightarrow (D'_{AP(A\phi_2)}) \equiv 0.2775/X$; $(\Delta X_{P/A})_{ida} \equiv (S_{AB(AN)}) / (D'_{AP(A\phi_2)}) \equiv d \cdot X \cdot 2.922$; Vuelta $\{C_P\} \equiv \{C_P\}_{vuelta}: \{D'_{AP(A\phi_2)}\} \equiv (\{C_A\} - \{C_P\} \cdot (1 - Cr_{A\phi_2}) / (1 - Cr_{P\phi_2})) / X \Rightarrow (D'_{AP(A\phi_2)}) \equiv -4/X$; $(\Delta X_{P(A)})_{vuelta} \equiv (S_{AB(AN)}) / (-D'_{AP(A\phi_2)}) \equiv d \cdot X \cdot 0.20275$. El incremento de tiempo total será $\Rightarrow (\Delta X_{P(A)}) \equiv d \cdot X \cdot (2.922 + 0.20275) \equiv d \cdot X \cdot 3.125$.

El punto P formulado por)B: Ida $\{C_P\} \equiv \{C_P\}_{ida}: \{D'_{BP(B\phi_1)}\} \equiv (\{C_B\} - \{C_P\} \cdot (1 - Cr_{B\phi_1}) / (1 - Cr_{P\phi_1})) / X \Rightarrow (D'_{BP(B\phi_1)}) \equiv -4/X$; $(\Delta X_{P(B)})_{ida} \equiv (S_{BA(BN)}) / (-D'_{BP(B\phi_1)}) \equiv d \cdot X \cdot 0.4222$; Vuelta $\{C_P\} \equiv \{C_P\}_{vuelta}: \{D'_{BP(B\phi_1)}\} \equiv (\{C_B\} - \{C_P\} \cdot (1 - Cr_{B\phi_1}) / (1 - Cr_{P\phi_1})) / X \Rightarrow (D'_{BP(B\phi_1)}) \equiv 0.624/X$; $(\Delta X_{P(A)})_{vuelta} \equiv (S_{BA(BN)}) / (D'_{BP(B\phi_1)}) \equiv d \cdot X \cdot 2.7027$. El incremento de tiempo total será $\Rightarrow (\Delta X_{P(B)}) \equiv d \cdot X \cdot (0.4222 + 2.7027) \equiv d \cdot X \cdot 3.125$.

Formulado por el punto)P: $(\Delta X_{P(P)}) \equiv (S_{AB(AN)}) / (U_{P/PN}) + (S_{BA(BN)}) / (U_{P/PN}) \equiv d \cdot X \cdot 1.01375 + d \cdot X \cdot 2.111 \equiv d \cdot X \cdot 3.125$.

Este valor de tiempo global, está igualmente dado por el tiempo local, multiplicado por la relación de tiempos $\Rightarrow (\Delta X_P) \equiv (\partial X_N / \partial T_N) \cdot 2d \cdot X / (U_{P/PN}) \equiv (J_N) \cdot 2d \cdot X / 0.8 \equiv d \cdot X \cdot 3.125$.

Un caso particular, se obtiene cuando el punto P se traslada a velocidad crítica $(U_{P/PN}) \equiv 1$. En este caso, los módulos de los coeficientes de traslación local y global tienen un mismo valor unidad:

Ida: $\{C_P\}_{ida} \Rightarrow \{C_{P\phi_1}\}_{ida} \equiv \{C_{N(P\phi_1)}\} + (U_{P/PN}) \cdot (1 - \{C_{N(P\phi_1)}\}) \Rightarrow \{C_{P\phi_1}\}_{ida} \equiv 1 \Rightarrow \{C_P\}_{ida} \equiv 1 \cdot e^{\hat{i}(\phi_1)}$

Vuelta: $\{C_P\}_{vuelta} \Rightarrow \{C_{P\phi_2}\}_{vuelta} \equiv \{C_{N(P\phi_2)}\} + (U_{P/PN}) \cdot (1 - \{C_{N(P\phi_2)}\}) \Rightarrow \{C_{P\phi_2}\}_{vuelta} \equiv 1 \Rightarrow \{C_P\}_{vuelta} \equiv 1 \cdot e^{\hat{i}(\phi_2)}$

En este caso con $(U_{P/PN}) \equiv 1$, se obtiene por ejemplo en el campo interior:

El punto P formulado por)A: Ida $\{C_P\} \equiv \{C_P\}_{ida}: \{D'_{AP(A\phi_2)}\} \equiv (\{C_A\} - \{C_P\} \cdot (1 - Cr_{A\phi_2}) / (1 - Cr_{P\phi_2})) / X \Rightarrow (D'_{AP(A\phi_2)}) \equiv 0.6725/X$; $(\Delta X_{P/A})_{ida} \equiv (S_{AB(AN)}) / (D'_{AP(A\phi_2)}) \equiv d \cdot X \cdot 2.5$; Vuelta $\{C_P\} \equiv \{C_P\}_{vuelta}: \{D'_{AP(A\phi_2)}\} \equiv (\{C_A\} - \{C_P\} \cdot (1 - Cr_{A\phi_2}) / (1 - Cr_{P\phi_2})) / X \Rightarrow$

$(D'_{AP})_{A\varphi 2} \equiv -\infty/X$; $(\Delta X_{P(A)})_{vuelta} \equiv (S_{AB})_{AN}/(-D'_{AP})_{A\varphi 2} \equiv d \cdot X \cdot 0.0$. El incremento de tiempo total será $\Rightarrow (\Delta X_{P(A)}) \equiv d \cdot X \cdot (2.5 + 0.0) \equiv d \cdot X \cdot 2.5$.

El punto P formulado por)B: Ida $\{C_P\} \equiv \{C_P\}_{ida}: \{D'_{BP}\}_B \equiv (\{C_B\} - \{C_P\} \cdot (1 - Cr_{B\varphi 1}) / (1 - Cr_{P\varphi 1})) / X \Rightarrow (D'_{BP})_{B\varphi 1} \equiv -\infty/X$; $(\Delta X_{P(B)})_{ida} \equiv (S_{BA})_{BN} / (-D'_{BP})_{B\varphi 1} \equiv d \cdot X \cdot 0.0$; Vuelta $\{C_P\} \equiv \{C_P\}_{vuelta}: \{D'_{BP}\}_B \equiv (\{C_B\} - \{C_P\} \cdot (1 - Cr_{B\varphi 1}) / (1 - Cr_{P\varphi 1})) / X \Rightarrow (D'_{BP})_{B\varphi 1} \equiv 0.6725/X$; $(\Delta X_{P(A)})_{vuelta} \equiv (S_{BA})_{BN} / (D'_{BP})_{B\varphi 1} \equiv d \cdot X \cdot 2.5$. El incremento de tiempo total será $\Rightarrow (\Delta X_{P(B)}) \equiv d \cdot X \cdot (0.0 + 2.5) \equiv d \cdot X \cdot 2.5$

Formulado por el punto)P: $(\Delta X_{P(P)}) \equiv (S_{AB})_{AN} / (U_{P/PN}) + (S_{BA})_{BN} / (U_{P/PN}) \equiv d \cdot X \cdot 0.811 + d \cdot X \cdot 1.688 \equiv d \cdot X \cdot 2.5$.

Este valor de tiempo global, está igualmente dado por el tiempo local, multiplicado por la relación de tiempos $\Rightarrow (\Delta X_P) \equiv (\partial X_N / \partial T_N) \cdot 2d \cdot X / (U_{P/PN}) \equiv (J_N) \cdot 2d \cdot X / 1 \equiv d \cdot X \cdot 2.5$.

Según hemos visto, todo campo local que se mueve con una velocidad de traslación de base, es un campo deformado cuando lo proyectamos en el campo global. Para entender este concepto de una forma más intuitiva, vamos a plantear un ejemplo en donde se establece este concepto de deformación de campo.

Ejemplo: Consideremos dos puntos A y B que pertenecen a un campo local N y por lo tanto a un campo sólido como el campo local proyectado en el campo global. En condiciones iniciales definidas durante un instante inicial X_1 , el campo local permanece inmóvil, de forma que el campo local y campo global son coincidentes. En esta condición inicial, ambos puntos definen una distancia y ángulos de orientación en su campo exterior $\Rightarrow (D_{B(A)}) \equiv d$; $(\xi_{B(A)}) \equiv (\varphi_{B(A)}) \equiv \xi$; $(D_{A(B)}) \equiv d$; $(\xi_{A(B)}) \equiv (\varphi_{A(B)}) \equiv \xi^*$, y en su campo interior $\Rightarrow (D_{A(B)}) \equiv d$; $(\xi_{B(A)}) \equiv (\varphi_{B(A)}) \equiv \xi^*$; $(D_{B(A)}) \equiv d$; $(\xi_{A(B)}) \equiv (\varphi_{A(B)}) \equiv \xi$. Siendo $\xi^* \equiv \xi + \pi$

En un instante de tiempo X_2 , el campo N pasa a tener una velocidad de traslación $\{V_N\}$ según dirección global $\varphi = 0^\circ \Rightarrow \{V_{N\varphi=0^\circ}\} \equiv (V_N)$.

En este ejemplo vamos a establecer la deformación de campo global respecto del campo local observada por el punto A como punto de formulación.

En el campo exterior formulado por (A, el punto B define un instante de tiempo futuro $\Rightarrow X_{B(A)} > X_A$, siendo la diferencia inicial de tiempos $(X_{B(A)} - X_A)$ proporcional a la distancia "d" entre puntos. Por lo tanto, el movimiento de traslación del punto B es definido por (A antes de que se empiece a trasladar el propio punto A, definiendo una deformación de la línea de conexión AB. Esta traslación del punto B mientras el punto A permanece fijo, es proporcional a $\Rightarrow \{\Delta D_{B(A)}\} = d \cdot \{V_N\} \cdot \alpha$, siendo a su vez "α" un coeficiente proporcional a $(X'_{B(A)})$ durante el trayecto de traslación.

En el campo interior formulado por)A, el punto B define un instante de tiempo pasado $\Rightarrow X_A > X_{B(A)}$, siendo la diferencia inicial de tiempos $(X_A - X_{B(A)})$ proporcional a la distancia "d" entre puntos. Por lo tanto, el movimiento de traslación es definido por)A antes de que se empiece a trasladar el punto B, definiendo una deformación de la línea de conexión AB. Esta traslación del punto A mientras el punto B permanece fijo, es proporcional a $\Rightarrow \{\Delta D_{A(B)}\} = d \cdot \{V_N\} \cdot \beta$, siendo a su vez "β" un coeficiente proporcional a $(X'_{B(A)})$ durante el trayecto de traslación.

De acuerdo al croquis anterior, considerando variaciones de B definidas por el punto de formulación A según la línea de conexión AB, es definido por ejemplo en el campo exterior $\Rightarrow d \cdot \alpha \equiv d + d \cdot \alpha \cdot \{V_{N(A)}\} \cdot \cos \varphi \equiv d + d \cdot \alpha \cdot (V_{\Gamma N(A\varphi)})$, obteniendo $\Rightarrow \alpha \equiv (X'_{B(A\varphi)}) \equiv 1 / (1 - V_{\Gamma N(A\varphi)})$.

En el campo exterior $\Rightarrow \Delta \varphi = \xi - \varphi = \text{atan}[-d \cdot \alpha \cdot \{V_N\} \cdot \sin \varphi / (d \cdot \alpha - d \cdot \alpha \cdot \{V_N\} \cdot \cos \varphi)] = \text{atan}[-(V_{N(A\varphi)}) / (1 - V_{\Gamma N(A\varphi)})]$.

Por lo tanto, la deformación de campo está dada por la formulación de posición y se requiere para cumplir con la condición de campos conectados.

1.15 Campo solido equivalente

Todo campo local de interacción de base local N, se proyecta en el campo global, como campo solido de base N.

Todo campo local de interacción de base local N, define una variación de tiempo local (∂T_N), medido desde un punto (observador) del campo local, como el tiempo que tarda un punto o partícula en realizar una trayectoria cerrada o rotación dentro del campo local, de forma que el punto de partida y llegada de la trayectoria sea el mismo.

En un campo sólido, podemos diferenciar entre variación de tiempo local (∂T_N), y variación de tiempo global (∂X_N), siendo proporcionales entre si ambas variaciones de tiempo. Así, si se considera la base N con velocidad de traslación nula ($V_N \equiv 0$), en este caso, la variación de tiempo global será equivalente a la variación de tiempo local $\Rightarrow (\partial T_N) \equiv (\partial X_N)$. Cuando la velocidad de traslación de la base aumenta, la relación de variación de tiempo local respecto de la variación de tiempo global disminuye: $(V_N) \uparrow \Rightarrow (\partial T_N)/(\partial X_N) \downarrow$

Toda variación de tiempo asociada a una base N, es definida por un contorno E exterior a la base, considerando la relación de tiempo global ($X'_{N/E}$) entre E y N $\Rightarrow (\partial T_{N/E}/\partial X_E) \equiv (\partial T_N/\partial X_N) \cdot (X'_{N/E})$; $(\partial X_{N/E}/\partial X_E) \equiv (X'_{N/E})$.

Consideremos dos campos solidos asociados a dos bases locales de campo N1 y N2 con misma velocidad de traslación. En estas condiciones, decimos que son dos campos solidos equivalentes, es decir definen una misma velocidad de traslación de base, y por lo tanto toda rotación local define una rotación local equivalente, con misma relación de $(\partial T_N)/(\partial X_N) \Rightarrow (\partial T_{N1}/\partial X_{N1}) \equiv (\partial T_{N2}/\partial X_{N2})$

La unidad de variación de tiempo global definida en cada una de estas dos bases es la misma, dado que esta variación está dada por la unidad de variación de tiempo global, igual para toda partícula de formulación: $(\partial X_{N1/N1}) \equiv (\partial X_{N2/N2})$. Por lo tanto, toda variación de tiempo local, definida por una rotación de base local equivalente tendrá la misma frecuencia de rotación en ambas bases: $(\omega_{N1/N1}) \equiv (\omega_{N2/N2}) \Rightarrow (\partial T_{N1/N1}) \equiv (\partial T_{N2/N2})$

Toda frecuencia de una rotación local de un punto E1 en una base local A, está definida por un coeficiente relativo de traslación de base, y por un radio relativo de evento: $(\omega_{E1/E1A}) \equiv \{U_{E1/E1A}\}/\{X_{E1A/E1}\}$. En un campo sólido, considerando ($\Delta\lambda \approx \eta \cdot \Delta X/X$), esta rotación se puede aproximar: $\{ \omega_{E1/E1A} \} \approx \eta \cdot \{U_{E1/E1A}\}/(X_{E1} \cdot (\lambda_{E1A/E1}))$. En un punto E2 en su base equivalente B: $\{ \omega_{E2/E2B} \} \equiv \eta \cdot \{U_{E2/E2B}\}/(X_{E2} \cdot (\lambda_{E2B/E2}))$, para que ambas frecuencias de rotación sean iguales se puede considerar dos tipos de ajuste:

- Ajuste por tamaño de campo solido: considerando coeficientes relativos de traslación iguales en ambas bases: $\{U_{E1/E1A}\} \equiv \{U_{E2/E2B}\}$, se requiere ajuste de radios de rotación: $(\lambda_{E1A/E1}) \equiv (\lambda_{E2B/E2}) \cdot (X_{E2})/(X_{E1})$
- Ajuste de coeficientes: considerando que los radios de rotación son iguales en ambas bases: $(\lambda_{E2B/E2}) \equiv (\lambda_{E1A/E1})$, se requiere ajuste de los coeficientes de traslación: $\{U_{E1/E1A}\} \equiv \{U_{E2/E2B}\} \cdot (X_{E1})/(X_{E2})$

Así, si consideramos, por ejemplo: $(X_{E1} \approx X_A) < (X_{E2} \approx X_B)$. En estas condiciones, bajo la condición de ajuste por tamaño, para todo solido definido en la base N2, se define un sólido equivalente en la base N1 de mayor tamaño $\Rightarrow (\lambda_{E1A/E1}) \equiv (\lambda_{E2B/E2}) \cdot (X_{E2})/(X_{E1})$, es decir, el tamaño de todo campo solido equivalente disminuye con el incremento del tiempo global de la base. Posiblemente para estados de tiempo global de una base, próximos al instante inicial de formulación, se produciría un ajuste de coeficientes de todo campo solido equivalente (TBC)

Por lo tanto, todo solido equivalente en una base N, reduce su tamaño con el incremento de su radio de evento global (X_N). Si se toma el sólido equivalente de observación E, como escala de referencia para medida del campo de posición-espacio, dará como resultado que el universo se expande en términos de posición-espacio, pero esto solamente es un efecto aparente, dado que la escala de medida en la base de observación se contrae respecto de la escala adimensional de posición-espacio.

Para entender el concepto de aumento de tamaño de todo solido equivalente N con la disminución de su tiempo global (X_N), hay que considerar que la velocidad de traslación en el campo de posición-espacio es inversamente proporcional al radio de evento global $\Rightarrow \{\lambda'_{N/N}\} \equiv \{V_{N/N}\}/(X_N)$, por lo tanto, toda rotación de N requiere incrementar el radio de rotación para mantener el valor de la frecuencia de rotación, independiente del tiempo global (X_N).

1.16 Escala de campo

Al hablar del campo definido por toda partícula de formulación E en un instante de tiempo, distinguimos entre campo de formulación y campo observado. El campo de formulación, por ejemplo, el campo de interacción, es un campo que establece la posición de toda partícula N, formulada por E. El campo observado establece la posición

de toda partícula N, a partir de la información que llega a la partícula E de formulación, mediante otras partículas moviéndose a velocidad crítica, es decir moviéndose a velocidad de la luz.

El campo definido-observado por E en un instante de tiempo global (X), se puede dar en diferentes tipos de escala: a) escala adimensional de espacio-posición (λ); b) escala evento-tiempo (X) en una unidad de tiempo considerada; c) escala de espacio-posición en una unidad considerada de espacio-posición, siendo esta escala proporcional a la escala adimensional de espacio-posición.

En la formulación aquí planteada, todo contorno de formulación (E), define-observa dos conceptos de campo, un campo de evento-tiempo en escala (X) y un campo de espacio-posición en escala (λ). Por lo tanto, toda medida del campo de espacio-posición a partir de datos medidos como evento-tiempo deben tener en cuenta la transformación no-lineal que existe entre ambos conceptos de campo. Así por ejemplo, para medir distancias dentro de sólidos equivalentes, se debe considerar la siguiente aproximación: $(\Delta\lambda) \cong \eta \cdot (\Delta X) / X$

Hemos indicado en el apartado anterior, que un sólido equivalente en una base N reduce su tamaño ($\Delta\lambda$) con el incremento de su radio de evento global (X). Por contra, si la comparación de sólidos equivalentes la hacemos en una escala evento-tiempo (ΔX), el tamaño de todo sólido equivalente es el mismo independientemente del estado de tiempo de la base.

La forma directa de establecer la posición de todo punto N del campo observado por E, es por la frecuencia de onda de luz procedente del sólido N. Toda frecuencia de onda P emitida en un sólido N, en un instante de tiempo ($X_{N/E}$), representa una rotación de sólido equivalente, es decir la frecuencia de onda (f_P), emitida en el instante ($X_{N/E}$) tendrá el mismo valor que la frecuencia de onda emitida en un sólido equivalente E en un instante (X_E), siendo $(X_E) > (X_{N/E})$

De igual forma la onda P emitida en el sólido N, tendrá un valor de longitud de onda mayor que la longitud de onda equivalente en el sólido E, dado que el tamaño del sólido N es mayor que el sólido equivalente E, considerando dicho tamaño en escala adimensional de espacio-posición ($\Delta\lambda$). Por contra, si el tamaño de onda lo medimos en escala evento-tiempo (ΔX), la longitud de onda tendrá la misma dimensión en ambas bases.

Cuando la onda P se traslada a velocidad crítica ($V_P \approx 1$) desde el sólido N hasta el sólido E, disminuye el valor de su frecuencia, dado que la frecuencia es inversamente proporcional al estado de tiempo global (X_P), ver apartado 3.7.

Por lo tanto, si un observado (E) interpreta la distancia entre diferentes partículas del universo medidas a partir de frecuencias equivalentes, esta distancia se estará midiendo en unidades de escala evento-tiempo (X), frente a la escala adimensional de posición-espacio (λ), que es la escala de referencia para todo observador. Considerando la relación de sólidos equivalentes $(\Delta\lambda) \cong \eta \cdot (\Delta X) / X$, y considerando que la distribución de partículas en el universo, tiende a ser uniforme en escala ($\Delta\lambda$), su interpretación en escala (ΔX), implica que la densidad de partículas se incrementa con la disminución del radio de tiempo (X), disminuyendo la densidad de partículas con el incremento de tiempo (X), produciendo a un efecto aparente de expansión del universo.

Por lo tanto, el concepto de expansión del universo, solo puede aplicarse si se considera el universo medido en una escala de evento-tiempo (X), pero dicha expansión del universo no aplica si se considera el universo medido en la escala espacio-posición adimensional de referencia (λ) igual a todo punto de formulación.

2. Posición de Campo

2.1 Condiciones de campo conectado

Todo contorno de formulación (E), define en su campo de evento exterior e interior a todo contorno de campo N a través de su punto central $\langle N \rangle$. Todo contorno (N) es a su vez contorno de formulación, con su propio campo de evento exterior e interior, en donde $\langle E \rangle$ representa un punto de campo.

La formulación de posición definida por todo contorno, debe de cumplir con las condiciones de reciprocidad y conexión de campos, definiendo un campo conectado.

Sea el campo asociado a una singularidad de formulación (A). En un instante de tiempo global $(X_A) \equiv (X_1)$, un punto B se localiza en su campo interior en un instante de tiempo $(X_{B|A}) \equiv (X_2)$, con una distancia de campo de posición-espacio $\Rightarrow (\lambda_{AB|A}) \equiv (D_{AB|A}) \equiv \eta \cdot \ln(X_1/X_2)$; $(X_2) < (X_1)$.

La condición de reciprocidad implica que en el campo exterior de formulación del punto (B), en el instante de tiempo $(X_B) \equiv (X_2)$, el punto A se localiza en su campo exterior, en un instante de tiempo $(X_{A|B}) \equiv (X_1)$, mismo vector de espacio $\{D_{AB|B}\} \equiv \{D_{AB|A}\}$, misma posición $\{\lambda_{AB|B}\} \equiv \{\lambda_{AB|A}\}$, misma distancia $(\lambda_{AB|B}) \equiv (D_{AB|B}) \equiv \eta \cdot \ln(X_1/X_2)$.

La reciprocidad entre campos es una condición necesaria en la formulación de interacción entre contornos. Así todo contorno de formulación (E) interacciona su campo de evento interior con toda singularidad N, en un campo de base definido por el contorno N como campo relativo exterior. Esta interacción se define a partir del concepto de transformación espacio-evento, considerando la condición de reciprocidad de campo.

Sea P un punto estático sin velocidad de traslación a lo largo del proceso de integración. En estas condiciones, todo punto de formulación (A), define al punto P según una condición de simetría de campos exterior-interior. La condición de simetría implica que para todo instante de tiempo (X_A) , el punto P es definido en ambos campos, interior-exterior, con vectores de posición opuestos $\Rightarrow \{\lambda_{AP|A}\} \equiv -\{\lambda_{PA|A}\}$.

La condición de conexión es una particularidad de la condición de reciprocidad de campos. La condición de conexión indica que si un contorno de formulación (A) define un contorno B en su campo global y este punto se desplaza hasta ser coincidentes ambos puntos $(\lambda_{BA|A} \equiv 0)$ en un instante (X), en este mismo instante el contorno (B) define al punto A como coincidente $(\lambda_{AB|B} \equiv 0)$, y una vez coincidentes los dos contornos definen un mismo campo global exterior e interior.

2.2 Campo de posición

Todo campo complejo de espacio-evento está constituido a partir de un campo de posición 3D. El campo de posición $\{\lambda\}$, es un campo relativo de rotaciones, con forma cúbica, donde el contorno o punto de formulación se localiza en el centro del volumen cúbico. El campo 3D de posición $\{\lambda\}$, dado en coordenadas cartesianas, está constituido a su vez por tres rotaciones principales de campo $(\lambda_a, \lambda_b, \lambda_c)$, según las tres direcciones cartesianas ortogonales asociadas al volumen cúbico. Este concepto de universo cúbico, estaría avalado por simulaciones matemáticas basadas en observaciones, ver por ejemplo referencias #1, #2.

Dado un contorno formulación (E), el vector de posición de todo punto de campo P se puede expresar en el sistema cartesiano global principal $(a,b,c) \Rightarrow \{\lambda_{PE/E}\} \equiv \{\lambda_{aPE/E}, \lambda_{bPE/E}, \lambda_{cPE/E}\}$, o en cualquier otro sistema cartesiano global proyectado $(x,y,z) \Rightarrow \{\lambda_{PE/E}\} \equiv \{\lambda_{xPE/E}, \lambda_{yPE/E}, \lambda_{zPE/E}\}$.

Todo contorno singular de formulación (E), en cada instante de tiempo está definido por tres rotaciones principales $(\lambda_{a/E}, \lambda_{b/E}, \lambda_{c/E})$. El vector de posición $\{\lambda_{PE/E}\}$, lo definen las tres rotaciones principales relativas $\Rightarrow (\lambda_{aPE/E}) \equiv (\lambda_{aP/E}) - (\lambda_{aE/E})$, $(\lambda_{bPE/E}) \equiv (\lambda_{bP/E}) - (\lambda_{bE/E})$, $(\lambda_{cPE/E}) \equiv (\lambda_{cP/E}) - (\lambda_{cE/E})$. El instante de tiempo global $(X_{P/E})$ con el que el contorno de formulación (E) define al punto de campo P, queda establecido por la distancia $(\lambda_{PE/E})$.

Para cada instante de tiempo, toda singularidad de campo P define un coeficiente de traslación, según las tres direcciones principales $(\{V_{aP}\}, \{V_{bP}\}, \{V_{cP}\})$, definiendo un coeficiente de traslación dado por el vector en el campo isométrico de posición 3D: $\{V_P\} \equiv \{V_{aP}, V_{bP}, V_{cP}\}$

Para cada instante de tiempo, todo contorno singular de campo P, define un coeficiente circular $[G_P]$, con un plano de giro circular en el campo de posición 3D definido por un vector director $\{\vartheta_P\}$ normal (perpendicular) a dicho plano. Todo vector director es un vector 3D: $\{\vartheta_P\} \equiv \{\vartheta_{aP}, \vartheta_{bP}, \vartheta_{cP}\}$.

En cada una de las tres coordenadas principales, el ángulo de posición relativo de todo punto P respecto del punto E de formulación, está acotado según $(\pm\pi)$. Así, las tres rotaciones principales $\Rightarrow (-\pi \leq (\lambda_{a_{PE/E}}) \leq \pi)$, $(-\pi \leq (\lambda_{b_{PE/E}}) \leq \pi)$, $(-\pi \leq (\lambda_{c_{PE/E}}) \leq \pi)$.

Esta acotación de ángulos relativos, establece la forma de volumen cubico del campo 3D de posición, definiendo la continuidad de rotaciones. Así por ejemplo, si consideramos un punto P trasladándose en dirección positiva según dirección principal (λ_a) , cuando el punto P llega al límite del volumen cubico según $(\lambda_{a_{PE/E}}) = \pi$, este punto P pasa a tener dirección negativa, es decir aparece por la cara opuesta del cubo $(\lambda_{a_{PE/E}}) = -\pi$, definiendo una variación de traslación de acercamiento según la dirección (λ_a) .

El concepto de campo de posición definido a partir de tres direcciones principales, es una condición necesaria para que exista continuidad de rotaciones, manteniendo las condiciones de reciprocidad y conexión de campo.

Todo campo de posición es un campo relativo al punto o contorno de formulación (E), el cual se localiza en el centro del volumen cubico del campo 3D de posición. El contorno de referencia O, se localiza a una distancia igual a la dada por los ocho puntos de las esquinas del volumen cubico. El contorno O define una superficie frontera con forma esférica, conectada solamente en los ocho puntos de las esquinas del volumen cubico del campo de posición.

Por lo tanto, existen zonas del volumen esférico definido en el campo de evento en donde no puede haber partículas de campo, es decir zonas vacías del campo de evento excluidas para el volumen del campo de posición.

Llamamos campo de posición estático, al campo definido por puntos 'ficticios' de campo, estáticos sin velocidad de traslación, a modo de retícula uniforme de puntos de campo, definida e inalterada desde el instante inicial de formulación. Cuando una singularidad se traslada en el campo de posición estático, pasa de la posición de un punto estático a otro, y por lo tanto definiendo el campo de posición del punto estático correspondiente.

2.3 Condición inicial de formulación

El parámetro de ratio frontera (ψ) juega un papel de control en la condición inicial de formulación. Todo contorno (E) de formulación define un mismo valor de ratio frontera $\Rightarrow \psi = \ln(X_{O(E)}/X_E) = \ln(X_E/X_{O(E)})$.

La formulación planteada tiene solución para todo valor de (ψ) . Así, distinguimos un estado de formulación antes de un instante inicial $(X \leq 0)$, en donde $(\psi = 0)$. Este estado lo identificamos como 'semilla' de la formulación, en donde el concepto de campo de evento tiene dimensión 0D: $\psi = 0 \Rightarrow X_{O/E} = X_E \Rightarrow X = 0$.

En el estado de formulación de semilla, $(\psi = 0)$, en cada una de las tres direcciones principales, el ratio frontera estarían dado por un solo punto, dada la proporcionalidad con los coeficientes de giro de referencia $\Rightarrow \ln(X_{O(E)}/X_E) = \ln([-G_0]/[G_u]) = \psi$. El valor de $[G_u]$ estaría dado por un solo punto con coeficiente de masa igual al del contorno $[-G_0]$.

En el instante $(X = 0)$, se produce el cambio del estado de semilla $(\psi = 0)$ al estado 'germinado' $(\psi \neq 0)$, mediante el cambio del coeficiente de referencia unitario desde su valor de semilla $[G_u] = [-G_0]$ a su valor final germinado, donde $[G_u]$ es un valor infinitesimal respecto de $[-G_0]$.

Este cambio de estado de $(\psi = 0) \Rightarrow (\psi \neq 0)$ debe ser instantáneo, dado que todo cambio de ' ψ ' manteniendo la condición de campo conectado en todos los contornos de formulación, debe producirse en un único instante de tiempo $(X = 0)$. Por ejemplo $\Rightarrow (D_{NE(E)} = \eta \cdot \ln(X_{N(E)}/X_E); (X_{N(E)} = (X_E) + (X_{NE(E)})$. Si $(X_E) = 0 \Rightarrow (X_{NE(E)} = 0 \Rightarrow (X_{N(E)} = 0$.

En el instante $(X = 0)$, el campo germinado, posiblemente debería presentar una distribución inicial de puntos singulares en los tres círculos de posición (λ_a) , (λ_b) , (λ_c) , donde cada uno de los contornos de formulación definen campos exterior-interior conectados, además de cumplir con las ecuaciones de la formulación de interacción.

2.4 Derivada de tiempo global

Se define la derivada de tiempo global de un punto de campo N respecto del contorno (E) de formulación, expresada como $\Rightarrow (X'_{N/E}) = (\partial X_{N/E}) / (\partial X_E)$. La derivada $(X'_{N/E})$ representa la variación de tiempo global N en el instante de tiempo global $(X_{N/E})$, en el que N es definido por (E).

La derivada de toda variable de punto asociada a un contorno N en el campo formulado por (E), está dada por la variación de N en su campo de formulación en el instante $(X_{N/E})$, multiplicada por la derivada de tiempo $(X'_{N/E})$.

Definimos como variables de punto, a toda variable asociada a un contorno singular o punto de campo cuyo valor es función de su variable de tiempo global. Dentro de las variables de punto, se incluyen los coeficientes de traslación y giro, o variables como el de tiempo local medido respecto del global.

Se define una condición de igualdad de rotaciones en dirección radial según la línea de conexión EN. Llamemos (s) a la dirección del campo 3D de posición {λ}, definida por la línea de conexión EN, donde se cumple $\Rightarrow \{\lambda_{SNE/E}\} \equiv (\lambda_{NE/E}) \equiv (\lambda_{ANE/E^2} + \lambda_{bNE/E^2} + \lambda_{CNE/E^2})^{1/2}$

Según la línea de conexión EN se cumple la siguiente igualdad de rotación local $\Rightarrow (\partial Y_{SE/E})/X_E \equiv (\partial Y_{SN/E})/X_{N/E} \Rightarrow (\partial X_E) \cdot (1-V_{SE})/(X_E) \equiv (\partial X_{N/E}) \cdot (1-V_{SN/E})/(X_{N/E}) \Rightarrow (X'_{N/E}) \equiv (X_{N/E}/X_E) \cdot (1-V_{SE})/(1-V_{SN/E})$.

Si operamos en el plano complejo, donde la línea de conexión se define según $(\varphi \equiv \varphi_{N/E}) \Rightarrow (\partial Y_{E/E})/X_E \equiv (\partial Y_{RN/E})/X_{N/E} \Rightarrow (\partial X_E) \cdot (1-Cr_{E/E\varphi})/(X_E) \equiv (\partial X_{N/E}) \cdot (1-Cr_{N/E\varphi})/(X_{N/E}) \Rightarrow (X'_{N/E}) \equiv (X_{N/E}/X_E) \cdot (1-Cr_{E/E\varphi})/(1-Cr_{N/E\varphi})$.

2.5 Formulación de posición

La formulación de posición de todo contorno de formulación (E), define la variación de posición de todo punto N, en sus campos de posición exterior ($\lambda_{NE(E)}$), interior ($\lambda_{EN(E)}$).

Conocida la derivada de tiempo global ($X'_{N/E}$), obtenemos la derivada en el campo de posición como la derivada de rotaciones de posición relativas entre ambos puntos. Esta derivada de posición, se hace de forma opuesta en los campos exterior interior:

$$\{\lambda'_{NE(E)}\} \equiv \eta \cdot X'_{N(E)} \cdot \{V_{N(E)}\} / X_{N(E)} - \eta \cdot \{V_E\} / X_E \quad \Leftarrow \quad X'_{N(E)} \equiv (X_{N(E)} / X_E) \cdot (1-V_{SE}) / (1-V_{SN(E)})$$

$$\{\lambda'_{EN(E)}\} \equiv \eta \cdot \{V_E\} / X_E - \eta \cdot X'_{N(E)} \cdot \{V_{N(E)}\} / X_{N(E)} \quad \Leftarrow \quad X'_{N(E)} \equiv (X_{N(E)} / X_E) \cdot (1-V_{SE}) / (1-V_{SN(E)})$$

Si en el proceso de análisis con la formulación de posición, hay puntos de campo en donde se producen saltos por continuidad de rotación, el análisis se debe de realizar según los tres ejes principales ($\lambda_a, \lambda_b, \lambda_c$). Si no se producen saltos por continuidad de rotaciones, la formulación de posición se puede realizar en cualquier sistema de ejes cartesianos.

La derivada del campo de posición 3D, se proyecta igualmente como una derivada de un campo de espacio 2D, considerando un plano complejo de espacio, donde $\Rightarrow \{D'_{EN(E)}\} \equiv \{\lambda'_{EN(E)}\}$. Así para todo punto del plano complejo $\langle N:\varphi \rangle$, se define:

$$\{D'_{NE(E)}\} \equiv \eta \cdot X'_{N(E)} \cdot \{C_{N(E)}\} / X_{N(E)} - \eta \cdot \{C_E\} / X_E \quad \Leftarrow \quad X'_{N(E)} \equiv (X_{N(E)} / X_E) \cdot (1-Cr_{E\varphi}) / (1-Cr_{N(E)\varphi})$$

$$\{D'_{EN(E)}\} \equiv \eta \cdot \{C_E\} / X_E - \eta \cdot X'_{N(E)} \cdot \{C_{N(E)}\} / X_{N(E)} \quad \Leftarrow \quad X'_{N(E)} \equiv (X_{N(E)} / X_E) \cdot (1-Cr_{E\varphi}) / (1-Cr_{N(E)\varphi})$$

2.6 Análisis simultaneo de posición de campos

Dado un número (n) de contornos singulares a analizar, cada uno de ellos define su campo posición-evento global exterior-interior en donde este es contorno de formulación. El análisis de los (E_n) campos globales, se hace de forma simultánea, mediante integración incremental de sus campos de posición correspondientes.

El análisis simultaneo se realiza de forma uniforme considerando el mismo valor de radio de evento global para todo contorno de formulación. Todos los campos se analizan simultáneamente.

Si el análisis se realiza en un plano 2D, este se puede analizar como campo espacio-evento, permitiendo trabajar directamente toda la formulación en variable compleja, lo que puede facilitar el análisis.

En cada paso del análisis incremental, se considera un mismo valor de radio de evento global (X_{En}), y un mismo incremento de radio de evento (∂X_{En}), para cada uno de los (E_n) campos analizados. Se aplica un mismo incremento al radio de evento entre dos instantes de tiempo global (1) a (2) $\Rightarrow X_{En,2} \equiv X_{En,1} + \partial X_{En,1}$

Se obtiene para cada campo (E_n), la variación de sus respectivos puntos de campo exterior-interior. La variación de $\langle N:\varphi \rangle$ formulado por E, exterior: $\{D_{NE(E\varphi,2)}\} \equiv \{D_{NE(E\varphi,1)}\} + \{\Delta D_{NE(E\varphi,1)}\} \Rightarrow X_{N(E,2)} \equiv X_{E,2} \cdot e^{\uparrow}((D_{NE(E,2)})/\eta)$; interior: $\{D_{EN(E\varphi,2)}\} \equiv \{D_{EN(E\varphi,1)}\} + \{\Delta D_{EN(E\varphi,1)}\} \Rightarrow X_{N(E,2)} \equiv X_{E,2} / e^{\uparrow}((D_{EN(E,2)})/\eta)$. Siendo $\Rightarrow \{\Delta D_{NE(E\varphi,1)}\} \equiv \{D'_{NE/E\varphi,1}\} \cdot (\partial X_E)$. De igual forma el campo puede ser almacenado como campo de evento relativo.

La formulación planteada implica una solución entrelazada espacio-tiempo. El proceso de análisis simultaneo de todos los campos posición-evento de todos los contornos de campo, requiere almacenar el valor de las variables de punto asociadas a todos los contornos de campo para todos los tiempos de integración. Esto requiere gran capacidad de almacenamiento de información en el proceso de análisis simultaneo. Este proceso se puede realizar

de forma relativamente sencilla en la integración del campo interior, pero puede resultar un proceso altamente costoso e iterativo en la integración del campo exterior.

Esta dificultad de integración hay que entenderla bajo un proceso de simulación de la formulación desde dentro de la propia formulación de la que formamos parte. Si consideramos el exoporte donde estaría implementada la formulación planteada, no existirían conceptos como tiempo o espacio, ni el concepto mismo de integración, sino que formulación y su solución formarían parte del mismo todo.

2.7 Comprobaciones sobre las condiciones de reciprocidad y conexión

La formulación de posición definida por todo contorno, cumple con las condiciones de reciprocidad y conexión. Para que se cumplan estas condiciones, es necesario que todos los puntos de formulación partan de un punto común en el campo de evento, en un instante de tiempo global inicial de integración.

Sean dos puntos A y B. En el instante global $(X_A) \equiv (X_1)$, el punto A define en su campo exterior, al punto B con un estado de evento $(X_{B(A)}) \equiv (X_2)$, siendo $(X_2) > (X_1)$. Según la condición de reciprocidad, en el instante (X_2) , el punto B define en su campo interior, al punto A con un radio de evento $(X_{A(B)}) \equiv (X_1)$.

En estos dos instantes de tiempo global, considerando que los coeficientes de traslación son variables de punto $\Rightarrow \{V_{B(A)}\} \equiv \{V_{B/B}\} \equiv \{V_B\}$; $\{V_{A(B)}\} \equiv \{V_{A/A}\} \equiv \{V_A\}$. Según línea de conexión AB $\Rightarrow (V_{SA}) \equiv (V_{SA})_B$ y $(V_{SB}) \equiv (V_{SB})_A$. Siendo $\Rightarrow (X'_{B(A)}) \equiv (X_2/X_1) \cdot (1 - V_{SA}) / (1 - V_{SB(A)})$; $(X'_{A(B)}) \equiv (X_1/X_2) \cdot (1 - V_{SB}) / (1 - V_{SA(B)})$. Se obtiene $\Rightarrow (X'_{B(A)}) \cdot (X'_{A(B)}) \equiv 1$.

En estos dos instantes de tiempo global, según la condición de reciprocidad se debe cumplir la igualdad de los vectores posición, por ejemplo $\Rightarrow \{\lambda_{BA(A)}\} \equiv \{\lambda_{BA(B)}\}$. Para que se cumpla dicha igualdad, se debe cumplir la igualdad de variaciones de posición, por ejemplo $\Rightarrow \{\lambda'_{BA(A)}\} \equiv \{\lambda'_{BA(B)}\} \cdot (X'_{B(A)})$, siendo:

$$\{\lambda'_{BA(A)}\} \equiv \eta \cdot X'_{B(A)} \cdot \{V_{B(A)}\} / X_2 - \eta \cdot \{V_A\} / X_1 ; \{\lambda'_{BA(B)}\} \equiv \eta \cdot \{V_B\} / X_2 - \eta \cdot X'_{A(B)} \cdot \{V_{A(B)}\} / X_1$$

$$\{\lambda'_{BA(A)}\} \equiv \{\lambda'_{BA(B)}\} \cdot (X'_{B(A)}) \equiv (\eta \cdot \{V_B\} / X_2 - \eta \cdot X'_{A(B)} \cdot \{V_{A(B)}\} / X_1) \cdot (X_2/X_1) \cdot (1 - V_{SA}) / (1 - V_{SB(A)})$$

Por lo tanto, considerando que ambos puntos A, B parten de un instante y posición inicial común, de acuerdo a las condiciones anteriores de igualdad de derivadas del campo, se cumplirá la condición de reciprocidad entre ambos puntos a lo largo del proceso de integración.

Esta condición de reciprocidad entre ambos puntos se mantiene cuando se produce un salto por continuidad de rotaciones, dado que en el salto se cumple la igualdad de distancia $\Rightarrow (\lambda_{BA(A)}) \equiv (\lambda_{BA(B)}) \equiv \pm \pi$.

Si los dos puntos A, B se separan de un punto inicial común P que permanece como punto estático, siguiendo trayectorias diferentes en el campo espacio evento y después de un intervalo de tiempo global, el punto A define al punto B acercándose en campo exterior-interior hasta ser ambos puntos coincidentes en un instante (X), de igual forma y de acuerdo a la condición de reciprocidad, el punto B definirá al punto A acercándose en su de campo interior-exterior, definiendo un mismo tiempo global de coincidencia (X) en ambos campos.

De acuerdo a la condición de simetría, en el instante de coincidencia (X), el punto A define al punto estático P, con misma posición de signo opuesto en sus campos exterior-interior, y de igual forma el punto B define el punto estático P con la misma posición de signo opuesto en su campo exterior-interior. Este valor de igualdad de posición al punto estático P, junto con la condición de reciprocidad, implica la condición de coincidencia (X) se produce simultáneamente en ambos campos exterior-interior.

De igual forma, en el instante en que ambos puntos A y B son coincidentes, estos definen a todo punto P en una misma posición de campo exterior y una misma posición de campo interior, de acuerdo a la condición de conexión de campos.

Para que se cumpla la condición de reciprocidad y conexión entre dos puntos, es condición suficiente que ambos puntos hayan sido coincidentes en un instante de tiempo pasado.

Se incluye dos ejemplos de validación de la formulación de posición, verificando las condiciones de reciprocidad y conexión de campos.

Ejemplo de variación de posición, sin saltos por continuidad de rotaciones

Consideremos un ejemplo de formulación 2D, sin salto por continuidad de rotaciones.

Sean, tres puntos A, B, C, moviéndose sobre un plano con ejes (x, y), donde:

Los tres puntos parten de un instante de tiempo inicial $(X_E \equiv 10)$, desde un punto origen $(x=0, y=0)$.

El punto A, sale en el instante inicial con coeficiente de traslación ($C_{x_A}=0.6$) en dirección (x). El punto B, sale con coeficiente de traslación ($C_{y_B}=0.5$) en dirección (y). El punto C, sale con coeficiente de traslación ($C_{y_C}=0.1$) en dirección (y). Se obtiene por análisis, los ángulos de salida en instante inicial, por ejemplo: $\varphi_{B(A)} \equiv 117.606^\circ$; $\varphi_{A(B)} = -17.217^\circ$; etc.

En el instante $X_B \equiv 10.5$, el punto B cambia de dirección y módulo del coeficiente de traslación, de forma que este se dirige hacia el punto A, con un coeficiente de traslación local relativo respecto de la base A, de modulo ($U_{B/BA}=0.8$), ver punto 1.12.1. $\{U_{B(BA\varphi=-17.217^\circ)}\}=0.8 \Rightarrow \{U_{B(BA)}\}=0.8 \cdot e^{\uparrow i(-17.217^\circ)}$; $\{U_{B(BA\varphi=117.606^\circ)}\}=0.8 \Rightarrow \{U_{B(BA)}\}=0.8 \cdot e^{\uparrow i(117.606^\circ)}$.

En el instante $X_B \equiv 11.639$, el punto B es coincidente con el punto A. El punto B continua con las condiciones de traslación $\Rightarrow (U_{B/BA}=0.8)$. $\{U_{B(BA\varphi=-17.217^\circ)}\}=0.8$; $\{U_{B(BA\varphi=117.606^\circ)}\}=0.8$

La integración de la formulación de posición se hace con incrementos de radio ($\partial X_E \equiv 1e-4$). Se obtienen para los diferentes puntos de integración, las variaciones de los campo exterior e interior de cada uno de los tres puntos analizados y comprobamos, por ejemplo:

Propiedad reciprocidad. En el instante $X_B \equiv 10.80$, el punto B define el punto C en el campo exterior $\Rightarrow X_{C(B)} \equiv 11.084$; $\varphi_{C(B)} \equiv -163.4^\circ$. En el instante $X_C \equiv 11.084$, el punto C define el punto B en el campo interior $\Rightarrow X_{B(C)} \equiv 10.80$; $\varphi_{B(C)} \equiv -163.4^\circ$.

En el instante $X_A \equiv X_B \equiv 11.639$ los puntos A y B son coincidentes $\Rightarrow X_{B(A)} \equiv X_{A(B)} \equiv X_{B(A)} \equiv X_{A(B)} \equiv 11.639$. En este instante, los puntos A y B definen el punto C $\Rightarrow X_{C(A)} \equiv X_{C(B)} \equiv 12.791$; $\varphi_{C(A)} \equiv \varphi_{C(B)} \equiv 164.9^\circ$. Interior $\Rightarrow X_{C(A)} \equiv X_{C(B)} \equiv 10.624$; $\varphi_{C(A)} \equiv \varphi_{C(B)} \equiv -3.8^\circ$.

En el instante $X_C \equiv 10.624$ el punto C define el instante de coincidencia de A y B en su campo exterior $\Rightarrow X_{A(C)} \equiv X_{B(C)} \equiv 11.639$; $\varphi_{A(C)} \equiv \varphi_{B(C)} \equiv -3.8^\circ$. En el instante 12.791 el punto C define el instante de coincidencia de A y B en su campo interior $\Rightarrow X_{A(C)} \equiv X_{B(C)} \equiv 11.639$; $\varphi_{A(C)} \equiv \varphi_{B(C)} \equiv 164.9^\circ$.

Campo exterior. Sin saltos por continuidad de rotaciones.							
X_E	10.2	10.502	10.624	10.8	11.084	11.639	12.791
$X_{B(A)}$	10.465	10.732	10.830	10.972	11.199	11.639	18.654
$\varphi_{B(A)}$	117.606	117.606	117.606	117.606	117.606	117.606	-17.217
$X_{C(A)}$	10.326	10.826	11.031	11.329	11.817	12.791	14.906
$\varphi_{C(A)}$	164.877	164.877	164.877	164.877	164.877	164.877	164.877
$X_{A(B)}$	10.547	11.402	11.429	11.466	11.526	11.639	13.118
$\varphi_{A(B)}$	-17.217	-17.217	-17.217	-17.217	-17.217	-17.217	117.616
$X_{C(B)}$	10.274	10.689	10.809	11.084	11.630	12.791	15.413
$\varphi_{C(B)}$	-90.000	-90.436	-126.856	-163.377	175.788	164.877	159.398
$X_{A(C)}$	10.509	11.306	11.639	12.129	12.946	14.634	18.542
$\varphi_{A(C)}$	-3.801	-3.801	-3.801	-3.801	-3.801	-3.801	-3.801
$X_{B(C)}$	10.363	10.800	11.637	13.994	19.100	34.464	108.033
$\varphi_{B(C)}$	90.000	27.306	-3.776	-11.423	-13.558	-14.523	-14.999

Campo interior. Sin saltos por continuidad de rotaciones.							
X_E	10.2	10.502	10.624	10.8	11.084	11.639	12.791
$X_{B(A)}$	10.074	10.184	10.228	10.290	10.390	11.639	12.539
$\varphi_{B(A)}$	-17.217	-17.217	-17.217	-17.217	-17.217	157.717	117.668
$X_{C(A)}$	10.079	10.197	10.244	10.312	10.419	10.624	11.031
$\varphi_{C(A)}$	-3.801	-3.801	-3.801	-3.801	-3.801	-3.801	-3.801
$X_{A(B)}$	10.087	10.217	10.368	10.586	10.941	11.639	11.861
$\varphi_{A(B)}$	117.606	117.606	117.606	117.606	117.606	117.606	-17.218
$X_{C(B)}$	10.111	10.277	10.409	10.502	10.562	10.624	10.717
$\varphi_{C(B)}$	90.000	89.643	59.501	27.265	7.261	-3.802	-9.520
$X_{A(C)}$	10.123	10.306	10.380	10.486	10.656	10.981	11.639
$\varphi_{A(C)}$	164.877	164.877	164.877	164.877	164.877	164.877	164.877
$X_{B(C)}$	10.146	10.365	10.454	10.616	10.800	11.089	11.639
$\varphi_{B(C)}$	-90.000	-90.000	-90.000	-124.707	-163.401	175.596	164.876

Ejemplo de variación de posición, con saltos por continuidad de rotaciones.

Tres puntos A, B, C, moviéndose sobre un plano dado según ejes principales $\Rightarrow (x, y) \equiv (a, b)$, donde:

Los tres puntos parten de un instante de tiempo inicial ($X_E \equiv 10$), desde un punto origen ($x=0, y=0$). Se considera un ratio frontera de valor: $\Psi = 0.03 \cdot \sqrt{3}$.

El punto A permanece fijo ($C_A=0$). El punto B sale con coeficiente de traslación ($C_{XB}=0.6$) en dirección según eje (x). El punto C sale con ($C_{XC}=0.1$) en dirección (x), y un coeficiente ($C_{YC}=0.2$) en dirección (y).

Integración con incrementos de radio ($\partial X_E \equiv 1e-4$). Se obtiene, por ejemplo:

En el instante $X_A \equiv 10.202$, el punto A define en su campo exterior un salto por continuidad de rotación (λ_a) del punto B $\Rightarrow X_{B(A)} \equiv 10.512$, salto de $\varphi_{B(A)} \equiv 0^\circ$ a $\varphi_{B(A)} \equiv 180^\circ$. En el instante $X_B \equiv 10.512$, el punto B define en su campo interior el salto por continuidad de rotación (λ_a) del punto A $\Rightarrow X_{A(B)} \equiv 10.202$, salto de orientación $\varphi_{A(B)} \equiv 0^\circ$ a $\varphi_{A(B)} \equiv 180^\circ$.

En el instante $X_C \equiv 10.238$, el punto C define en su campo exterior un salto por continuidad de rotación (λ_a) del punto B $\Rightarrow X_{B(C)} \equiv 10.554$, salto de $\varphi_{B(C)} \equiv -8.9^\circ$ a $\varphi_{B(C)} \equiv -171.1^\circ$. En el instante $X_B \equiv 10.554$, el punto B define en su campo interior el salto por continuidad de rotación (λ_a) del punto C $\Rightarrow X_{C(B)} \equiv 10.238$, salto de orientación $\varphi_{C(B)} \equiv -8.9^\circ$ a $\varphi_{C(B)} \equiv -171.1^\circ$.

En el instante $X_A \equiv 11.235$, el punto A define en su campo exterior un salto por continuidad de rotación (λ_b) del punto C $\Rightarrow X_{C(A)} \equiv 11.619$, salto de $\varphi_{C(A)} \equiv 63.4^\circ$ a $\varphi_{C(A)} \equiv -63.4^\circ$. En el instante $X_C \equiv 11.619$, el punto C define en su campo interior el salto por continuidad de rotación (λ_b) del punto A $\Rightarrow X_{A(C)} \equiv 11.235$, salto de orientación $\varphi_{A(C)} \equiv 63.4^\circ$ a $\varphi_{A(C)} \equiv -63.4^\circ$.

En el instante $X_B \equiv 11.273$, el punto B define en su campo exterior un salto por continuidad de rotación (λ_b) del punto C $\Rightarrow X_{C(B)} \equiv 11.618$, salto de $\varphi_{B(C)} \equiv 84.1^\circ$ a $\varphi_{B(C)} \equiv -84.1^\circ$. En el instante $X_C \equiv 11.618$, el punto C define en su campo interior el salto por continuidad de rotación (λ_b) del punto B $\Rightarrow X_{B(C)} \equiv 11.273$, salto de orientación $\varphi_{B(C)} \equiv 84.1^\circ$ a $\varphi_{B(C)} \equiv -84.1^\circ$.

Propiedad reciprocidad. En el instante **10.5**, el punto B define el punto C en el campo exterior $\Rightarrow X_{C(B)} \equiv 10.782$; $\varphi_{C(B)} \equiv 145.3^\circ$. En el instante **10.782**, el punto C define el punto B en el campo interior $\Rightarrow X_{B(C)} \equiv 10.5$; $\varphi_{B(C)} \equiv 145.3^\circ$.

En el instante **11.052** los puntos A y B son coincidentes $\Rightarrow X_{B(A)} \equiv X_{A(B)} \equiv X_{B(A)} \equiv X_{A(B)} \equiv 11.052$. En este instante los puntos A y B definen el punto C $\Rightarrow X_{C(A)} \equiv X_{C(B)} \equiv 11.375$; $\varphi_{C(A)} \equiv \varphi_{C(B)} \equiv 63.4^\circ$. Interior $\Rightarrow X_{C(A)} \equiv X_{C(B)} \equiv 10.852$; $\varphi_{C(A)} \equiv \varphi_{C(B)} \equiv -116.5^\circ$.

En el instante **10.852** el punto C define el instante de coincidencia de A y B en su campo exterior $\Rightarrow X_{A(C)} \equiv X_{B(C)} \equiv 11.052$; $\varphi_{A(C)} \equiv \varphi_{B(C)} \equiv -116.5^\circ$. En el instante **11.375**, el punto C define el instante de coincidencia de A y B en su campo interior $\Rightarrow X_{A(C)} \equiv X_{B(C)} \equiv 11.052$; $\varphi_{A(C)} \equiv \varphi_{B(C)} \equiv 63.4^\circ$.

Propiedad reciprocidad. En el instante **11.375**, el punto B define el punto C en el campo exterior $\Rightarrow X_{C(B)} \equiv 11.704$; $\varphi_{C(B)} \equiv -93.1^\circ$. En el instante **11.704**, el punto C define el punto B en el campo interior $\Rightarrow X_{B(C)} \equiv 11.375$; $\varphi_{B(C)} \equiv -93.1^\circ$.

Campo exterior. Con saltos por continuidad de rotaciones.							
X_E	10.20	10.500	10.782	10.852	11.052	11.375	11.704
$X_{B(A)}$	10.508	10.704	10.882	10.926	11.052	11.683	11.893
$\varphi_{B(A)}$	0.000	180.000	180.000	180.000	0.000	180.000	180.000
$X_{C(A)}$	10.258	10.649	11.018	11.110	11.375	11.746	12.053
$\varphi_{C(A)}$	63.435	63.435	63.435	63.435	63.435	-59.942	-50.499
$X_{A(B)}$	10.322	10.812	10.943	10.971	11.052	11.573	12.008
$\varphi_{A(B)}$	180.000	180.000	0.000	0.000	180.000	180.000	0.000
$X_{C(B)}$	10.310	10.782	11.152	11.203	11.375	11.704	12.036
$\varphi_{C(B)}$	145.323	145.323	40.249	45.510	63.442	-93.097	-124.716
$X_{A(C)}$	10.245	10.615	10.965	11.052	11.302	11.707	12.092
$\varphi_{A(C)}$	-116.565	-116.565	-116.565	-116.565	-116.565	-116.565	118.889
$X_{B(C)}$	10.464	10.750	10.985	11.052	11.276	11.804	12.121
$\varphi_{B(C)}$	-8.926	-155.534	-126.483	-116.511	-84.051	-44.020	125.424

Campo interior. Con saltos por continuidad de rotaciones.							
X_E	10.20	10.500	10.782	10.852	11.052	11.375	11.704
$X_{B(A)}$	10.125	10.310	10.482	10.559	11.052	11.253	11.455
$\varphi_{B(A)}$	180.000	180.000	180.000	0.000	180.000	180.000	180.000
$X_{C(A)}$	10.163	10.407	10.634	10.691	10.852	11.110	11.373
$\varphi_{C(A)}$	-116.565	-116.565	-116.565	-116.565	-116.565	-116.565	-116.565
$X_{A(B)}$	10.080	10.197	10.623	10.733	11.052	11.180	11.409
$\varphi_{A(B)}$	0.000	0.000	180.000	180.000	0.000	0.000	180.000
$X_{C(B)}$	10.087	10.215	10.540	10.627	10.852	11.124	11.322
$\varphi_{C(B)}$	-8.926	-8.926	-152.398	-144.479	-116.545	-72.695	-48.455
$X_{A(C)}$	10.155	10.386	10.602	10.655	10.807	11.052	11.329
$\varphi_{A(C)}$	63.435	63.435	63.435	63.435	63.435	63.435	-61.111
$X_{B(C)}$	10.129	10.322	10.500	10.544	10.670	11.052	11.375
$\varphi_{B(C)}$	145.323	145.323	145.323	145.323	145.323	63.437	-93.104

3. Interacción de Campo

3.1 Coeficientes acoplados

Las variaciones en el campo de espacio están asociadas a rotaciones de campo. Dado un contorno de formulación (E) y un contorno de campo N, se define el concepto de variación acoplada de rotaciones, como la suma de rotaciones de ambos contornos, dada por la suma de logaritmos de variaciones de evento, equivalente al logaritmo del producto. Por lo tanto, la variación acoplada de evento entre ambos contornos está dada por el producto de sus variaciones de evento.

El concepto de variación acoplada de evento, está asociada a la formulación de interacción de todo contorno de formulación (E), con tondo contorno singular de su campo interior, incluido el contorno O de referencia. Toda formulación de interacción aplica al campo interior formulado por (E), por lo tanto, el concepto de coeficiente acoplado lo relacionamos con el campo de evento interior.

Dado un contorno de formulación (E) y un contorno acoplado N, se define el coeficiente circular acoplado, como el producto de sus coeficientes circulares $\Rightarrow [G_E]_N \equiv [G_E] \cdot [G_N]_E$, donde $[G_N]_E$ representa el coeficiente circular de N en el instante de tiempo global $(X_N]_E)$ en el que (E) define al contorno N en su campo interior.

Dado un contorno de formulación (E) y un contorno acoplado N, la línea de conexión EN del campo de posición interior $\{\lambda_{EN}]\}$ define un vector director $\{s\}$. De igual forma el coeficiente de traslación $\{V_N]\}$ define un vector director asociado a la traslación de base N. Se establece un plano complejo orientado de traslación de base, definido por el plano del campo de posición, que pasa por el punto E de formulación y que contiene los dos vectores directores $\{s\}$ y $\{V_N]\}$. En este plano complejo está incluido el vector de traslación $\Rightarrow \{C_N]\} \equiv \{V_N]\}$.

En el plano complejo orientado de traslación de base, la orientación (s) de posición 3D define una orientación global $(\varphi) \Rightarrow (s \leftrightarrow \varphi)$, y el coeficiente de traslación de base $\{C_N]\}$ define una orientación principal $(\mu) \Rightarrow \{C_{N\mu}]\} \equiv \{C_N]\}$.

En el plano complejo orientado de traslación de base, según orientación $(\varphi \equiv \varphi_N]_E)$ asociada a la línea de conexión EN, se define el coeficiente acoplado de traslación $\Rightarrow \{C_{E\varphi}]\}_N \equiv \{C_{E\varphi}]\} \cdot \{C_N]_{E\varphi}\}$. Obsérvese que el plano complejo orientado de traslación contiene el vector de traslación de base $\{C_N]\} \equiv \{V_N]\}$, pero el vector $\{C_E]\}$ representa una proyección del vector $\{V_E]\}$ en dicho plano. Para el contorno O de referencia $\Rightarrow \{C_E]_0\} \equiv 0$, al ser $\{C_0]\} = 0$.

El contorno de formulación (E) define una variación de evento local por traslación respecto al contorno O de referencia $\Rightarrow \{Y'_{E\varphi}]\} \equiv \{1 - \{C_{E\varphi}]\}\}$. De igual forma, en el plano complejo orientado por traslación de base, el contorno (E) define una variación local acoplada por traslación respecto al contorno N, según orientación global $(\varphi \equiv \varphi_N]_E)$ de la línea de conexión EN $\Rightarrow \{Y'_{E\varphi}]\}_N \equiv \{1 + \{C_{E\varphi}]\}_N\} \equiv \{1 + \{C_{E\varphi}]\} \cdot \{C_N]_{E\varphi}\}\}$. Obsérvese que en la variación local respecto del contorno O, los coeficientes de expansión y traslación llevan signo opuesto, dado el valor negativo del coeficiente $[-G_0]$. Para variaciones acopladas, ambos coeficientes de expansión y traslación llevan mismo signo.

3.1.1 Coeficiente de interacción acoplado

Definamos un plano complejo principal de traslación de base, que contiene los vectores directores $\{V_E]\}$ y $\{V_N]\}$, donde $\{C_N]\} \equiv \{V_N]\}$, y $\{C_E]\} \equiv \{V_E]\}$, en donde según dirección principal de traslación de base $(\mu) \Rightarrow \{C_{N\mu}]\} \equiv \{C_N]\}$, se define un coeficiente de interacción acoplado, dado por la suma de los coeficientes de traslación, por la relación de variaciones de evento global respecto de la variación de evento local acoplada, según orientación principal $(\mu) \Rightarrow \{W_{E\mu}]\}_N \equiv (\{C_{E\mu}]\} + \{C_N]_{E\mu}\}) / \{Y'_{E\mu}]\}_N \equiv (\{C_{E\mu}]\} + \{C_N]_{E\mu}\}) / \{1 + \{C_{E\mu}]\} \cdot \{C_N]_{E\mu}\}\}$ Siendo $\Rightarrow \{W_{E\mu}]\}_N \equiv \{W_{E\mu}]\}_N \cdot e^{\uparrow i(\Delta\mu)}$.

El coeficiente de interacción acoplado $\{W_{E\mu}]\}_N$, representa un coeficiente de traslación resultante por interacción acoplada, en donde la traslación $\{C_E]\}$ se suma a la traslación $\{C_N]\}$ de la base N acoplada. El coeficiente de interacción acoplado define un módulo $\Rightarrow (W_{E\mu})_N < 1; \forall \{C_N]\}, \{C_E]\}$.

Ejemplo: $\{C_{N\varphi=20^\circ}\} = 0.9 \Rightarrow (\mu) \equiv 20^\circ; \{C_{E\varphi=60^\circ}\} = 0.9 \Rightarrow \{C_{E\mu}]\}_N \equiv (0.9 \cdot 0.9) \cdot e^{\uparrow i(40^\circ)} \Rightarrow \{Y'_{E\mu}]\}_N \equiv (1 + \{C_{E\mu}]\} \cdot \{C_N]_{E\mu}\}); \{Y'_{E\mu}]\}_N \equiv 1.702 \cdot e^{\uparrow i(17.8^\circ)}; \{W_{E\mu}]\}_N \equiv 0.993 \cdot e^{\uparrow i(2.18^\circ)} \Rightarrow \{W_{E\mu}]\}_N \equiv 0.993 \cdot e^{\uparrow i(22.18^\circ)}$

3.2 Campo de base acoplado

La interacción del contorno de formulación (E) con todo contorno singular N de su campo de evento interior, está basada en la variación acoplada de evento definido por el coeficiente circular acoplado $[G_E]_N$, en el campo de acoplado base N con origen de campo $\langle N \rangle$.

Para realizar la integral de interacción en el plano complejo entre los contornos (E) y (N), se considera ambos contornos como coplanarios, es decir localizados sobre un mismo plano complejo de integración, aplicando al resultado de la integración un factor de ajuste de proyección ($c_{N/E}$) de los vectores directores de $[G_E]$ y $[G_{N/E}]$, y un signo de proyección ($s_{N/E}$) de la componente imaginaria del coeficiente acoplado resultante $[G_E]_N$.

Todo coeficiente circular $[G_{N/E}]$ define un vector director $\{\vartheta_{N/E}\}$, perpendicular a su plano complejo de giro. Este vector director define una orientación (\pm), respecto de la orientación positiva de giro del plano complejo. En el plano complejo, la orientación positiva de giro, está dada por la orientación resultante del producto vectorial del vector de toda dirección real por el vector de su dirección imaginaria perpendicular a la real.

Los tres vectores directores (dirección real, dirección imaginaria, y vector director perpendicular al plano de giro según orientación positiva) definen un triedro 3D. La dirección real y dirección imaginaria, quedan definidas dentro del plano complejo de giro de forma indeterminada, dado que la dirección real puede ser cualquier dirección dentro del plano de giro.

Consideremos, los parámetros siguientes:

- Llamemos ($\alpha_{NE/E}$), al ángulo formado por los vectores $\{\vartheta_{N/E}\}$ y $\{\vartheta_E\}$. Siendo $0 \leq (\alpha_{NE/E}) \leq \pi$
- Llamemos ($\beta_{N/EN}$), al ángulo formado por el vector $\{\vartheta_{N/E}\}$ y la línea de conexión EN. Siendo $0 \leq (\beta_{N/EN}) \leq \pi$
- Llamemos ($c_{N/E}$), al factor de proyección de los vectores de $[G_E]$ y $[G_{N/E}]$, en el coeficiente acoplado $[G_E]_N$. Este factor estaría dado por: $(c_{N/E}) \equiv \sin(\beta_{N/EN}) \cdot \text{abs}(\cos(\alpha_{NE/E}))$. El valor ($0 \leq (c_{N/E}) \leq 1$), es de signo positivo
- Llamemos ($s_{N/E}$), al signo de proyección de la componente imaginaria del coeficiente acoplado $[G_E]_N$. Este signo, es un valor unidad con signo positivo o negativo: $(s_{N/E}) \equiv \pm 1$. El valor (+), aplica cuando la dirección de giro $\{\vartheta_{N/E}\}$ lleva la misma orientación que el giro $\{\vartheta_E\}$, es decir: $0 \leq \cos(\alpha_{NE/E}) \leq 1$. El valor (-), aplica cuando el giro $\{\vartheta_{N/E}\}$ lleva orientación opuesta a $\{\vartheta_E\}$, es decir: $-1 \leq \cos(\alpha_{NE/E}) \leq 0$. El valor de ($s_{N/E}$), está definido por: $(s_{N/E}) \equiv \cos(\alpha_{NE/E}) / \text{abs}(\cos(\alpha_{NE/E}))$

La componente real del coeficiente acoplado $[G_E]_N$, le aplica un valor positivo ($c_{N/E}$), dado que, los vectores directores de dirección real de $[G_{N/E}]$ y de $[G_E]$, definen una dirección indeterminada dentro de cada uno de sus planos complejos. Se considera ambos vectores con una misma orientación positiva, según orientación de la línea de conexión EN, ($N \rightarrow E$).

Por contra, fijada la orientación de los vectores directores de la componente real, la componente imaginaria del coeficiente acoplado $[G_E]_N$, le aplica un signo positivo o negativo: ($s_{N/E}$).

Se define el coeficiente de giro acoplado de base $[g_E]_N$, dado por el coeficiente circular acoplado $[G_E]_N$, factorizado por el coeficiente de referencia:

- Componente real: $[gr_E]_N \equiv (c_{N/E}) \cdot ([Gr_E] \cdot [Gr_{N/E}] - [Gi_E] \cdot [Gi_{N/E}]) / (-G_0)$
- Componente imaginaria: $[gi_E]_N \equiv (s_{N/E}) \cdot (c_{N/E}) \cdot ([Gi_E] \cdot [Gr_{N/E}] + [Gr_E] \cdot [Gi_{N/E}]) / (-G_0)$

Observamos que la componente real, está multiplicada por el factor de proyección positivo $\Rightarrow 0 \leq (c_{N/E}) \leq 1$

Por contra, la proyección de la componente imaginaria, está multiplicado por el factor de proyección, y por el signo de proyección $\Rightarrow (s_{N/E}) \equiv \pm 1$, por lo que puede tomar valor (\pm)

Por lo general, y de forma simplificada, al referirnos al coeficiente de giro acoplado de base en un punto, se puede considerar definido por un conjunto de singularidades coincidentes en dicho punto, por lo que se puede asumir un mismo vector director en toda dirección, tomando un valor integral uniforme en toda dirección.

Así, si consideramos la base N, conformada por un conjunto de singularidades con vector director $\{\vartheta\}$ en toda dirección, el valor final del coeficiente con proyección real, será un valor positivo dado como valor integral uniforme en toda dirección. Por el contra, el valor el valor final del coeficiente con proyección imaginaria, será un valor nulo, dado que su valor integral incluye signos (+) y (-) en toda dirección. Por lo tanto, en estas condiciones, la componente imaginaria tendrá un valor $\Rightarrow [gi_E]_N \equiv 0$

Este es el caso que aplica al coeficiente de referencia 0, en donde $[Gi_0] = 0$, y el valor de $[G_0] \equiv [Gr_0]$, incorpora el factor de proyección de componente real ($c_0 = 1/2$) definido por un conjunto de singularidades con proyección $\{\vartheta\}$ en toda dirección. La proyección de la componente imaginaria define un valor nulo, al ser el resultado de la suma de términos con signo de proyección (\pm)

3.2.1 Integración de interacción entre partículas

Toda integral de la formulación acoplada se define según un sistema de orientación acoplado de integración (γ), con centro en contorno acoplado $\langle N \rangle$, donde ($\gamma=0^\circ$) es coincidente con ($\varphi=\varphi_{N/E}$).

Al igual que el contorno (E) define un radio de evento global (X_E) para toda orientación global (φ), el contorno (E) define un radio de evento relativo acoplado ($X_{E\gamma}/N$) para toda orientación acoplada de integración (γ), ver croquis.

Así, se define el vector circular de potencial acoplado de base $[\Phi_E]_N$ correspondiente al valor integral tipo $(1/R)$, y el vector lineal de curvatura acoplado $\{\chi_E\}_N$ correspondiente al valor integral tipo $(1/R^2)$:

- $[\Phi_E]_N \equiv [g_E]_N \cdot (1/2\pi) \cdot \oint \left(X_E / (X_{E\gamma})_N \right) \cdot \partial\gamma \equiv [g_E]_N \cdot (y_{N/E}) \cdot (X_E) / (X_{EN/E} - r_{N/E})$; Siendo $\Rightarrow (y_{N/E}) \equiv f(X_{EN}, r_{N/E})$. Así, se obtiene $\Rightarrow (X_{EN} \rightarrow 0; r_{N/E} \equiv 0 \Rightarrow y_{N/E} \equiv 1/\pi)$; $(X_{EN} \rightarrow 0; r_{N/E} \rightarrow X_{EN} \Rightarrow y_{N/E} \equiv 0)$; $(X_{EN} \rightarrow X_E \Rightarrow y_{N/E} \equiv 1)$
- $\{\chi_E\}_N \equiv -[g_E]_N \cdot (1/2\pi) \cdot \oint \left(X_E / (X_{E\gamma})_N \right)^2 \cdot e^{i\gamma} \cdot \partial\gamma \equiv - (z_{N/E}) \cdot (X_E)^2 / (X_{EN/E} - r_{N/E})^2$; Siendo $\Rightarrow (z_{N/E}) \equiv f(X_{EN}, r_{N/E})$. Así, se obtiene $\Rightarrow (X_{EN} \rightarrow 0; r_{N/E} \equiv 0 \Rightarrow z_{N/E} \equiv 2/3\pi)$; $(X_{EN} \rightarrow 0; r_{N/E} \rightarrow X_{EN} \Rightarrow z_{N/E} \equiv 0)$; $(X_{EN} \rightarrow X_E \Rightarrow z_{N/E} \equiv 0)$

Observase que el vector circular de potencial representa un valor integral orientado, frente al vector lineal de curvatura que representa un valor integral no orientado.

Obsérvese que el vector de curvatura $\{\chi_E\}_N$, tiende a tener un valor nulo cuando la distancia (X_{EN}) se aproxima al valor del radio (X_E)

3.2.2 Integración de interacción corta de partículas (entre partículas próximas)

Además de los valores integrales indicados anteriormente, habrá otro tipo de solución matemática para escenarios con condiciones de proximidad de interacción entre contornos $\Rightarrow (r_{N/E}) > (X_{EN/E})$. En estas condiciones de proximidad, el contorno (X_E) define 2 puntos de corte con el radio ($r_{N/E}$), y la integral alrededor del ángulo (γ) se divide en dos tramos:

- Tramo 1: $(X_{E\gamma})_N > 0$. En este tramo se aplica la condición de integración del apartado anterior.
- Tramo 2: $(X_{E\gamma})_N < 0$. En este tramo se invierte la orientación y por lo tanto el signo de integración, de forma que la integral toma valor negativo, tanto para la integral $(1/R)$, como para la integral $(1/R^2)$

El valor (+) y (-) de la integral a ambos lados de cada uno de los dos puntos de corte, permite que la integral tenga solución en estos puntos, dado que son puntos singulares de integración.

Por otra parte, los valores (+) y (-) de la integral, permiten que haya un estado de equilibrio donde la integral de tipo $(1/R^2)$ define un valor nulo. Esto permite que, para contornos próximos, las fuerzas de interacción dadas por este tipo de integral definan un valor nulo.

Obsérvese que para el valor integral tipo $(1/R)$, el signo (+) y (-) a ambos lados de un punto de corte, queda definido por el término $(X_{EN} - r_{N/E})$ al ser una integral orientada. Por contra, para la integral de tipo $(1/R^2)$, el signo (+) y (-) queda definido por la dirección de la integral no orientada.

3.2.3 Integración de interacción centrada de partículas

Un tipo adicional de integración está dado por la de interacción entre partículas centradas. Dado un contorno de formulación (E) y un contorno de base de interacción N, decimos que ambos contornos son centrados, si definen un mismo centro: $\langle E \rangle \equiv \langle N \rangle$. En estas condiciones, se define como una integración de interacción corta donde: $(X_{EN/E}) \equiv 0$, donde la dirección EN aplica a toda orientación global (φ) \Rightarrow alrededor del círculo de integración (E).

La condición de contorno centrado, posiblemente (TBC) es una condición definida en el instante inicial de formulación ($X=0$), en donde las ecuaciones de potencial de cada una de las partículas de formulación, requiriese que grupos de partículas, interaccionasen de acuerdo a esta solución integral de interacción.

Por lo tanto, todo conjunto de partículas centradas, definen una agrupación de partículas que no se pueden separar entre sí (TBC), habiendo permanecido agrupadas desde el instante inicial de formulación.

Bajo esta consideración de integración entre partículas centradas, la curvatura acoplada es nula $\{\chi_E\}_N \equiv 0$, y el potencial acoplado es: $[\Phi_E]_N \equiv -[g_E]_N \cdot (X_E) / (r_{N/E})$

3.3 Factor de escala de un contorno singular del campo interior

Consideremos un campo interior de evento definido por un contorno de formulación (E). Toda integral de campo está definida desde E con todo campo base N definida dentro del campo de evento interior.

Definimos un campo de base N, como un campo relativo local de interacción, definido por N como campo exterior y formulado por E como campo interior. Todo campo de base N, puede estar conformado por: a) una sola partícula desagrupada; b) por un conjunto de partículas agrupadas a modo de campo local de interacción, donde las partículas interaccionan entre si manteniendo una distancia relativa constante entre partículas.

En la formulación de interacción de todo contorno de formulación (E) con todo contorno singular interior N, juega un papel significativo el factor de escala de traslación $(J_{N/E})$, definido por su coeficiente-descentrado de traslación de base $\{\underline{V}_{N/E}\} \Rightarrow (J_{N/E}) \equiv 1/\sqrt{(1-V_{N/E}^2)}$

Por el contrario, en la formulación de interacción, el factor de escala asociado al propio contorno singular de formulación (E) está definido por el coeficiente global de traslación $\{V_E\} \Rightarrow (J_E) \equiv 1/\sqrt{(1-V_E^2)}$

De acuerdo a la formulación de interacción, se requiere que todo contorno singular P defina un coeficiente global de traslación próximo al valor unidad: $\{V_P\} \approx 1$. Por lo tanto, todo contorno singular no agrupado, como puede ser un fotón, tendrá un coeficiente-descentrado de traslación de base: $\{\underline{V}_{P/E}\} \approx \{V_{P/E}\} \approx 1$, por lo que tendrá un factor de escala $\Rightarrow (J_{P/E}) \uparrow$, definiendo a su vez un radio de interacción $\Rightarrow (r_{P/E}) \uparrow$

Por otra parte, si el contorno singular N está agrupado con otras singularidades próximas, interacción dentro de partículas de un átomo, tendrá un coeficiente-descentrado de traslación de base: $\{\underline{V}_{P/E}\} < \{V_{P/E}\} \approx 1$, por lo que tendrá un factor de escala $\Rightarrow (J_{P/E}) \downarrow$, definiendo a su vez un radio de interacción $\Rightarrow (r_{P/E}) \downarrow$

Hay que considerar que todo coeficiente-descentrado $\{\underline{V}_P\}$, es función de la suma de (n) rotaciones-descentradas de base. Para cada rotación de base N definida por P $\Rightarrow \{\underline{\omega}_{P/PN}\} \equiv \{\omega_{P/PN}\} \cdot (1-r_P/X_{PNP})$. Toda rotación-descentrada $\{\underline{\omega}_{P/PN}\}$ de base N, es aproximadamente igual a la rotación $\{\omega_{P/PN}\}$ de base N, excepto cuando el valor del radio de rotación (X_{PNP}) es un valor próximo al valor del radio de interacción que es un valor muy pequeño $(r_P) \downarrow$. Es decir toda rotación de una partícula dentro de un átomo $\Rightarrow (X_{PNP}) \downarrow \Rightarrow \{\underline{\omega}_{P/PN}\} \ll \{\omega_{P/PN}\} \Rightarrow \{\underline{V}_P\} \ll \{V_P\} \Rightarrow (r_P) \downarrow$

3.4 Rotación acoplada de base

En el campo acoplado de base, definimos como rotación acoplada de base de un contorno de observación (E), al potencial acoplado de base multiplicado por el factor de escala por traslación del contorno singular acoplado de base N $\Rightarrow [\theta_E]_N \equiv (J_{N/E}) \cdot [\Phi_E]_N$

Toda rotación acoplada de base es un vector circular, cuya componente real es proporcional al tamaño del campo de evento de base.

Para el contorno de referencia $[\theta_E]_0$, se invierten los términos, donde a diferencia de todo factor de escala interior $(J_{N/E})$ definido a partir del coeficiente-descentrado de traslación $(\underline{V}_{N/E})$, para el propio contorno de formulación (E) el factor de escala (J_E) estaría dado por el coeficiente global de traslación (V_E) , donde al factor de escala lo denominamos factor de ponderación: $(J_E) \equiv 1/\sqrt{1-V_E^2}$

- Componente real: $[\theta_{rE}]_0 \equiv (J_E) \cdot [\Phi_{rE}]_0 \equiv \kappa \cdot \frac{1}{\sqrt{1-V_E^2}} \cdot \frac{[Gr_E] \cdot [-G_O] \cdot (X_E)}{(X_E - X_{O/E}) \cdot (-G_O)} \equiv \zeta_E \cdot (J_E) \cdot [Gr_E]$
- Componente imaginaria: $[\theta_{iE}]_0 \equiv (J_E) \cdot [\Phi_{iE}]_0 \equiv \kappa \cdot \frac{s_{O/E}}{\sqrt{1-V_E^2}} \cdot \frac{[Gi_E] \cdot [-G_O] \cdot (X_E)}{(X_E - X_{O/E}) \cdot (-G_O)} \equiv 0 \ll (s_{O/E}) \equiv 0$

Siendo: $\zeta_E = \kappa \cdot \frac{X_E}{X_E - X_{O/E}}$

El término $[\theta_{rE}]_0$, es un valor adimensional que podemos asimilar a un valor de energía asociada al contorno (E), y lo podemos poner según la serie $\Rightarrow [\theta_{rE}]_0 \equiv \zeta_E \cdot [Gr_E] / \sqrt{1-V_E^2} \approx \zeta_E \cdot [Gr_E] \cdot (1+V_E^2/2-3 \cdot V_E^4/8+5 \cdot V_E^6/16...)$, y expresar en función de $(v_E) \equiv (V_E) \cdot (v_{cr})$ y $(m_E) \equiv \kappa \cdot [Gr_E] \Rightarrow [\theta_E]_0 \equiv K \cdot ((m_E) \cdot (v_{cr})^2 + (1/2) \cdot (m_E) \cdot (v_E)^2 + ..)$, concepto similar al de la mecánica relativista, donde $K \equiv \zeta_E / (\kappa \cdot (v_{cr})^2)$ es una constante.

Corrigiendo lo indicado en ediciones anteriores de este trabajo, el valor de energía asociada a todo contorno, no es un valor absoluto definido por igual por todo punto de formulación en todo instante de tiempo. Por lo tanto, un campo de formulación no define una ecuación de conservación de la energía.

El valor de la constante (κ), está dado por la relación entre el valor integral en todas las partículas (N) asociadas a la singularidad O distribuidas en la superficie esférica definida por O, respecto de la integral sobre el círculo donde se define el coeficiente $[G_{O/E}]$, aplicando sus coeficientes de proyección. El valor de (κ), lo estimamos en función del número de partículas (N): $\kappa \equiv c_o \cdot N \cdot z / (G_o) \equiv c_o \cdot \sqrt{N} / \sqrt{\pi}$, (TBC), siendo: ($c_o = 2/\pi$) el coeficiente de proyección de la esfera en el plano $[G_E]$.

Como hemos indicado en apartados anteriores, la integración en el tiempo del coeficiente de traslación $\{V_E\}$ y su derivada $\{V'_E\}$, estaría asociado a la superposición de un conjunto (n) rotaciones de campo o base (N), que identificamos: $\{\omega_{E/EN1}\}, \{\omega_{E/EN2}\}, \dots, \{\omega_{E/ENn}\}$. Cada una de estas rotaciones de campo (N), tiene asociado un coeficiente global de base $\{V_{E/EN}\}$, siendo el coeficiente global de base total: $\{V_{E/ENn}\} \equiv \{V_E\}$

Definimos el valor de energía del contorno (E), asociada a cada uno de sus (n) niveles de rotación, así por ejemplo: el termino $[\theta_{r_{E/EN1}}]_O$ estaría asociado al coeficiente de base $\{V_{E/EN1}\}$; el término $[\theta_{r_{E/EN2}}]_O$, al coeficiente de base $\{V_{E/EN2}\}$; el termino $[\theta_{r_{E/ENn}}]_O \equiv [\theta_E]_O$ estaría asociado al coeficiente de base total: $\{V_{E/ENn}\} \equiv \{V_E\}$

3.5 Ecuación de potencial

Se establece la ecuación de potencial de todo contorno de formulación (E), como la suma nula de la rotación acoplada de base con todo contorno singular N de su campo interior, incluido el contorno O con signo negativo. Concepto similar a la suma de residuos en el plano complejo $\Rightarrow \sum_N [\theta_E]_N = [\theta_E]_O$. Simplificando la igualdad, obtenemos:

- Componente real de la ecuación de potencial:

$$\sum_N \frac{(y_{N/E})}{(x_{EN/E}) - (r_{N/E})} \cdot \frac{c_{N/E}}{\sqrt{1 - v_{N/E}^2}} \cdot ([Gr_E] \cdot [Gr_{N/E}] - [Gi_E] \cdot [Gi_{N/E}]) = [\theta_{r_E}]_O = \frac{\kappa}{X_E - X_{O/E}} \cdot \frac{[Gr_E] \cdot [-G_O]}{\sqrt{1 - v_E^2}}$$

- Componente imaginaria de la ecuación de potencial:

$$\sum_N \frac{(y_{N/E})}{(x_{EN/E}) - (r_{N/E})} \cdot \frac{s_{N/E} \cdot c_{N/E}}{\sqrt{1 - v_{N/E}^2}} \cdot ([Gi_E] \cdot [Gr_{N/E}] + [Gr_E] \cdot [Gi_{N/E}]) = [\theta_{i_E}]_O = 0$$

Obsérvese que en la componente real de la ecuación, el sumatorio de interacción con todo punto interior, es un valor de un orden superior al valor integral de interacción del contorno O de referencia, y el equilibrio de la ecuación requiere un valor elevado del coeficiente de ponderación (J_E)[↑], es decir se requiere que todo contorno singular tenga un coeficiente de traslación próximo al valor unidad $\Rightarrow (v_E \approx 1)$

La componente imaginaria $\Rightarrow [gi_E]_O \equiv 0$. El sumatorio de interacción de componente imaginaria, con toda singularidad de base N con vector director $\{\vartheta_{N/E}\}$ en toda dirección, define un valor integral que tiende a ser nulo, dado los diferentes valores ($s_{N/E}$) con signos (+) y (-). Es decir, la componente imaginaria de la ecuación de potencial, solamente tendrá impacto en la interacción con partículas muy próximas al contorno de formulación, siendo nulo el impacto con el conjunto del resto de partículas alejadas al contorno de formulación.

Se establece la **primera ecuación fundamental de interacción** de todo contorno de formulación (E), a partir de la derivada de la componente real de la ecuación de potencial: $\sum_N [\theta'_{r_E}]_N = [\theta'_{r_E}]_O$

Se establece la **segunda ecuación fundamental de interacción** de todo contorno de formulación (E), a partir de la derivada de la componente imaginaria de la ecuación de potencial: $\sum_N [\theta'_{i_E}]_N = 0$

Estas dos ecuaciones presentan las incógnitas de formulación $\Rightarrow [G'_i]_E, [G'_r]_E, \{V'_E\}, \{\vartheta'_E\}$. Las derivadas de los coeficientes de todo contorno N, se definen en la formulación de dicho contorno, multiplicadas por ($X'_{N/E}$). La derivada $[G'_o] \equiv 0$.

3.6 Formulación de interacción

Dado un contorno de formulación, la primera y segunda ecuación fundamental de interacción, presenta las incógnitas de formulación $\Rightarrow [G'_{iE}], [G'_{rE}], \{V'_E\}, \{S'_E\}$. Las derivadas de los coeficientes de todo contorno N, se definen en la formulación de dicho contorno, multiplicadas por (X'_{NE}) . La derivada $[G'_{o}]=0$.

Las dos ecuaciones fundamentales de interacción, junto con las dos ecuaciones de equilibrio, establecen las ecuaciones requeridas para definir las cuatro incógnitas asociadas al contorno de formulación.

3.7 Vectores de fuerza y ecuaciones de equilibrio

A partir de la derivada segunda espacio-evento de tipo $(-1/R^2)$, definido por todo punto E de formulación en todo campo acoplado de base N, se define un vector lineal de curvatura acoplado $\{\chi_E\}_N$.

Se definen el vector de fuerza en el punto E de formulación, inducido por el campo acoplado de base N, orientado según línea de conexión $(\varphi \equiv \varphi_{NE})$, como el vector lineal dado por el vector lineal de curvatura, multiplicado por la variación de evento local acoplado de base $\Rightarrow \{Y'_{E\varphi}\}_N \cdot \{\chi_E\}_N$. Hay que analizar, si dentro de esta fórmula aplica el factor de escala por traslación de la base N (TBC). El vector de fuerzas esta a su vez definido por dos vectores: componente real acoplada de la curvatura: $\{f_E\}_N \equiv \{f_{E\varphi}\}_N \cdot e^{i\varphi}$, y componente imaginaria acoplada de la curvatura $\{h_E\}_N \equiv \{h_{E\varphi}\}_N \cdot e^{i\varphi}$

$$\{f_{E\varphi}\}_N \equiv -(1 + \{C_{E\varphi}\} \cdot \{C_{N)E\varphi}\}) \cdot \frac{(z_{N/E}) \cdot (X_E)^2}{(X_{EN)E} - r_{N/E})^2} \cdot \frac{[Gr_E] \cdot [Gr_{N)E}] - [Gi_E] \cdot [Gi_{N)E}]}{(-G_O)} \cdot c_{N/E}$$

$$\{h_{E\varphi}\}_N \equiv -(1 + \{C_{E\varphi}\} \cdot \{C_{N)E\varphi}\}) \cdot \frac{(z_{N/E}) \cdot (X_E)^2}{(X_{EN)E} - r_{N/E})^2} \cdot \frac{[Gi_E] \cdot [Gr_{N)E}] + [Gr_E] \cdot [Gi_{N)E}]}{(-G_O)} \cdot s_{N/E} \cdot c_{N/E} \cdot e^{i(\frac{\pi}{2})}$$

Cada uno de los vectores de fuerza $\{f_{E\varphi}\}_N, \{h_{E\varphi}\}_N$ se define en el plano complejo orientado de traslación, el cual está dado por la orientación de la línea de conexión EN y por la orientación de base $\{V_N\}$. Los vectores de fuerza $\{f_E\}_N, \{h_E\}_N$ los proyectamos en el campo de posición, como vectores de fuerza 3D $\Rightarrow \{F_E\}_N, \{H_E\}_N$

Se define un vector de fuerzas resultante en el punto E de formulación, dado por la suma de vectores de fuerza 3D, inducidas por todo punto interior $\Rightarrow \{F_E\} = \sum_N \{F_E\}_N; \{H_E\} = \sum_N \{H_E\}_N$. El contorno O de referencia no modifica el vector de fuerzas, dado que se anula su valor integral para toda orientación global.

La componente imaginaria acoplada de fuerzas, debido al valor (± 1) de $(s_{N/E})$, solamente tendrá impacto en la interacción con partículas muy próximas al contorno de formulación, siendo nulo el impacto con el conjunto del resto de partículas alejadas al contorno de formulación.

Se establece la variación de la componente real de energía asociada al punto E, considerando el producto escalar de vectores 3D, que aproximamos $\Rightarrow (\theta'_{rE})_O \cong \zeta_E \cdot [G'_{rE}] / \sqrt{1 - V_E^2} + \zeta_E \cdot [Gr_E] \cdot (\{V_E\} - 3 \cdot \{V_E\}^3 / 2 + 15 \cdot \{V_E\}^5 / 8 \dots) \cdot \{V'_E\}$

Se establece la **primera ecuación de equilibrio**, igualando la variación de energía dada por el producto escalar de vectores $\{F_E\} \cdot \{V_E\}$ en el campo de posición 3D, a la variación de energía $(\theta'_{rE})_O$ asociada al punto E de formulación, que aproximamos : $\{F_E\} \cdot \{V_E\} \cong \zeta_E \cdot [G'_{rE}] / \sqrt{1 - V_E^2} + \zeta_E \cdot [Gr_E] \cdot (\{V_E\} - 3 \cdot \{V_E\}^3 / 2 + 15 \cdot \{V_E\}^5 / 8 \dots) \cdot \{V'_E\}$.

Obsérvese, que cuando el punto E se mueve con velocidad crítica $(V_E \cong 1)$, este no puede ser acelerado para incrementar su módulo (V_E) , por lo que según el concepto clásico de aceleración (fuerza/masa) el punto E a velocidad crítica presentaría un comportamiento similar al de una partícula sin masa y sin carga eléctrica.

Se establece la **segunda ecuación de equilibrio**, igualando la variación de energía dada por el producto escalar de vectores $\{H_E\} \cdot \{V_E\}$ en el campo de posición 3D, a la variación nula de energía $(\theta'_{iE})_O \equiv 0$ asociada al punto E de formulación: $\{H_E\} \cdot \{V_E\} = (\theta'_{iE})_O = 0 \Rightarrow \{H_E\} = 0$. Por lo tanto, la segunda ecuación de equilibrio, define un valor nulo de la componente imaginaria del vector resultante de fuerzas $\Rightarrow \{H_E\} = 0 \Rightarrow \{H'_E\} = 0$

3.7.1 Superposición de ecuaciones de equilibrio

Como hemos indicado en apartados anteriores, la integración en el tiempo del coeficiente de traslación $\{V_E\}$ y su derivada $\{V'_E\}$, estaría asociado a la superposición de un conjunto (n) rotaciones de campo o base N, que identificamos: $\{\omega_{E)EN1}\}, \{\omega_{E)EN2}\}, \dots, \{\omega_{E)ENn}\}$

Cada una de las rotaciones de base N, define un coeficiente global de traslación de base $\{V_{E|EN}\}$; que a su vez tiene asociado un término de energía $\Rightarrow [\theta_{r_{E|EN}}]_0 \cong \zeta_E \cdot [Gr_E] \cdot (1 + (V_{E|EN})^2/2 - 3 \cdot (V_{E|EN})^4/8 + 5 \cdot (V_{E|EN})^6/16 \dots)$

Para cada una de estas rotaciones de campo N, se establece una **primera ecuación de equilibrio**, a partir de la cual se puede obtener el valor de la derivada del coeficiente de base $\{V'_{E|EN}\}$:

$$\{F_E\} \cdot \{V_{E|EN}\} \cong \zeta_E \cdot [Gr_E] / \sqrt{1 - V_{E|EN}^2} + \zeta_E \cdot [Gr_E] \cdot (\{V_{E|EN}\} - 3 \cdot \{V_{E|EN}\}^3/2 + 15 \cdot \{V_{E|EN}\}^5/8 \dots) \cdot \{V'_{E|EN}\}$$

Para cada una de estas rotaciones de campo, si consideramos un valor bajo de traslación $(V_{E|EN}) \downarrow$, se puede simplificar la igualdad, considerando $[Gr_E] \cong 0 \Rightarrow \{F_E\} \cdot \{V_{E|EN}\} \cong \zeta_E \cdot [Gr_E] \cdot \{V_{E|EN}\} \cdot \{V'_{E|EN}\} \Rightarrow \{F_E\} \cong \zeta_E \cdot [Gr_E] \cdot \{V'_{E|EN}\} \Rightarrow (F = m \cdot a)$

3.7.2 Chequeos del vector de fuerzas

El vector de fuerza $\{f_E\}_N$ es función del termino $\Rightarrow -(1 + \{C_{E\phi}\} \cdot \{C_{N|E\phi}\}) \cdot [Gr_E]_N$. La parte estática de este término, dada por $\Rightarrow (-1) \cdot ([Gr_E] \cdot [Gr_{N|E}] - [Gi_E] \cdot [Gi_{N|E}])$, está asociada a la fuerza de campo estático gravitatorio (másico) y eléctrico. La parte dinámica $\Rightarrow (-1) \cdot \{C_{E\phi}\} \cdot \{C_{N|E\phi}\} \cdot ([Gr_E] \cdot [Gr_{N|E}] - [Gi_E] \cdot [Gi_{N|E}])$, está asociada a la fuerza de campo magnético másico y eléctrico. Obsérvese que esta formulación añade un concepto de fuerza maso-magnética.

La fuerza magnética se define sobre el plano de formulación definido por el plano orientado de traslación. La fuerza magnética es proporcional al producto de los vectores de coeficientes de translación proyectados sobre el plano de formulación. Obsérvese que el plano complejo orientado de translación contiene el vector de translación de base $\{C_N\} \equiv \{V_N\}$, pero el vector $\{C_E\}$ representa una proyección del vector $\{V_E\}$ en dicho plano.

Según la teoría de campo magnético, dado un punto E, solamente las partículas N con coeficiente de translación perpendicular a la línea de conexión EN, producen campo magnético en el punto E y por lo tanto fuerza magnética.

La formulación planteada es envolvente de la teoría de campo magnético, dado que la fuerza producida en E por todo coeficiente $\{C_N\}$ perpendicular a la línea de conexión EN, es igual a la dada por la teoría de campo magnético, pero además introduce una fuerza adicional generada por la componente del coeficiente de translación $\{C_N\}$ en la dirección radial de conexión EN. Esta discrepancia podemos entenderla, dado que, si consideramos el campo magnético como el campo generado por un conjunto de partículas N, moviéndose de forma continua en el campo de espacio, el número de partículas N que se acercan según orientación radial al punto E es igual al número que se alejan, y por lo tanto el campo total generado en E es nulo, al aplicar signo contrario las fuerzas generadas en la dirección radial (+), (-). Además, hay que considerar que toda componente de translación $\{C_N\}$ en dirección radial de conexión EN produce una fuerza en E según su dirección principal de translación y por lo tanto no produce una variación en su trayectoria, a diferencia de toda componente en dirección perpendicular a la conexión E-N que produce una fuerza en E perpendicular a su dirección principal de translación y por lo tanto produce una variación en su trayectoria fácil de medir.

Consideremos la formulación de interacción entre dos partículas E y N próximas entre sí, en donde de forma aproximada la línea de conexión EN del campo interior del punto E define una dirección opuesta a la línea de conexión NE en el campo interior del punto N. En estas condiciones, se cumple con el equilibrio de fuerzas magnéticas entre ambas partículas, de acuerdo al principio de acción reacción de fuerzas. Este equilibrio de fuerzas de acción reacción no se cumple según la teoría de campo magnético.

Ejemplo: Sea el campo interior formulado por (E), donde se define el punto N, ver croquis $\Rightarrow (\phi) \equiv (\phi_{N|E}); R \equiv (X_{EN|E}); \{C_{E\phi}\} \equiv 0.5 \cdot e^{\uparrow i(180^\circ)}; \{C_{N|E\phi}\} \equiv 0.9 \cdot e^{\uparrow i(-90^\circ)}$, Siendo: $\{Y'_{E\phi}\}_N \equiv \{1 + (0.5) \cdot (0.9) \cdot e^{\uparrow i(180-90^\circ)}\}$

Definimos la fuerza estática entre ambas partículas (FS), considerando; $(m_E) \equiv (Gr_E); (m_N) \equiv (Gr_{N|E}); (q_E) \equiv (Gi_E); (q_N) \equiv (Gi_{N|E}) \Rightarrow FS \equiv k \cdot (m_N \cdot m_E - q_N \cdot q_E) / R^2$. Obtenido $\Rightarrow \{f_{E\phi}\}_N \equiv -FS \cdot \{Y'_{E\phi}\}_N \equiv -FS \cdot \{1 + 0.45 \cdot e^{\uparrow i(90^\circ)}\}$

La fuerza estática gravitatoria generada en E por la masa acoplada N, define un sentido negativo, (E \rightarrow N), es decir de atracción. Para dos cargas eléctricas con el mismo signo aplica una fuerza estática de repulsión.

La fuerza magnética generada en E por el punto acoplado N, por dos cargas eléctricas del mismo signo, es proporcional al producto de los coeficientes de translación (0.45) y orientación según (90°), ver croquis. En este caso, al ser $\{C_{N|E}\}$ perpendicular a la línea de conexión EN, la fuerza magnética es coincidente con la fuerza magnética generada por dos cargas eléctricas con mismo signo, aplicando la teoría de campo magnético.

Consideramos ahora el campo interior formulado por (N), donde se define el punto E, ver croquis $\Rightarrow (\varphi) \equiv (\varphi_{E|N})$; $R \equiv (X_{NE|N})$; $\{C_{E|N\varphi}\} \equiv 0.5 \cdot e^{\uparrow i(0^\circ)}$; $\{C_{N\varphi}\} \equiv 0.9 \cdot e^{\uparrow i(90^\circ)}$. Siendo: $\{Y'_{N\varphi}\}_E \equiv \{1 + (0.5) \cdot (0.9) \cdot e^{\uparrow i(0^\circ + 90^\circ)}\}$. La fuerza total resultante $\Rightarrow \{f_{N\varphi}\}_E \equiv -FS \cdot \{Y'_{N\varphi}\}_E \equiv -FS \cdot \{1 + 0.45 \cdot e^{\uparrow i(90^\circ)}\}$.

En este caso, al no ser $\{C_{E|N}\}$ perpendicular a la línea de conexión NE, la fuerza no es coincidente con la fuerza magnética generada por dos cargas eléctricas aplicando la teoría de campo magnético que daría una fuerza nula. Observamos también, que las fuerzas obtenidas en ambos puntos con la formulación de interacción, son iguales y de sentido contrario, manteniendo el equilibrio de acción reacción entre fuerzas de interacción.

3.8 Onda matemática asociada a un contorno singular

La componente real de la ecuación de potencial de todo contorno de formulación (E), requiere un equilibrio entre el sumatorio de términos de interacción con todo punto interior N y el termino de interacción con el contorno O de referencia. El equilibrio de la ecuación se establece principalmente a través del factor de ponderación (J_E), definido por el coeficiente de traslación (V_E).

Todo contorno singular debe definir un coeficiente de traslación próximo al valor unidad $\Rightarrow (V_E) \approx 1$, de forma que define un del factor de ponderación $\Rightarrow (J_E) \uparrow$

A este equilibrio también puede contribuir el sumatorio del producto de cargas eléctrica del mismo signo: $\sum_N (-[G_{iE}] \cdot [G_{iN|E}])$, de forma que, en estas condiciones, el coeficiente de traslación (V_E) disminuirá ligeramente su valor próximo a la unidad.

El factor de ponderación (J_E) $\equiv 1/\sqrt{1 - V_E^2}$ y por lo tanto el valor de (V_E), queda establecido en cada instante de tiempo (X_E) a partir del valor requerido en la igualdad de la componente real de la ecuación de potencial, que será aproximadamente un valor constante, próximo al valor unidad ($V_E \approx 1$), siendo además este valor independiente de la masa $[Gr_E]$ y de su carga eléctrica $[Gi_E]$. El termino de velocidad (V_E) puede reducirse en caso de que la partícula (E) atraviese zonas donde puede interaccionar con otras partículas con carga eléctrica.

El radio de interacción de todo contorno interior N, definido por el contorno de formulación (E), está dado partir de su factor de escala: $(r_{N|E}) \equiv (J_{N|E}) \cdot [gr_{N|E}] \cdot (X_{N|E})$. Donde $\Rightarrow (J_{N|E}) \equiv 1/\sqrt{1 - V_{N|E}^2}$

Un caso particular lo encontramos cuando el contorno (N) se mueve en condiciones de velocidad critica en base global ($V_{N|E} \approx 1$), como puede ser el caso de un fotón. En este caso, el coeficiente-descentrado de traslación es aproximadamente igual al coeficiente global de traslación $\Rightarrow (V_{N|E} \approx 1) \approx (V_{N|E} \approx 1)$, de forma que la partícula N, no requiere estar agrupada con otras partículas, y puede permanecer como partícula libre. En estas condiciones, el radio de interacción tiene un valor elevado $(r_{N|E}) \uparrow$, al ser ($V_{N|E} \approx 1$).

El contorno N, con coeficiente-descentrado de traslación ($V_{N|E} \approx V_{N|E}$), define el radio de interacción ($r_{N|E}$) y una frecuencia de giro ($f_{N|E}$) dada por la componente imaginaria de su coeficiente circular $[Gi_{N|E}]$, definiendo un concepto de onda matemática:

- Radio de giro de interacción $\Rightarrow (r_{N|E}) \equiv (J_{N|E}) \cdot [gr_{N|E}] \cdot (X_{N|E}) \equiv (J_{N|E}) \cdot (X_{N|E}) \cdot ([Gr_{N|E}] / (-G_0))$, dado en unidad evento global.
- Frecuencia de onda $\Rightarrow (f_{N|E}) \equiv [Gi_{N|E}] / (r_{N|E})$, dado en unidad inversa de evento global.
- Longitud de onda $\Rightarrow (Z_{N|E}) \equiv \eta \cdot (V_{N|E}) / (X_{N|E} \cdot f_{N|E})$, como magnitud adimensional de espacio global.
- Amplitud de onda $\Rightarrow (A_{N|E}) \equiv \eta \cdot (r_{N|E}) / (X_{N|E})$, como magnitud adimensional de espacio global. La amplitud de onda debe ser interpretada, como una magnitud de interacción en el campo de espacio.

3.8.1 Frecuencia de onda definida en bases diferentes

Toda frecuencia de onda ($f_{N/E}$) está dividida por su radio de interacción ($r_{N/E}$) y por lo tanto, el valor de la frecuencia es inversamente proporcional a su estado de tiempo global ($X_{N/E}$). Es decir, una onda que se genera en un estado de tiempo, y se traslada en el campo de espacio, disminuirá su frecuencia de onda con el incremento de su radio de tiempo global.

Una onda P trasladándose en el campo de espacio-evento, el valor su frecuencia ($f_{P/E} \equiv [G_{iP/E}]/(r_{P/E})$), disminuirá con el incremento del radio de tiempo global ($X_{P/E}$), es decir toda onda que se aproxima al contorno de formulación (E) disminuye su frecuencia, produciendo un efecto similar al considerado actualmente en física como efecto de expansión del universo.

En el proceso de generación-emisión de una onda en una base, la onda está caracterizada por su valor de frecuencia de onda. Si una onda P, define un valor de frecuencia ($f_{P,N}$) en una base N, este valor de frecuencia debe ser el mismo si la onda se genera en una base E equivalente con las mismas condiciones de traslación en base: $(V_E) = (V_N)$

Consideremos una partícula P tipo onda, y hagamos la comparación de dicha onda emitida en una base N, frente a la misma onda emitida en una base E equivalente con una misma velocidad de traslación. En estas condiciones podemos considerar que la onda P en ambas bases define una rotación local equivalente, con un mismo valor de frecuencia de onda, es decir, en base N $\Rightarrow f_{P,N} = [G_{iP,N}]/(r_{P,N})$, será igual a la de la base E $\Rightarrow f_{P,E} = [G_{iP,E}]/(r_{P,E})$, y dado que la relación de radios de interacción es proporcional a la relación de radios de evento de las bases: $(r_{P,N})/(r_{P,E}) \equiv (X_N)/(X_E) \Rightarrow [G_{iP,N}] \equiv [G_{iP,E}] \cdot (X_N)/(X_E)$. Así, si $(X_N) < (X_E)$, el coeficiente circular de la onda en base N, será inferior al coeficiente circular en base E. La onda P en ambas bases define una amplitud de onda equivalente: $(A_{P,N}) = \eta \cdot (r_{P,N})/(X_N) \equiv (A_{P,E}) = \eta \cdot (r_{P,E})/(X_E)$

Hay que considerar que la energía asociada a una onda, es inversamente proporcional a su longitud de onda. Para una onda P con velocidad de traslación crítica ($V_P \approx 1$) $\Rightarrow (Z_P) = \eta \cdot (1)/(X_P \cdot f_P)$, su longitud de onda, y por lo tanto su energía asociada, es inversamente proporcional a su radio de evento (X_P)

Consideremos que una onda P se genera-emite en la base N y se traslada a velocidad crítica ($V_P \approx 1$) hasta ser absorbida por la base E. La frecuencia de onda disminuirá durante la traslación desde su valor inicial en base N $\Rightarrow f_{P,N} = [G_{iP,N}]/(r_{P,N})$, hasta su valor final en base E $\Rightarrow f_{P,E} = [G_{iP,N}]/(r_{P,E})$, dado que se mantiene el coeficiente $[G_{iP,N}]$, pero aumenta su radio de interacción: $(r_{P,N}) \Rightarrow (r_{P,E})$. Por contra, la longitud de onda se mantiene como un valor constante $\Rightarrow Z_{P,N} \approx \eta \cdot 1/(X_N \cdot f_{P,N}) = \eta \cdot (r_{P,N})/(X_N \cdot [G_{iP,N}]) = \eta \cdot (r_{E,N})/(X_E \cdot [G_{iP,N}])$

Así, considerando una onda P emitida en una base N, que se traslada hasta una base E, con $(X_N) < (X_E)$. Comparando esta onda con una onda equivalente emitida en base E, tendrá: menor frecuencia y mayor longitud de onda, y misma amplitud de onda, por lo tanto, similar al efecto de alejamiento o expansión según un efecto Doppler.

Por otra parte, hay que considerar que, según lo indicado en el apartado de sólidos equivalentes, todo sólido equivalente en una base N, reduce su tamaño con el incremento de su radio de evento global de la base (X_N). Así, toda longitud de onda de un punto P generada en base N1, tendrá mayor longitud de onda que la equivalente generada en una base N2 considerando $(X_{N2}) > (X_{N1})$: $Z_{P,N1} \equiv Z_{P,N2} \cdot (X_{N2})/(X_{N1})$

3.8.2 Frecuencia de onda como información de variación de tiempo de una base

En el proceso de generación-emisión de una onda P en una base N, la onda está caracterizada por su valor de frecuencia de onda. Si una onda P, define un valor de frecuencia ($f_{P,N}$) en una base N, este valor de frecuencia debe ser el mismo si la onda se genera en una base E equivalente con las mismas condiciones de traslación en base.

Por lo tanto, toda frecuencia de onda P en una base N, representa una rotación local equivalente en la base N, y su valor será proporcional a la relación de tiempo local respecto del tiempo global de la base: $(f_{P,N}) \equiv k \cdot (\partial T_N)/(\partial X_N)$

Obsérvese que el valor de frecuencia de onda ($f_{P,N}$), proporcional a la relación de tiempo local respecto del tiempo global de la base, estará afectado por el coeficiente de escala por traslación de la base N, y por el factor de tamaño de la base N, ver apartado 1.14.

Toda variación de tiempo global asociada a una base N, es definida por un contorno E exterior a la base, considerando la relación de tiempo global de su campo interior ($X'_{N/E}$) $\Rightarrow (\partial T_{N/E}/\partial X_E) \equiv (\partial T_N/\partial X_N) \cdot (X'_{N/E})$; $(\partial X_{N/E}/\partial X_E) \equiv (X'_{N/E}) \Rightarrow (f_{P,N/E}) \equiv (f_{P,N}) \cdot (X'_{N/E})$

Consideremos la frecuencia de onda ($f_{P,N}$) emitida en la base N, que se traslada hasta una base E, con $(X_N) < (X_E)$. Como se ha indicado en apartados anteriores, la frecuencia disminuye en el proceso de traslación al incrementar

el radio de tiempo desde su valor inicial (X_N) a su valor final (X_E). Esta variación de radio está recogida en la expresión de variación de tiempos globales entre bases $\Rightarrow (X'_{N)E}) \equiv (X_{N)E}/X_E) \cdot (1-Cr_{E\phi})/(1-Cr_{N)E\phi})$

Consideremos que una onda P, se genera-emite en una base N1 con velocidad de traslación (V_N), con un valor de frecuencia de onda ($f_{P_V_N \neq 0}$). Comparemos este valor de frecuencia, con la misma onda generada en la base N2 coincidente pero con condiciones de velocidad de traslación nula de la base ($f_{P_V_N = 0}$). La relación de frecuencias de onda debe ser proporcional a la relación de tiempos, entre las dos bases $\Rightarrow (f_{P_V_N \neq 0})/(f_{P_V_N = 0}) \equiv (f_{P_N1})/(f_{P_N2}) \equiv ((\partial T_{N1})/(\partial X_{N1})) \cdot (X'_{N1)N2})/((\partial T_{N2})/(\partial X_{N2}))$

Considerando la velocidad nula de traslación de la base N2 $\Rightarrow (\partial T_{N2}) \equiv (\partial X_{N2})$. La relación de tiempos globales $\Rightarrow (X'_{N1)N2}) \equiv 1/(1-Cr_{N1)N2\phi}) \Rightarrow (f_{P_N1}) \equiv (f_{P_N2}) \cdot (1/J_{N1)N2})/(1-Cr_{N1)N2\phi})$

3.9 Agrupación de partículas

Para analizar y entender en detalle la física de agrupación de partículas, se debe tener un amplio conocimiento de física de partículas, pero desafortunadamente este no es el caso del que aquí suscribe, por lo que nos limitaremos a dar una serie de posibles hipótesis o ideas orientativas sobre este tema.

La agrupación de partículas, estará establecida por las ecuaciones fundamentales de interacción entre partículas, y por los diferentes tipos de integración de interacción.

A partir de la componente real de la ecuación de potencial, se deduce que todo contorno de formulación (E), debe tener un factor de ponderación elevado (J_E) \uparrow , por lo que toda partícula o contorno de formulación siempre debe tener un coeficiente de traslación muy próximo al valor unidad $\Rightarrow (V_E) \approx 1$

Podemos identificar diferentes tipos de agrupaciones de partículas. De modo orientativo incluimos alguno de estos posibles tipos de agrupación:

3.9.1 Agrupación de partículas Tipo 1

Identificamos como agrupación de partículas tipo 1, a toda agrupación de contornos singulares con interacción centrada. Este tipo de agrupaciones de partículas, posiblemente (TBC), se formarían durante el instante inicial de formulación. Toda agrupación tipo 1 constituiría el concepto de partícula elemental, como pueden ser los quarks.

Toda agrupación de partículas tipo 1, definen un conjunto de partículas que no se pueden separar entre sí (TBC), habiendo permanecido agrupadas desde el instante inicial de formulación (TBC).

Consideremos un contorno de formulación (E) y un contorno de base N, centrado con E. La interacción centrada entre estos contornos presenta entre otras, las características siguientes:

- La fuerzas de interacción son nulas, al ser cero del vector lineal de fuerzas al integrar alrededor del ángulo de integración (γ). Esto permite que las partículas centradas permanezcan unidas entre sí, sin fuerzas de interacción.
- La línea de conexión NE, no está definida, dado que los centros $\langle E \rangle$ y $\langle N \rangle$ son coincidentes. Por lo tanto, desde un punto de vista matemático, se considera un factor de proyección $\Rightarrow (C_{N/E}) \equiv \text{abs}(\cos(\alpha_{NE/E}))$
- Considerando que una agrupación tipo 1, a su vez, suele formar parte de otro tipo de agrupación de partículas. En estas condiciones el coeficiente-descentrado de traslación ($\underline{V}_{N)E}$) puede ser muy inferior al coeficiente de traslación $\Rightarrow (\underline{V}_{N)E}) \ll (V_{N)E})$. En estas condiciones el factor de escala será de valor pequeño $\Rightarrow (J_{N)E}) \downarrow$, definiendo un radio de interacción de valor pequeño $\Rightarrow (r_{N/E}) \downarrow$
- La agrupación de partículas centradas con carga eléctrica del mismo signo, contribuirá significativamente al equilibrio de la componente real de la ecuación de potencial de cada una de las partículas, al estar multiplicado por termino de valor elevado $\Rightarrow (1/r_{N/E}) \uparrow$

Toda agrupación tipo 1, estará caracterizada por: a) un número de partículas; b) una masa y una carga eléctrica de cada partícula; c) un valor matemático de ángulo relativo ($\alpha_{NE/E}$) entre cada par de partículas agrupadas.

Si consideramos la hipótesis de que toda agrupación de partículas centradas se estableció en el instante inicial de formulación, los distintos tipos de agrupación de partículas centradas están basados en las condiciones definidas en el instante inicial. En un principio, podríamos considerar la hipótesis de que toda agrupación de partículas centradas, definen partículas similares: misma masa, misma carga eléctrica (TBC).

Ejemplo agrupación tipo 1: Consideremos a modo de ejemplo-hipotético de una posible solución de agrupación de partículas centradas:

Seis partículas ($j=1,\dots,6$), con misma masa y misma carga eléctrica, con vectores directores del plano de rotación $\{g_j\}$ incluidos en un mismo plano de agrupación.

Consideremos los seis vectores directores $\{g_j\}$ dispuestos con orientación según distribución hexagonal, con ángulos relativos de 60° . Por ejemplo: $(\alpha_{21/1}) \equiv \alpha_{12/2} \equiv 60^\circ$; $(\alpha_{32/2}) \equiv (\alpha_{23/3}) \equiv 60^\circ$; etc.

Dentro de esta agrupación de seis partículas centradas, cada partícula de formulación interacciona con las cinco partículas restantes, de acuerdo a los factores de proyección: $(C_{N/E}) \equiv \text{abs}(\cos(\alpha_{NE/E}))$; $(S_{N/E}) \equiv \cos(\alpha_{NE/E}) / \text{abs}(\cos(\alpha_{NE/E}))$:

$(\alpha_{NE/E})$	$(C_{N/E})$	$(S_{N/E})$	$(C_{N/E}) \cdot (S_{N/E})$
60°	0.5	+1	+0.5
120°	0.5	-1	-0.5
180°	1	-1	-1
240°	0.5	-1	-0.5
300°	0.5	+1	+0.5
Suma			-1

De este ejemplo de agrupación de partículas centradas, se observa que, para toda partícula de formulación se obtiene, para su componente imaginaria, un factor de proyección resultante de valor (-1), por lo tanto, no se equilibra completamente la componente imaginaria de la ecuación de potencial.

3.9.2 Agrupación de partículas Tipo 2

Identificamos como agrupación de partículas tipo 2, a toda agrupación de contornos singulares con interacción corta entre partículas.

Consideremos un contorno de formulación (E) y un contorno de base N, pertenecientes a una agrupación tipo 2. La interacción corta entre estos contornos presenta entre otras, las características siguientes:

- La distancia de interacción entre contornos, se situará en la distancia de equilibrio de fuerzas nulas, siendo esta distancia ligeramente inferior al valor de $(r_{N/E})$
- Dentro de esta agrupación, se requiere que el movimiento de rotación local entre contornos debe ser muy elevado $(\lambda'_{EN/EN}) \uparrow$, con un coeficiente relativo de traslación de base local asociada $(U_{E/EN}) \uparrow$. Este tipo de agrupación, puede definir a su vez otro tipo de rotación local con otras agrupaciones de partículas. En estas condiciones el coeficiente-descentrado de traslación $(V_{N/E})$ puede ser muy inferior al coeficiente de traslación $\Rightarrow (V_{N/E}) \ll (V_{N/E})$. En estas condiciones el factor de escala será de valor pequeño $\Rightarrow (J_{N/E}) \downarrow$, definiendo un radio de interacción de valor pequeño $\Rightarrow (r_{N/E}) \downarrow$
- La agrupación de partículas tipo 2 con carga eléctrica del mismo signo, contribuirá significativamente al equilibrio de la componente real de la ecuación de potencial de cada una de las partículas, al estar multiplicado por termino de valor elevado $\Rightarrow (1/r_{N/E}) \uparrow$

3.9.3 Agrupación de partículas Tipo 3

Toda agrupación tipo 3, estaría constituida por agrupaciones de grupos de partículas tipo 1, con interacción corta entre estos grupos.

Consideremos dos grupos (a, b) de partículas tipo 1, que forman parte de una agrupación tipo 3. La interacción corta entre estos dos grupos presenta entre otras, las características siguientes:

- Cada contorno de formulación E del grupo (a), define una distancia con todo contorno N del grupo (b), esta distancia se situará en la distancia de equilibrio de fuerzas nulas, siendo esta distancia ligeramente inferior al valor de $(r_{N/E})$

- Dentro de esta agrupación tipo 3, se requiere que el movimiento de rotación local entre grupos debe ser muy elevado ($\lambda_{EN/EN} \uparrow$), con un coeficiente relativo de traslación de base local asociada ($U_{E/EN} \uparrow$). Este tipo de agrupación, puede definir a su vez otro tipo de rotación local con otras agrupaciones de partículas. En estas condiciones el coeficiente-descentrado de traslación ($V_{N/E}$) puede ser muy inferior al coeficiente de traslación $\Rightarrow (V_{N/E}) \ll (V_{N/E})$. En estas condiciones el factor de escala será de valor pequeño $\Rightarrow (J_{N/E}) \downarrow$, definiendo un radio de interacción de valor pequeño $\Rightarrow (r_{N/E}) \downarrow$

Ejemplo de agrupación tipo 3: Consideremos una agrupación de interacción corta, entre tres agrupaciones de partículas centradas similares a las del ejemplo anterior de agrupación tipo 1, que llamaremos (a, b, c).

Consideremos la agrupación de los tres grupos (a, b, c) dispuestas en un plano, según una distribución triangular, de forma que se definen ángulos de 60° , entre las líneas de conexión entre los tres grupos (a, b, c). Este ángulo de 60° , es el mismo, que el ángulo relativo entre partículas dentro de cada una de los grupos (a, b, c), por lo que podemos considerar que la línea de conexión entre cada dos grupos (a, b, c), es coincidente con uno de los vectores directores dentro de cada grupo.

La distancia entre los vértices del triángulo equilátero, estaría dado, por la distancia de equilibrio, donde se anulan las fuerzas de interacción entre grupos (a, b, c). Por otra parte, el signo de carga eléctrica de los grupos (a, b, c) pueden ser distintos entre sí, para permitir que estos grupos puedan aproximarse lo suficiente, como para llegar a la distancia de equilibrio de fuerzas.

Dentro de esta agrupación corta, cada contorno de formulación, por ejemplo, un contorno de formulación del grupo (a), interacciona con las seis partículas del grupo (b), considerando, por ejemplo, un ángulo de su dirección de rotación $\{\vartheta\}$ con la línea de conexión ab $\Rightarrow (\beta)=60^\circ$, obteniendo a los factores: $(C_{N/E}) \equiv \text{abs}(\cos(\alpha_{NE/E}) \cdot \sin(\beta_{N/EN}))$; $(S_{N/E}) \equiv \cos(\alpha_{NE/E}) / \text{abs}(\cos(\alpha_{NE/E}))$:

$(\alpha_{NE/E})$	$(\beta_{N/EN})$	$(C_{N/E})$	$(S_{N/E})$	$(C_{N/E}) \cdot (S_{N/E})$
0°	60°	1×0.866	+1	$+1 \times 0.866$
60°	120°	0.5×0.866	+1	$+0.5 \times 0.866$
120°	180°	0.5×0	-1	-0.5×0
180°	240°	1×0.866	-1	-1×0.866
240°	300°	0.5×0.866	-1	-0.5×0.866
300°	360°	0.5×0	+1	$+0.5 \times 0$
Suma				0

De este ejemplo de agrupación de partículas centradas, se observa que, para toda partícula de formulación, se obtiene, para su componente imaginaria, un factor de proyección resultante de valor nulo, por lo tanto, se equilibra la componente imaginaria de su ecuación de potencial.

3.9.4 Otros tipos de agrupación de partículas

Se puede considerar otros tipos de agrupación de partículas considerando combinaciones de los diferentes tipos de integración de interacción entre partículas.

Un caso particular lo encontramos cuando una partícula N se mueve con velocidad crítica con coeficiente-descentrado ($V_{N/E} \approx 1$), como puede ser el caso de un fotón. En este caso, la partícula no requiere estar agrupada con otras partículas, y puede permanecer como partícula libre.

3.10 Campo global observado

El campo observado por todo contorno de formulación (E) se establece a partir de la formulación de interacción, es decir, representa el campo interior definido por (E).

De igual forma a partir de la formulación de posición, a todo contorno de formulación le llega información de contornos de campo que se trasladan principalmente con velocidad crítica ($V \approx 1$).

Cuando hablamos de campo observado, este está asociado a un observador conformado por un conjunto de singularidades, y por lo tanto no observa un único campo interior sino un conjunto de campos asociados al conjunto de singularidades que lo definen. Este efecto es significativo cuando se observa una zona de campo de

dimensiones muy inferiores a las dimensiones del observador, y por lo tanto tiene asociado un efecto de incertidumbre en la observación.

En el campo interior, dado un punto N que se aproxima en dirección radial con velocidad crítica hacia el contorno de formulación (E), este observa dicha aproximación con variación $\Rightarrow (X'_{N(E)}) \approx \infty$. Por lo tanto, la luz recibida por el contorno de formulación, indica el estado del campo interior en el instante de formulación. Este efecto es diferente en el campo exterior donde el contorno N se aproximaría $\Rightarrow (X'_{N(E)}) \approx 1/2$.

Se observa que es diferente la velocidad de aproximación en los campos exterior-interior. Así, si consideramos que una partícula N parte a velocidad crítica de un campo local P en un instante de tiempo X, llevando información del tiempo de partida X, y la partícula N se traslada hasta ser observada por E, de acuerdo a la condición de campos conectados, la información del tiempo de partida X observada por E, debe ser la misma en ambos campos exterior-interior. Para entender conceptos como este, puede resultar útil el utilizar diagramas lineales como por ejemplo el mostrado a continuación.

En este esquema vemos que la partícula N sale del punto P en el instante de tiempo global $X_{N2} \equiv X_{P2}$. En el campo exterior formulado por E, en el instante global de partida, el punto E define en un instante de tiempo X_{E1} , donde la partícula N se aproxima al punto E hasta ser coincidente en el instante X_{E3} , con una velocidad de aproximación $(X'_{N(E)}) \approx 1/2$. En el campo interior formulado por E, en el instante global de partida, el punto E define un instante de tiempo X_{E3} , y la partícula N se aproxima al punto E hasta ser coincidente en el instante X_{E3} , con una velocidad de aproximación infinita $(X'_{N(E)}) \approx \infty$.

Como observamos en este ejemplo, la información recibida por E del instante (X_2) del punto de partida P a través de la partícula N, es la misma en ambos campos exterior-interior. Además, esta información es recibida por el punto E de observación en un instante de tiempo (X_3), siendo (X_3) > (X_2), es decir el instante de partida se observa en un instante de tiempo pasado.

3.10.1 Información espuria del universo observado

Consideremos la información recibida del universo observado por el contorno (E) de formulación a través de partículas (fotones) moviéndose a velocidad crítica. De toda esta información, habrá una parte que representa una información espuria, es decir, es información recibida a través de fotones en el campo formulado por (E) que han realizado uno o más saltos por continuidad de rotaciones (ver apartado 2.2), por lo que estos fotones están dando información sobre un cuerpo del universo en un estado de tiempo global que ya no forma parte del campo formulado por (E), es decir, de un estado de tiempo global inferior al valor de la frontera de tiempo global máximo ($X_{0(E)}$), con un valor de tiempo global en cada una de las tres direcciones principales $\Rightarrow X_E/e^{\uparrow}(\pi/\eta)$

Por lo tanto, de toda la información que todo contorno de formulación (E) observa del universo a través de la luz recibida, solamente representa información del campo de formulación, la información procedente de estados de tiempo global dentro de la frontera del campo de espacio interior. De acuerdo a este criterio, un cuerpo del universo puede ser observado en uno o más estados de tiempo global, incluso el propio contorno de formulación puede estar observándose a sí mismo en estados de tiempo pasados.

Por lo tanto, en la observación del universo, es importante acotar el valor de (X_E) y de ($X_{0(E)}$), para poder discernir qué información del universo pertenece al campo formulado por el contorno de formulación, y que información es espuria.

3.10.2 Factor de tamaño de un campo sólido

En todo punto P de un campo local de interacción N observado por un contorno de formulación (E), se define un factor de tamaño ($K_{P/EN} < 1$), ver apartado 1.13. Este factor de tamaño se proyecta en el campo global, de forma invertida ($1/K_{P/EN}$). Así todo campo de interacción local se proyecta como un campo sólido con factor de tamaño ($1/K_{P/EN}$), ver apartado 1.14, de forma que, a mayor masa del campo sólido, este experimenta una expansión. Esta expansión del campo sólido se justificaría principalmente considerando la componente real de la ecuación de potencial en la interacción de partículas del campo sólido. Cuando la masa asociada al conjunto de partículas del campo sólido es muy elevada, se requiere incrementar la distancia entre partículas del campo sólido, para de esta forma poder cumplir con las condiciones de la ecuación de potencial de las partículas localizadas principalmente en el centro del campo. Esto podría afectar a zonas del universo con mucha masa en todo su alrededor, como pudiera ser el centro de galaxias.

De acuerdo a este efecto de expansión del campo global asociado al factor de tamaño de un campo sólido, se puede llegar a producir un doble efecto en un campo sólido con mucha masa asociada, un efecto de contracción debido a las fuerzas gravitacionales proporcionales a la relación ($-1/R^2$) entre partículas, y un efecto de expansión debido al factor de tamaño del campo sólido proporcional a la relación ($1/R$). Podría llegar a darse el caso, que la contracción quede frenada por la expansión, llegando a un estado de equilibrio, con la masa localizada en una esfera de equilibrio. Si este equilibrio, se produjese en distancias muy pequeñas ($R \downarrow$), donde las fuerzas serían muy inestables, el equilibrio podría ser inestable, pudiéndose producir una expansión súbita de la esfera.

3.11 Rango de tiempo global

La formulación matemática implementada en el exoporte del universo, debe estar acotada en un rango finito de tiempo global " Ω ", dado que no tendría sentido el considerar que el tiempo global de formulación se puede extender en un rango infinito de integración.

La formulación matemática está basada en un doble campo de evento global exterior-interior. El rango de tiempo global " Ω ", implica que existe una frontera a partir de la cual no puede ser identificada la posición de todo punto P del campo exterior formulado por (E), si se cumple la condición $\Rightarrow X_{P(E)} > \Omega$.

Esta frontera de posición de puntos del campo exterior no está en contradicción con la formulación planteada de un doble campo de evento exterior-interior, dado que la interacción de un contorno de formulación (E) con todo punto de campo N, se produce en su campo de evento interior, siendo el campo de evento exterior un concepto de campo auxiliar requerido de acuerdo a la condición de reciprocidad.

Así, de acuerdo a la condición de reciprocidad, un contorno de formulación (E) interacciona en su campo de evento interior con todo punto N, en un campo de base definido por el contorno N como campo relativo exterior, donde ambos puntos cumplen la condición $\Rightarrow X_{N(E)} < \Omega$ y $X_{E(N)} < \Omega$. Por lo tanto, la frontera de posición en el campo de evento exterior definida por el rango de tiempo global " Ω ", no contradice a la formulación de la física en campo complejo.

References

#1. <https://www.americanscientist.org/article/a-box-of-universe>. "A Box of Universe" by Brian Hayes4.

#2. Planck 2013 results. XXVI. Background geometry and topology of the Universe.